

2021

Rapport annuel

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Accademia svizzera di scienze umane e sociali
Academia svizra da ciencias umanas e socialas
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Impressum

Éditeur 2022 | Académie suisse des sciences humaines et sociales
Laupenstrasse 7, Case postale, 3001 Berne
Tél. 031 306 92 50
www.assh.ch
sagw@sagw.ch

Rédaction Heinz Nauer, Secrétariat général de l'ASSH

Lectorat Fabienne Jan, Secrétariat général de l'ASSH

Traduction UGZ Übersetzer Gruppe Zürich GmbH, Fabienne Jan

Layout rubmedia AG, 3084 Wabern

Impression rubmedia AG, 3084 Wabern

Relecture rubmedia AG, 3084 Wabern

Photographies Impressions de l'Assemblée annuelle de l'ASSH, 28 mai 2021 à Berne
Daniel Spehr (<https://spehr.ch/>)
p. 2 : Jean-Jacques Aubert (président ASSH) ; p. 4 : Jakob Tanner (président jury Prix de la Relève),
Odile Ammann, Edda Humprecht, Damian Clavel (lauréat-e-s Prix de la Relève) ;
p. 18 : Markus Zürcher (Secrétaire général, à gauche), Rainer Schwinges (membre d'honneur),
Peter Farago (membre d'honneur, à droite) ; p. 26 : Jakob Tanner ; p. 32 : Odile Ammann
(lauréate Prix de la Relève Argent) ; p. 38 : Edda Humprecht (lauréate Prix de la Relève Or) ;
p. 46 : Damian Clavel (lauréat Prix de la Relève Bronze) ; p. 54 : Markus Zürcher, Rainer Schwinges,
Peter Farago, Jean-Jacques Aubert (de g. à d.) ; p. 60 : Fabienne Jan, Jean-Jacques Aubert ;
p. 80 : Lea Berger, Elodie Lopez, Marie Steck, Christina Graf (Secrétariat général ASSH, de g. à d.)

Tirage 80 version française, 220 version allemande

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.6481605>

ISBN 978-3-907835-76-0

Ceci est une publication Open Access, distribuée sous les termes de la licence Creative Commons Attribution (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Le contenu de cette publication peut donc être utilisé, partagé et reproduit sous toute forme sans restriction, pour autant que l'auteur-e et la source soient cité-e-s de manière adéquate. Les auteur-e-s gardent les droits d'exploitation. Ils et elles accordent à des tiers le droit d'utiliser, de reproduire et de transmettre leur texte conformément au contrat de licence Creative Commons. Il est recommandé aux auteur-e-s de déposer leurs publications dans des repositories.

Avant-propos du président

Si l'année 2020 nous a donné l'expérience inouïe de la pandémie et du confinement à l'échelle planétaire, celle qui a suivi nous a offert le spectacle nouveau et navrant du naufrage de celle qui passe pour la plus vieille démocratie du monde actuel. Celle qui, sur la base d'un mensonge éhonté, se permettait naguère de donner des leçons de démocratie au Moyen-Orient, s'est offert une tentative de coup d'État le 6 janvier 2021, au vu et au su du monde entier. Depuis, *the big lie* perdure dans l'esprit d'une minorité importante de la population concernée, avec la complicité de certains médias, sur fond d'inertie ou d'impuissance des pouvoirs législatifs et judiciaires.

De quel meilleur terrain de réflexion et d'étude pourraient rêver les sciences humaines et sociales? Historiens, politologues, analystes du discours, philosophes, et d'autres encore contribueront à nous rappeler, chacun à sa manière, combien sont fragiles les fondements de nos institutions politiques, de nos valeurs éthiques, et de notre stabilité économique et sociale. Comme nous avons pu le constater il y a bientôt un siècle, le populisme et le nationalisme sont susceptibles de gangréner même les cultures les plus sophisti-

quées. Un système éducatif libre, responsable et diversifié reposant sur une communauté scientifique solide et durable constitue encore et toujours le seul rempart contre l'obscurantisme et les contre-vérités. C'est à ce système de défense que travaillent inlassablement notre Académie suisse des sciences humaines et sociales, sa dizaine d'entreprises, ses quelque soixante sociétés membres et ses milliers de miliciens. Ensemble, et de concert avec les autres académies suisses des sciences, nous nous efforçons de faire prévaloir les valeurs humanistes dont nous avons hérité et que nous sentons si précaires.

*La terre est bleue comme une orange
Jamais une erreur les mots ne mentent pas
(...)*

Paul Éluard, L'Amour la Poésie (1929)

Prof. Jean-Jacques Aubert
Président de l'ASSH

Table des matières

Avant-propos

I. Activités 5

1. Introduction : numérisation et mise en réseau au programme de cette année anniversaire
2. Les 75 ans de l'ASSH
3. Thèmes
4. Infrastructures de recherche
5. Relations internationales
6. Transfert de connaissances et relations publiques
7. Publications, manifestations, prestations de transfert

II. Encouragement de la recherche 39

1. Sociétés membres
2. Requêtes individuelles
3. Entreprises de l'Académie
4. Publications soutenues par l'ASSH

III. Finances 47

1. Charges et produits 2021
2. Bilan au 31.12.2021/consolidation
3. Compte de résultat 2021
4. Compte de flux d'espèces 2021
5. Annexe
6. Rapport de l'organe de révision
7. Subsidés aux sociétés membres
8. Cotisations aux organisations internationales

IV. Organes et réseau 65

1. Comité et Bureau
2. Sociétés membres / sections
3. Entreprises
4. Commissions et curatoriums
5. Éditions
6. Membres d'honneur
7. Secrétariat général

03279VWF08

Delegiertenversammlung 2021 Assemblée des délégué·e·s 2021

Wir werden in Kürze mit der Übertragung beginnen
Nous allons bientôt commencer la retransmission en direct

PGM

Verleihung des Nachwuchspreises
2021
Remise du Prix de la Relève 2021

4 | PP

ammlung 2021
délégué·e·s 2021

beginnen

1. Introduction : numérisation et mise en réseau au programme de cette année anniversaire

C'est dans un pays isolé qu'a été fondée, il y a 75 ans, la Société suisse des sciences humaines, l'actuelle Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH). L'histoire de l'ASSH depuis sa fondation en 1946 a été retracée en 2021 dans la publication « Zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik » (« Entre science, société et politique »). L'occasion de poursuivre les chroniques entamées lors du 25^e et du 50^e anniversaire, tout en éclairant l'histoire sous un jour fondamentalement nouveau au regard du contexte social et politique actuel.

On sait que ce sont des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques, des gens de loi, des historiens et des pédagogues qui ont bâti la Suisse moderne en 1848. À la périphérie de trois espaces linguistiques, les sciences humaines n'avaient pas la partie facile. Le domaine social et politique a longtemps été dominé par le pragmatisme. La réflexion académique sur la vie en société s'est établie lentement, avec bien des tâtonnements, les sciences sociales ne prenant véritablement leur essor qu'à partir des années 1960. Les missions à l'origine de la fondation sont restées les mêmes : promotion de la relève universitaire, entretien des relations internationales, traitement et édition de sources et renforcement des différentes disciplines.

Faisant le lien entre la science, la société et la politique, l'Académie poursuit son œuvre de promotion du progrès social. Lequel progrès ne peut être breveté : il se conquiert en s'appuyant sur des bases scientifiques solides, sur des arguments et des preuves étayés par des faits. À travers de multiples interactions et synergies et en collaboration avec les sociétés membres intéressées, l'Académie souhaite contribuer aux objectifs sociaux de l'Agenda 2030 : durant l'année sous revue, les thèmes de la sélection sociale, de la consommation, du vieillissement de la population et de la santé ont été abordés par le biais de publications, d'études et de manifestations. Mettre fin à la sélection sociale dans le système éducatif implique une école obligatoire ayant

les moyens de ses ambitions. En 2021, l'évolution des dépenses publiques dans l'enseignement obligatoire et supérieur a été étudiée. Il a été constaté que les dépenses publiques ont progressé plus fortement dans le secteur de l'enseignement supérieur que dans celui de la scolarité obligatoire. Les cantons ayant développé leur offre d'enseignement supérieur ont notamment réduit le financement de l'école obligatoire.

Les huit manifestations de la série « Consommation (ir)responsable » et le dossier thématique publié dans le Bulletin de l'ASSH ont servi à poser des bases qu'il reste à approfondir dans les années qui viennent. Une communauté de chercheuses et chercheurs issu-e-s de différentes disciplines est en cours de création. Leurs expertises variées permettront d'aborder les multiples aspects de la consommation et ses conséquences.

L'intérêt pour la « a+ Swiss Platform Ageing Society » et son succès ne se démentent pas : y ont notamment contribué la publication trimestrielle de l'« Ageing Society Gazette », un colloque sur les espaces sociaux et d'habitat intégrés organisé en novembre avec un public nombreux, la préparation d'un sondage sur l'étendue de la participation des seniors dans les organisations partenaires de la plateforme et les préparatifs en lien avec l'établissement d'un rapport sur le vieillissement en Suisse. La réflexion sur le vieillissement a été étroitement liée sur le plan thématique à la série déjà existante dans le domaine des Medical Humanities : ce sont ainsi deux grands cadres de référence internationaux, la « Decade of Healthy Ageing » de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Agenda 2030 des Nations Unies (Sustainable Development Goals, SDGs), qui sont mis en relation de façon fructueuse.

L'ASSH a mis à profit ces quelque deux années de pandémie pour faire progresser la numérisation. Il n'est pas question ici de Zoom ou de Skype, mais de la participation à des initiatives suisses et internationales visant à mettre en œuvre les exigences et diverses lignes d'action de l'Open Science : le développement et l'implémentation de l'Open Access sont axés sur des coalitions internationales telles que Plan S et Sparc Europe (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) ainsi que sur la Stratégie

nationale suisse sur l'Open Access élaborée par Swissuniversities. Agate, le système d'information de l'Union des académies allemandes pour la recherche, continue d'être alimenté. Des programmes européens ont trouvé un ancrage national avec la création du consortium Clarin-CH et la collaboration avec Dariah-CH.

Le programme de manifestations réduit a pu être compensé notamment par trois Bulletins, les newsletters mensuelles, des blogs tous les quinze jours et diverses productions vidéo : des sujets d'actualité traités par voie numérique comme la gestion des monuments ou la situation du corps intermédiaire académique ont trouvé un écho auprès du public. Les sites Web entièrement remaniés et les réseaux sociaux y ont largement contribué : à la pointe de la technique, les contributions du Secrétariat général, des entreprises, des sociétés membres, des commissions et curatoriums sont présentées par thèmes sous forme de textes, d'images et de sons sur les différents médias.

Last but not least, l'ASSH a transféré en 2021 l'intégralité de son système de requêtes à une plateforme en ligne. mySAGW est en service depuis début 2022 : sur cette plateforme, les sociétés membres, d'autres organisations du réseau ASSH et des particuliers peuvent soumettre et

gérer leurs requêtes en ligne, qu'elles concernent des publications et des informations disciplinaires, des colloques ou des frais de voyage. La comptabilité financière peut traiter directement les données correspondantes, ce qui évite les erreurs de transfert mais aussi la recherche de listes, justificatifs ou courriers.

Nous sommes conscients du fait que certaines fonctionnalités de mySAGW ne sont pas encore optimales et pas toujours suffisamment conviviales. Le système est complété et optimisé en permanence avec le prestataire externe tandis que le Secrétariat général aide les requérant-e-s dans leurs démarches. Informez-vous, manifestez-vous, proposez votre aide pour que les défauts puissent être éliminés. Vous pourrez ainsi acquérir, avec le Secrétariat général, des capacités et des ressources utiles à la mission de l'Académie et de ses membres : la promotion des sciences humaines et sociales. Nous comptons sur vous !

Nous souhaitons cette année remercier tout particulièrement le Secrétaire général adjoint Beat Immenhauser qui, avec son équipe, a permis de faire un grand pas en avant vers une administration encore plus efficace grâce à la mise en œuvre de mySAGW.

Markus Zürcher, Secrétaire général

2. Les 75 ans de l'ASSH

Le 25 novembre 1946, dix sociétés scientifiques fondaient la « Société suisse des sciences humaines » au Kongresshaus de Zurich. Au cours des 75 années suivantes, l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) a évolué à partir de ce noyau. L'Académie a célébré cette année anniversaire 2021 à travers plusieurs actions.

Publication anniversaire : l'histoire de l'ASSH

L'ASSH a profité de son jubilé pour présenter sa propre histoire sous forme de livre. La publication anniversaire « Zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. 75 Jahre Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften » retrace le long chemin qui a mené des débuts modestes à l'institution d'aujourd'hui, reconnue et largement interconnectée dans le contexte du système scientifique suisse. Neuf chapitres chronologiques, chacun consacré à un thème particulier, éclairent le rôle de l'Académie dans le paysage scientifique suisse et en retracent les grandes lignes depuis ses débuts au milieu des années 1940 jusqu'à nos jours : de la fondation en des temps difficiles aux défis actuels, en passant par les premiers pas dans la politique de recherche et l'âge d'or des sciences sociales.

Réalisé sur mandat de l'ASSH, ce livre a paru aux éditions scientifiques Schwabe de Bâle, maison de tradition. L'historienne zurichoise Monika Gisler a effectué les recherches en amont et a écrit l'ouvrage, aidée de deux collaborateurs et du Center for Higher Education and Science Studies de l'Université de Zurich.

La parution du livre « Zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik » a donné lieu à une table ronde, qui s'est déroulée sous forme hybride le 3 décembre dans le cadre des manifestations « Science after Noon » proposées par les Académies suisses. Fidèles à la devise de l'ASSH « Communiquer – Coordonner – Encourager », nous avons soulevé cette question : « Qu'a pu – et n'a pas pu – accomplir l'ASSH au cours des 75 dernières années ? »

Entretiens vidéo : un « monde meilleur » en 2030 ?

Comment votre discipline peut-elle contribuer à un « monde meilleur » en 2030 ? Des scientifiques de diverses disciplines des sciences humaines et sociales ont répondu à cette question et à trois autres questions de leur choix dans la série d'entretiens vidéo « Un monde meilleur en 2030 ? ». Initiée par l'ASSH pour son 75^e anniversaire, cette série vise à mettre en évidence la diversité de la recherche en sciences humaines et sociales. Les enregistrements se sont déroulés tout au long de l'année, en présentiel, à Berne et à Zurich, ou par visioconférence, en fonction de la situation sanitaire. Onze vidéos ont été publiées en 2021. D'autres suivront au premier semestre 2022.

<https://www.sagw.ch/fr/assh/actualites/les-75-ans-de-lassh>

Fête anniversaire

À l'occasion de son anniversaire, l'ASSH a décidé d'organiser une fête. Il ne s'agira pas d'une fête privée pour honorer des personnalités, mais d'une fête en plein centre-ville de Berne, avec des stands de marché, des délectations culinaires et intellectuelles, adressées aux membres de l'ASSH tout comme au grand public. Du fait de la pandémie, cet événement a été reporté à l'année 2022.

<https://www.sagw.ch/fr/assh/actualites/les-75-ans-de-lassh>

Campagne « Penser un mo(nu)ment ! »

Dans le cadre de son programme de festivités, l'ASSH a réalisé en 2021 l'opération « Penser un mo(nu)ment ! ». Ce projet interactif en ligne s'est emparé du débat sur les monuments controversés qui s'est enflammé suite au mouvement Black Lives Matter et à la grève des femmes de 2019. Au-delà des aspects postcoloniaux, ce projet posait la question : que voulons-nous commémorer dans l'espace public – et comment ?

Cette campagne entendait toucher un public allant au-delà des milieux spécialisés et militants. À cette fin, trois actions ont été lancées : un jeu de cartes numérique offrant un accès ludique à cette thématique, un sondage sur les monuments pour approfondir la réflexion, et un concours pour une approche créative de la ques-

tion. Un microsite dédié a permis d'articuler ces trois démarches. Il comprenait, en sus du jeu, du sondage et du concours, une page débat comportant des contributions de spécialistes issu-e-s des médias, de la politique et de l'art, ainsi qu'une galerie de 24 monuments suisses, chacun étant décrit dans une sous-page spécifique.

Afin d'encourager la transmission de connaissances et l'engagement, l'ASSH a mené des campagnes ciblées (en premier lieu sur Facebook, mais aussi sur Twitter et LinkedIn) en collaboration avec le centre de compétences Science et Cité (Instagram). Pour accompagner ce projet, l'édition d'avril du Bulletin de l'ASSH a rassemblé des articles de spécialistes des sciences humaines et sociales consacrés aux monuments et à notre culture de la commémoration.

Le projet en ligne « Penser un mo(nu)ment ! » de l'ASSH s'est achevé fin décembre 2021. Les contenus restent disponibles sur le site, mais ne sont plus actualisés. Cette campagne a suscité un écho positif :

- plus de 16 500 consultations du microsite et de ses sous-pages
- 334 participations au sondage, 28 contributions valides au concours
- près de 2300 interactions sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram
- des articles dans six médias
- des entretiens avec des personnes travaillant dans le domaine de la protection des monuments et de la culture

Par ailleurs, trois autres projets ont découlé de cette démarche : la Haute École pédagogique de Lucerne (PH Luzern) a été mandatée pour réaliser une étude sur les possibilités d'un traitement participatif de la culture mémorielle en Suisse (publication en août 2022), la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (PH FHNW) a conçu, à partir du microsite, des modules d'enseignement pour le secondaire, et le microsite sera intégré en 2022 à une exposition temporaire au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.

www.penser-un-monument.ch

3. Thèmes

La section suivante donne un aperçu des thèmes auxquels l'ASSH s'intéresse et contribue, en tant qu'organe de coordination, de communication et d'encouragement, au moyen de différents formats, tels que des rapports, des publications ou encore des manifestations. Au cours de l'exercice sous revue, la priorité a été donnée aux thèmes suivants : dans le domaine des objectifs de développement durable (SDGs) : le vieillissement de la population, la santé et les Medical Humanities, la consommation durable, la formation et la sélection sociale ; dans le domaine des cultures scientifiques : l'Open Science, les carrières académiques et l'innovation. L'ASSH a en outre décidé de se pencher à partir de 2022 sur le thème de la « Cancel Culture ». Le chapitre 7 donne une vue d'ensemble de toutes les publications et manifestations mentionnées ici.

a+ Swiss Platform Ageing Society

Avec la plateforme « a+ Swiss Platform Ageing Society », les Académies suisses des sciences (a+), en tant que mandataires, et l'ASSH, en sa qualité d'organisation chef de file, entendent assurer un échange continu entre tous les acteurs du changement démographique en Suisse. Elles visent ainsi à faciliter la collaboration entre la recherche et la pratique, amorcer des projets communs et établir des passerelles entre les initiatives nationales et internationales. Le cadre de référence est le projet « Stratégie et plan d'action mondiaux sur le vieillissement et la santé » de l'OMS, qui date de 2015. Au cours de l'exercice sous revue, la plateforme a poursuivi sa croissance et compte désormais plus de 100 organisations partenaires (dont sept organes fédéraux ayant un statut d'observateur).

Elle dispose d'instruments d'information et de mise en réseau réguliers comme la plateforme en ligne (2021 : 67 news), l'infolettre « Ageing Society Gazette » (quatre éditions par an) ainsi que les Assemblées plénières maintenues en 2021, malgré la pandémie, qui ont eu lieu au printemps et à l'automne.

La plateforme a aussi pour objectif d'initier et de réaliser des projets communs. Elle respecte

pour ce faire les lignes directrices fixées dans sa planification quadriennale approuvée en 2020 et s'appuie sur des groupes de travail ponctuels coordonnés par l'ASSH. En 2021, les projets concrets suivants ont été développés :

Colloque « Environnements favorables aux aînés : espaces sociaux et d'habitat pour toutes et tous », 16 novembre 2021, Kursaal de Berne : ce colloque, qui a eu lieu en présentiel sur présentation obligatoire d'un certificat, a réuni 153 participant-e-s. Avec une place de marché de projets interactive et des sessions plénières animées par des spécialistes, cette manifestation a montré la diversité et les possibilités des environnements favorables aux aînés en Suisse. La priorité a porté sur les thématiques suivantes : participation sociale, Caring Communities, formes d'habitat, espace public et mobilité. Un follow-up de ce colloque a été publié sur le site de l'ASSH.

Sondage sur la participation dans les organisations partenaires de la plateforme : la participation est un facteur essentiel de qualité, d'efficacité et de légitimité lorsque l'enjeu est de concevoir et de réaliser des activités et des projets destinés à un public cible donné. Ce principe vaut aussi pour les activités sur le terrain et dans le domaine de la recherche qui impliquent ou visent les seniors. Ce projet a pour objectif d'évaluer la situation actuelle en matière de participation dans les organisations partenaires de la plateforme au moyen d'un questionnaire, et d'identifier éventuellement des exemples de bonnes pratiques. Ce projet est une première étape (une sorte de pré-test) avant une enquête ultérieure qui visera à évaluer la situation dans les établissements pour personnes âgées ou les communes de toute la Suisse. Au cours de l'exercice sous revue, tous les préparatifs ont été effectués pour que le bureau de recherche mandaté (bureau BASS) puisse lancer le sondage en janvier 2022. Le rapport doit être publié à l'automne 2022.

Lancement d'un rapport sur le vieillissement en Suisse : de nombreuses initiatives et activités en rapport avec le vieillissement de la société sont initiées et réalisées à différents niveaux et dans divers domaines, que ce soit dans la recherche, la pratique ou la politique. Un rapport sur le vieillissement en Suisse à l'horizon 2025

a été proposé. L'objectif est de fournir régulièrement des informations actuelles, scientifiquement étayées, sur la situation des personnes âgées en Suisse, sous la forme d'un monitoring de données sérielles accompagné d'un état des lieux des derniers résultats de la recherche. Ce projet vise également à identifier des lacunes avant d'en déduire par la suite des recommandations à l'attention du monde politique. La structure du contenu s'inspirera du projet « Stratégie et plan d'action mondiaux sur le vieillissement et la santé » de l'OMS de 2015, qui se compose de plusieurs champs d'action stratégiques. Le groupe de travail en a élaboré le concept pendant l'exercice sous revue. La structure organisationnelle qui réalisera ce rapport sera mise en place à partir de janvier 2022.

ageingsociety.ch

Santé : Medical Humanities

Publication « Pouvoir et médecine » : en 2017, l'ASSH a lancé en coopération avec l'Académie suisse des sciences médicales la série « Pouvoir et médecine ». Lors des quatre manifestations, « La force des normes » (2017), « Le pouvoir de l'argent » (2018), « Le pouvoir du patient » (2019) et « Pouvoir et impuissance de la médecine » (2020), les différents effets du pouvoir sur le système de santé ont été discutés. En 2021, douze contributions ont été rassemblées dans une publication (en ligne, en allemand et en français) qui fait honneur à la diversité, la richesse et la créativité de la recherche et de la pratique en Suisse dans ce domaine. Ce recueil montre clairement que nous avons besoin de davantage de solutions sociales en médecine et d'une définition de la santé qui ne se limite pas à la simple absence de maladie.

Nouvelle série de manifestations « Vieillir » : en collaboration avec l'ASSM, l'ASSH a lancé cette année une nouvelle série de manifestations dans le cadre des Medical Humanities, intitulée « Vieillir ». Le premier événement, « Les soins de santé, la société et les <vieux> », se composait de deux volets : début septembre, des contributions d'expert-e-s issu-e-s de la science et de la pratique ont été publiées sous forme de vidéos et de textes. Ensuite, le 23 septembre, une table ronde réunissant cinq personnes a eu lieu sous

forme hybride pour discuter des contributions. Environ 130 personnes ont suivi la discussion en direct. Cet événement a thématiqué les représentations liées au vieillissement et leurs effets sur la réalité, entre autres dans le domaine des soins de santé. Le follow-up de la table ronde et les contributions des expert-e-s sont disponibles sur le site de l'ASSH.

<https://sagw.ch/fr/assh/themes/sustainable-development-goals/sante/>

Consommation durable

Lors de l'exercice sous revue, l'ASSH a approfondi l'axe thématique prioritaire lancé en 2020 sur la consommation durable (SDG 12). Au début de l'année, un échange a eu lieu avec onze chercheuses et chercheurs qui étudient le thème de la consommation sous l'angle de leurs disciplines respectives. La rencontre a permis de préciser les lignes d'action thématiques. Dans la perspective de la mise en place d'un réseau d'expert-e-s, le thème de la consommation a fait l'objet d'une communication à différents niveaux et sur plusieurs canaux : le numéro 2/2021 du Bulletin de l'ASSH a été publié en août avec un dossier thématique sur le thème « Consommation : vers une transformation durable ? » et une page thématique dédiée a été créée sur le site Internet de l'ASSH. Il existe aussi un groupe LinkedIn (62 membres en janvier 2022) et une newsletter thématique a vu le jour : trois numéros en français et en allemand de l'« Infolettre Consommation » ont été envoyés à une centaine d'abonné-e-s en 2021.

Élodie Lopez a publié un article de fond sur le thème de l'alimentation durable dans l'annuaire de la Société suisse d'économie et de sociologie rurales. Une présentation sur le thème de la consommation a également eu lieu lors d'un atelier organisé avec le soutien de l'ASSH à la Franklin University de Lugano. Par ailleurs, divers échanges ont été menés avec des tiers intéressés pour évoquer d'éventuelles coopérations, notamment avec l'initiative « Road to Berne » soutenue par l'Office fédéral de la statistique et avec Roman Rossfeld, historien à l'Université de Berne, à propos d'un projet portant sur l'histoire de la croissance économique et de la critique de la croissance.

Enfin, la huitième série de manifestations « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas » était consacrée en 2021 au thème « Consommation (ir)responsable ». D'avril à novembre, huit manifestations se sont déroulées à Berne, Genève, La Chaux-de-Fonds, Zurich et en ligne (voir [chap. 7](#)).

www.assh.ch/consommation

Éducation et sélection sociale

Dans une société du savoir comme la Suisse, l'éducation dans le cadre de l'école obligatoire a aussi un effet de levier sur les autres objectifs sociaux des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 : « Éliminer la pauvreté », « Bonne santé et bien-être pour tous », « Égalité entre les sexes » ou « Réduire les inégalités ». L'évolution démographique à elle seule justifie la nécessité d'une formation ambitieuse pour tous. Or une sélection sociale marquée continue de dominer. Ainsi, les données des enquêtes fédérales auprès de la jeunesse ch-x de 2019 montrent que la proportion de jeunes adultes sans formation du degré secondaire II a presque doublé depuis les enquêtes de 2010/2011 et 2014/2015, pour atteindre environ 11%. Une tendance qui va clairement dans la mauvaise direction. L'ASSH a abordé cette problématique dans plusieurs news et blogs publiés sur son site, mais la situation due à la Covid-19 n'a pas permis une diffusion suffisamment large de ce thème auprès du grand public.

L'étude « Investieren wir genügend in die Volksschule? Entwicklung der öffentlichen Bildungsausgaben für die Volksschule und den Hochschulbereich 2008–2018 » (« Investissons-nous suffisamment dans l'école obligatoire? Évolution des dépenses publiques en matière d'éducation pour l'école obligatoire et l'enseignement supérieur 2008–2018 »), (voir [chap. 7](#)) a rencontré un certain écho. Elle montre que les dépenses publiques ont progressé plus fortement dans le secteur de l'enseignement supérieur que dans celui de la scolarité obligatoire. Un bon tiers des cantons a augmenté les montants alloués à l'école obligatoire et réduit ceux affectés à l'enseignement supérieur; un autre tiers a diminué ses dépenses dans les deux secteurs. Une croissance disproportionnée de l'enseignement

supérieur est enregistrée dans les cantons ayant sur la même période développé leur offre dans le supérieur et réduit leurs investissements dans l'école obligatoire. Sachant qu'un franc investi a un impact bien plus élevé pour un-e élève de l'école obligatoire que pour un-e étudiant-e, de tels constats devraient donner lieu à un débat.

www.assh.ch/education

Open Science

L'ASSH a poursuivi ses efforts visant à mettre en œuvre sa politique de libre accès pour les périodiques qu'elle subventionne. Pour évaluer l'application de cette politique, l'ASSH effectue des contrôles annuels et communique leurs résultats aux rédactions des revues.

Il en ressort qu'en 2021, 66 des 71 revues examinées respectaient les critères de l'Open Access Policy de l'ASSH (soit 93%), 54% étant accessibles en Green et 42% en Gold Open Access. Trois revues n'ont pas encore mis en place l'Open Access tandis que pour deux autres, la politique de libre accès manque encore tant de transparence qu'elle ne peut être considérée comme satisfaisante. L'ASSH a donc considérablement fait progresser l'accessibilité des résultats de recherche. Trois quarts des publications subventionnées utilisent des DOI (Digital Object Identifier), tandis qu'un peu moins de la moitié encore gère la réutilisation des textes au moyen de licences Creative Commons.

Des améliorations s'imposent encore dans l'utilisation de l'identification Orcid des auteur-e-s, puisque seul un quart de toutes les publications portent cette indication. Autres axes de travail: la communication transparente de la politique Open Access et Open Data des périodiques, et les droits d'exploitation dont les auteur-e-s doivent pouvoir continuer à disposer, y compris après la publication.

En instaurant ces conditions de subventionnement, l'ASSH vise à mettre en place une politique de libre accès qui respecte autant que faire se peut les conditions de Coalition S du Plan S et permet en même temps aux revues des sociétés membres d'opter pour un modèle commercial (Green ou Gold/Diamond Open Access) susceptible de leur convenir sur le plan économique. Les principaux critères Open Science sont également évalués à intervalles réguliers dans le cas des projets à long terme soutenus par l'ASSH.

Fin 2019, le projet Connectome initié par Switch a démarré. Il vise à créer les bases permettant de mettre en relation les données de recherche. L'ASSH y a participé, notamment à travers son entreprise Dodis et les données de recherche en découlant. Le DaSCH fait lui aussi partie des partenaires du projet Connectome.

Par ailleurs, Beat Immenhauser, de l'ASSH, est Délégué Open Science des Académies suisses, ce qui l'amène à participer à différentes initiatives nationales. Le Délégué Open Science a représenté l'association des Académies au sein de la Délégation Open Science (DelOS) de swissuniversities ainsi que dans le groupe de projet Open Research Data (ORD).

Ces instances ont achevé en 2021 les travaux relatifs au plan d'action ORD. En décembre 2021, le Comité des Académies suisses, qui est l'une des quatre parties prenantes de la stratégie ORD, a adopté ce plan d'action. Dans le cadre de ce plan d'action ORD, l'association des Académies suisses s'est engagée à mettre en place un Sounding Board de chercheurs et de chercheuses pour la période 2022-2028, à délivrer un prix ORD, et à contribuer à sensibiliser les communautés spécialisées aux principes ORD pour leur assurer un large ancrage. L'association est en outre représentée par son président au comité de pilotage du plan d'action ORD, l'ORD Strategy Council,

Objectifs	Valeur cible d'ici 2020	Réalisé en 2020	Réalisé en 2021
Rétronumérisation	90% d'ici 2020	82%	89%
Green Open Access	70% d'ici 2019	38%	54%
Gold Open Access	30% d'ici 2020	35%	42%
Embargos*	Max. 12 mois	Moyenne: 11,6 mois	Moyenne: 8,7 mois

Tableau 1
Stratégie
Open Access:
état fin 2021
par rapport à
fin 2020

* Les auteur-e-s peuvent librement archiver leurs articles au bout de 4,5 mois en moyenne.

tandis que le Délégué Open Science est membre du Coordination Group, organe opérationnellement rattaché au Strategy Council.

Le Délégué Open Science de l'association a en outre présidé le Reviewers' Pool du Call Open Access dans le cadre du programme Open Science I de swissuniversities, et l'a représenté au sein de l'Open Access Alliance, où il a notamment fait valoir la perspective du Diamond Open Access. Afin d'améliorer la coordination et la concertation au sein des Académies suisses, un groupe de travail Open Science a été constitué. Il est composé de collaborateurs des six membres de l'association des Académies qui travaillent dans ce domaine. Le groupe de travail s'est déjà réuni à plusieurs reprises, ce qui lui a permis entre autres de préparer la prise de position de l'association des Académies sur la stratégie ORD. www.assh.ch/open-science

Carrières scientifiques

Heures supplémentaires cachées, précarité structurelle de l'emploi, un système trop compétitif également sujet aux abus de pouvoir: les conditions parfois incertaines dans lesquelles le corps intermédiaire académique travaille au sein des hautes écoles suisses sont connues de longue date et ont été clairement exposées, entre autres, dans le rapport «Next Generation» publié par l'ASSH en 2018. Ce débat persistant a débouché en 2021 sur une pétition du corps intermédiaire académique déposée auprès de l'Assemblée fédérale en octobre, signée par plus de 8500 personnes. La principale revendication est de créer davantage de postes permanents dans les hautes écoles pour les chercheurs et chercheuses titulaires d'un doctorat. En effet, environ 80% du personnel scientifique des hautes écoles suisses est engagé sur des contrats à durée déterminée. La Suisse est ainsi tristement leader en la matière au niveau international. Dans des pays comme le Royaume-Uni, la France ou les Pays-Bas, ce taux est d'environ 30%. Les grands acteurs de la politique suisse des hautes écoles ont réagi avec prudence aux exigences des pétitionnaires. L'ASSH a largement rendu compte de ce débat en 2021 à travers des articles de blog et des news publiés sur les réseaux sociaux. www.assh.ch/carrieres-scientifiques

Innovation

L'ASSH soutient les multiples contributions des sciences humaines et sociales à l'innovation et s'engage pour faire en sorte que les conditions soient réunies et les cadres de référence disponibles pour permettre de telles contributions. Lors de l'exercice sous revue, cela ne s'est pas fait sous la forme de publications ou de manifestations dédiées, mais dans le cadre de la communication globale de l'ASSH. Celle-ci a notamment relayé au sein de son réseau les appels à contributions d'Innosuisse, agence pour l'encouragement de l'innovation, en particulier en faveur de l'initiative Flagship lancée en 2021, un nouvel instrument pour promouvoir la recherche transdisciplinaire.

www.assh.ch/innovation

Cancel Culture

L'ASSH s'est saisie début 2021 du thème de la «Cancel Culture» («culture de l'annulation»), qui a suscité de vives discussions lors de la séance de section des sociétés membres ainsi que de la réunion des doyennes et doyens. La question de la signification et de la portée de cette expression a été notamment soulevée. Face à la multiplicité des points de vue que l'on peut y associer, il a été suggéré de créer un groupe interdisciplinaire de travail et de réflexion afin de pouvoir aborder cette thématique sous différents angles. Ce groupe de travail s'est constitué à la fin de l'année. Les prochaines étapes consisteront à envisager les différentes approches possibles de la question, à clarifier les points en suspens et à déterminer des lignes d'action appropriées, l'objectif étant de contribuer à favoriser une culture de la discussion.

4. Infrastructures de recherche

Les données sont la matière première du travail scientifique. Les chercheurs et chercheuses qui travaillent dans le domaine des sciences humaines et sociales sont tributaires des données provenant d'une multitude de sources, qui vont des monnaies antiques aux sondages contemporains et aux documents audiovisuels en passant par les manuscrits et les sources juridiques. Les projets de recherche à long terme explorent ces sources, collectent des données, les traitent et les rendent utilisables pour les chercheuses et chercheurs, par exemple sous la forme de dictionnaires, d'éditions ou de banques de données.

L'ASSH est l'une des principales organisations de soutien des infrastructures de recherche en sciences humaines et sociales en Suisse. Son engagement en faveur des projets à long terme revêt plusieurs formes :

Entreprises : l'ASSH est responsable du soutien financier accordé à six entreprises à long terme. Le financement est assuré par la ligne de crédit « Entreprises à long terme » sur le budget des Académies suisses, conformément au message FRI 2021-2024 et à la convention de prestations conclue avec le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation.

Commissions et curatoriums : l'ASSH compte douze curatoriums et commissions qui assurent l'encadrement scientifique de différents projets d'édition et de recherche, dont le financement principal passe en revanche généralement par d'autres voies de subvention.

Éditions : depuis 2021, l'ASSH assume, à la suite du Fonds national suisse (FNS), la compétence financière intégrale de huit projets d'édition à long terme. Les éditions qui ont été transférées à l'ASSH doivent être d'excellente qualité scientifique, présenter une importance stratégique pour une ou plusieurs disciplines et remplir en outre les critères de l'Open Science. Le financement de ces éditions est déterminé pour quatre ans conformément au message FRI.

Entreprises

Vocabulaires nationaux

Schweizerisches Idiotikon

Lors de l'exercice sous revue, le cahier 228 a été publié, avec entre autres l'ajout d'articles sur les familles de mots *Zauggel*, *Zauggen*, *Zuegge*, *zigge*, *Zöhe* avec de nombreuses compositions, *zöhe*, et les premières colonnes du très long article sur le verbe *ziehe*. Dans le même temps, le cahier 227 a été intégré à l'Idiotikon numérique. Une fois la numérisation du texte intégral des volumes imprimés achevée, les travaux de mise en valeur du texte en vue d'une version numérique basée sur le texte du dictionnaire ont débuté.

Destinée à compléter l'Idiotikon numérique, la numérisation du « Sprachatlas der deutschen Schweiz », désormais achevée, s'est poursuivie. Parallèlement, le projet de science participative consistant à transcrire les quelque 150 000 pages de déclarations de témoins notées en écriture sténographique issues des collectes réalisées pour le « Sprachatlas » suit son cours. Ainsi, les procès-verbaux originaux des enregistrements pourront être mis en relation avec les cartes linguistiques, ce qui les rendra lisibles aussi par les personnes ne maîtrisant pas l'écriture sténographique.

Le site Internet du projet ortsnamen.ch a été entièrement refondu. Il offre désormais des possibilités de recherche améliorées et un affichage optimisé pour les appareils mobiles. L'an passé encore, de nouvelles données issues de projets de toponymie ont été intégrées, notamment dans les cantons de Glaris, Saint-Gall et Zurich. L'équipe de projet a également numérisé et publié en ligne les données relatives aux lieux-dits de la commune walser italienne de Pomat/Formazza.

Les travaux du corpus sur les dialectes alémaniques ont démarré, avec la publication en ligne d'une première version comportant les textes numérisés jusqu'ici. Le projet personnamen.ch, conçu en coopération avec le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) et la chaire de Luise Kempf à l'Université de Berne, a lui aussi été doté de son propre site Internet. Il s'agit d'une plateforme consacrée à l'étude historique et philo-

logique des noms de familles (et éventuellement aussi des prénoms) de Suisse. Actuellement, elle propose une sélection d'articles portant sur les 100 patronymes les plus répandus en Suisse. L'intégration de données supplémentaires est en préparation.

Les collaboratrices et collaborateurs du «Schweizerisches Idiotikon» ont donné des cours à l'université, ont conseillé ou été membres de différents organes nationaux et internationaux, ont écrit des histoires de mots populaires à destination du grand public et ont aussi produit des publications en dehors du dictionnaire. Ils ont également poursuivi leurs émissions de radio hebdomadaires sur les patronymes et répondu à de nombreuses demandes des médias, du monde scientifique et du public sur le suisse allemand d'hier et d'aujourd'hui.

www.idiotikon.ch

Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR)

En 2021, les travaux de recherche et de rédaction en lien avec le GPSR se sont poursuivis comme prévu. Les fascicules J 132 et H 133 ont été publiés, et les rapports annuels 2019–2020 avec bibliographie linguistique sont sous presse. La modernisation de l'outil informatique a avancé, avec de nouvelles fonctionnalités pour le portail du GPSR. Une vaste collection d'images, notamment, sera accessible en ligne à partir du printemps 2022. Des informations sur les conjugaisons en Suisse romande sont aussi mises à disposition; dans certains cas, il sera possible de visualiser sous forme de cartes linguistiques les résultats des recherches effectuées.

Lors de l'exercice sous revue, le premier volume de la série «Glossaire des patois de la Suisse romande» a été publié (Aurélie Reusser-Elzingre: «Contes et légendes du Jura. Transmission d'un patrimoine linguistique et culturel», Éditions Alphil). Trois autres volumes sont en préparation et paraîtront en 2022 dans la même série. Le GPSR a commencé à coopérer avec la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN). Dans ce cadre, une exposition sur les langues historiques de Neuchâtel et de Suisse romande a été inaugurée en mai 2022 à la BPUN. Le livre «Pour-

quoi parle-t-on le français en Suisse romande?», préparé pendant l'exercice sous revue, devrait aussi être publié autour de cette date. Cet ouvrage abondamment illustré, destiné au grand public, met en lumière le patrimoine linguistique de Suisse romande.

www.unine.ch/gpsr

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI)

En 2021, le VSI a poursuivi ses publications conformément au calendrier. Le fascicule 99 a clôturé le travail sur la lettre E, tandis que le suivant a permis à la série d'atteindre un jalon important, celui des 100 fascicules publiés. Des progrès décisifs ont été faits dans le projet d'acquisition d'un nouveau système de rédaction. La majeure partie de l'infrastructure technique est désormais disponible, de même qu'une version test de la nouvelle forme numérique du VSI. En 2021 a été publié le tome 20 de la série «Le voci», intitulé «Ferrovia», ainsi que les volumes 37 «Manno» et 38 «Cerentino» de la série «Repertorio toponomastico ticinese». Dans la série «Documenti orali della Svizzera italiana», le choix des matériaux pour le volume sur la vallée de la Carvina est achevé. Lors de l'exercice sous revue, les rédactrices et rédacteurs ont publié différents articles dans des revues, des ouvrages et des médias grand public, participé à des congrès et fourni des contenus pour de nombreuses émissions de radio et de télévision. Des événements publics ont de nouveau pu être organisés en présentiel. Le VSI, qui fait partie intégrante du Centro di dialettologia e di etnografia, a entretenu ses contacts avec des universités et institutions de Suisse, d'Italie (notamment avec l'Université Federico II de Naples et l'Istituto di dialettologia e di etnografia valtellinese e valchiavennasca), et d'autres pays. Enfin, le groupe de travail des régions alpines (Arge-Alp) a poursuivi son projet «Kulinarisches Erbe. Lebendiges Erbe der Alpenregionen», et les travaux visant à mettre à jour la liste des traditions vivantes de Suisse dans le cadre de la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ont commencé.

www4.ti.ch

Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG)

Pendant l'exercice sous revue, le DRG a publié le fascicule double 195/196, qui correspond aux pages 129 à 256 du tome 15. Les entrées du tome 14 de *melistuel* à *mettel* (pp. 129 à 380) ont été ajoutées au DRG en ligne. 64 860 extraits ont été réalisés pour la « Cartoteca maistra » (électronique), qui compte désormais 385 643 entrées. Le catalogue électronique de la bibliothèque a par ailleurs été porté à 60 843 titres. Le nouvel inventaire de la collection de la « Fototeca dal DRG », qui comporte actuellement 31 825 éléments, s'est poursuivi selon la norme d'archivage ISAD (G). En 2021, la nouvelle Fototeca a été mise en ligne. Remaniée, la recherche d'images a gagné en efficacité et en clarté. Le volume « Annalas 134 » a bénéficié d'un travail éditorial, tandis qu'une bibliographie rhéto-romane a été élaborée pour le volume « Vox Romanica 80 ». Les collaboratrices et collaborateurs du DRG ont aussi participé à la commission de nomenclature du canton des Grisons, aux « Dis da litteratura » de Domat/Ems ainsi qu'au séminaire pour doctorant-e-s de l'Université de Fribourg intitulé « Digitale Korpulinguistik der Schweizer Landessprachen ». Quelques particuliers et groupes scolaires se sont rendus au DRG, qui a par ailleurs répondu oralement ou par écrit à diverses demandes. Le DRG a été présenté dans les journaux « Südostschweiz » et « Bündner Tagblatt », de même que le double fascicule paru récemment. Des collaboratrices et collaborateurs ont participé à des émissions de la Radiotelevision Svizra Rumantscha pour fournir des renseignements historiques et philologiques sur des expressions rhéto-romanes et répondre à des questions sur l'importance et l'évolution de la littérature rhéto-romane.

www.drg.ch

Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)

Après l'achèvement du vaste chantier informatique lancé dans le cadre de la transition du format papier au produit en ligne, et le déménagement de 2020, aucun projet présentant des risques ou des incertitudes particulières ne s'annonçait pour l'année 2021. L'évolution de la situation financière a donné matière à optimisme. L'exercice 2021 s'est en effet clôturé sur un excé-

dent de recettes appréciable, ce qui donne à l'entreprise une certaine latitude pour les prochains temps, compte tenu des importantes fluctuations de personnel à venir.

Au total, 22 nouveaux articles ont été intégrés au DHS en 2021, 232 articles ont été réécrits ou substantiellement remaniés, 1240 articles ont vu leur contenu ponctuellement modifié, et des corrections minimales ont été apportées à 5595 articles. S'ajoutent à ce bilan 282 nouveaux éléments multimédias. Et fin 2021, 263 articles étaient en préparation.

La rédaction, occupée à rédiger de nouveaux contenus, a aussi été très sollicitée par le traitement des plus de 1000 retours d'utilisateurs et utilisatrices. Ce large écho est positif, mais il mobilise aussi des ressources. Il en va de même des nombreuses actions nécessaires au maintien de la qualité du dictionnaire, que ce soit pour contrer l'inévitable vieillissement du corpus (prise en compte de nouveaux résultats de recherche, événements) ou pour rendre le site plus attrayant en intégrant de nouveaux éléments (cartes sérielles, graphiques, etc.).

En 2021, le nombre de consultations du site a continué à progresser. Par rapport à l'année précédente, on constate une augmentation de 11 % des visites et de 14 % du nombre de visiteurs uniques. Diffusée régulièrement en trois langues (allemand, français, italien), la newsletter rencontre elle aussi un vif intérêt. Pendant l'exercice sous revue, le nombre d'abonné-e-s est passé à 2669. Il convient d'évoquer aussi les demandes de coopération qui se multiplient et sont de nature extrêmement différente, émanant par exemple du « Dictionnaire de politique sociale suisse », du « Historisches Lexikon des Fürstentums Liechtenstein », du « Historisches Familienlexikon der Schweiz », de l'« Idiotikon » et de la « Neue Deutsche Biographie ». Le DHS est en train d'analyser ces demandes de manière groupée afin de développer éventuellement une stratégie globale (faire du DHS un centre de compétence pour dictionnaires en ligne).

La mise en réseau avec d'autres bases de données progresse ; l'ajout de liens vers les Monuments d'art et d'histoire de la Suisse, l'ISOS (Inventaire fédéral des sites construits d'impor-

tance nationale à protéger) et l'INSA (Inventaire suisse d'architecture) est achevé. La base de données personennamen.ch est désormais entièrement reliée au corpus du DHS.

Metagrid, service Web développé par Dodis, une institution partenaire du DHS, continue à garantir la fiabilité du réseau constitué de nombreux sites Internet et bases de données, en Suisse comme à l'étranger.

www.hls-dhs-dss.ch

Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS)

En 2021, les travaux scientifiques réalisés se sont majoritairement inscrits dans le cadre des coopérations avec différents services archéologiques cantonaux. Par ailleurs, les publications et la nouvelle base de données ont été au cœur du travail. Le volume consacré au canton de Neuchâtel a bien progressé, le catalogue a été mis à jour et la mise en page commencera en 2022. Celui consacré aux trésors romains dans le canton de Soleure est aussi bien avancé. Paru en décembre, le Bulletin IFS ITMS IRMS 28 contient des informations sur plus de 470 sites où des monnaies ont été découvertes; cette fois encore, il a été joint à la « Gazette numismatique suisse » par la Société suisse de numismatique.

Les trouvailles monétaires faites à Bâle-Ville depuis 1962, qui se trouvent encore au Musée historique de Bâle, doivent être transférées au service d'archéologie du canton. L'objectif est de faire en sorte que lors de la remise des monnaies, toutes les informations existantes soient à la disposition du cabinet des monnaies et du service d'archéologie et puissent être publiées par la base de données de l'ITMS. Les travaux sur le trésor romain d'Ueken, découvert en 2015, se sont poursuivis; le manuscrit devrait être achevé en 2022.

L'ITMS a participé à l'organisation du colloque virtuel du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires, « DIGIARCH2021 », qui a réuni plus de 400 personnes. Le Dariah-EU Digital Numismatics Working Group a organisé un atelier ouvert numérique en coopération avec nomisma.org. Après plusieurs reports, le neuvième colloque proposé conjointement par le

European Coin Find Network et nomisma.org a pu avoir lieu fin septembre sous forme hybride à Viminacium (Serbie).

www.fundmuenzen.ch

Documents diplomatiques suisses (Dodis)

Lors de l'exercice sous revue, les travaux d'impression du volume 27 des Documents diplomatiques suisses (DDS 1976-1978) ont été achevés. Les recherches entamées en septembre 2020 pour le volume consacré à 1991 ont également été clôturées. Les documents édités provenant du fonds devenu accessible à l'expiration du délai de protection de 30 ans ont été présentés lors du premier jour de travail de 2022. Le nombre de documents numérisés et indexés dans la base de données a encore fortement augmenté en 2020, puisque plus de 2000 documents ont été ajoutés à la base de données. 500 autres documents figurant déjà dans la base de données ont été eux aussi traités et publiés.

D'autres fonds de documents officiels ont été intégrés à la base de données dans le cadre des travaux d'élaboration de diverses publications. Ainsi, 102 documents relatifs à l'histoire du protocole diplomatique de la Suisse ont rejoint la série « Quaderni di Dodis » (dodis.ch/C1908). Les procès-verbaux des commissions de politique extérieure du Conseil national (dodis.ch/C1948) et du Conseil des États (dodis.ch/C1949) ont été systématiquement complétés; ils abordent sous de multiples angles des thématiques liées à la politique étrangère. Un nouveau thesaurus (dodis.ch/dds/151) permet en outre de consulter plus aisément la base de données Dodis. Grâce à la hiérarchisation des descripteurs mise en place, les jeux de données relatifs à un thème spécifique contenus dans la base de données peuvent être trouvés plus facilement. Trois nouvelles publications sont parues dans la série « Quaderni di Dodis » et trois nouveaux articles dans la revue « Saggi di Dodis ». La bibliographie sur l'histoire de la politique extérieure suisse a été poursuivie.

L'équipe et la direction de Dodis ont réalisé un fructueux travail de diffusion, que ce soit par des interventions dans les médias, des cours, des publications sur les réseaux sociaux ou par la newsletter.

Metagrid, projet de mise en réseau de ressources en sciences humaines de l'ASSH mis en œuvre par Dodis, n'a cessé de se développer au cours des dernières années. Après l'achèvement de Metagrid 3.0 l'année précédente, les travaux ont été essentiellement axés en 2021 sur le développement du service au niveau des données et sur la perspective de l'intégration de nouveaux partenaires. Au cours de l'année, les données de cinq nouveaux projets ont été reprises dans le flux de travail. La base compte donc désormais plus de 6,5 millions de jeux de données.

www.dodis.ch

Année Politique Suisse (APS)

En 2021, près de 2500 nouveaux articles ont été écrits dans le cadre du travail de chronique. Les 16 rédactrices et rédacteurs (environ 6,5 équivalents plein temps) ont rédigé 50 articles sur l'actualité politique dans 24 chapitres différents, qui ont été mis en ligne sur la plateforme APS publique. Des personnes en service civil poursuivent également le travail de transfert d'articles des anciens annuaires vers la plateforme. La collection de coupures de presse s'est enrichie de près de 60 000 articles tirés d'une quarantaine de quotidiens et d'hebdomadaires. Des analyses de presse et d'annonces ont été réalisées pour les quatre scrutins de 2021. Grâce à une collaboration avec la Bibliothèque du Parlement, plusieurs milliers de documents de campagne ont été numérisés et sont venus étoffer la base de données Swissvotes, depuis laquelle ils pourront être téléchargés en 2022. Une possibilité de recherche plein texte intelligente a été ajoutée. Pendant l'exercice sous revue, Swissvotes a enregistré 36 415 visites (soit 22 600 de plus que l'année précédente).

Plusieurs collaboratrices et collaborateurs de l'APS ont mis l'expertise acquise lors du projet à profit dans le cadre de divers travaux de qualification et de recherche. C'est ainsi que, parallèlement au travail de rédaction, des travaux de Master et des thèses voient le jour.

Ces travaux d'analyse et de recherche sont financés par l'Université de Berne ou des fonds de tiers collectés par l'APS. En 2021, par exemple, le projet « Digital Democratic Innovations to Em-

power Citizens in the Digital Age » a été mené. Financé par le Fonds national suisse, il a permis la conception de la « Demokratiefabrik », un outil en ligne participatif créé en amont des élections locales à Köniz, qui a abouti à la production pendant l'été de premières données utiles sur la question intéressant les chercheuses et chercheurs, qui est de savoir si le numérique peut accroître la participation politique.

En 2021, la plateforme APS a été consultée environ 35 000 fois, 27 524 utilisatrices et utilisateurs au total ayant consulté la plateforme en ligne de la chronique. Cela représente près de 10 000 visites supplémentaires par rapport à 2020. On note de nouveau un vif intérêt pour les dossiers sur les élections cantonales, mais aussi sur certaines actualités (comme les grandes manifestations en Suisse ou de nombreux articles sur la Covid-19). Les collaboratrices et collaborateurs sont apparus en moyenne deux fois par semaine dans différents médias. Leur expertise sur des thèmes précis et leur capacité de mise en perspective ont été sollicitées, mais on leur a aussi demandé des commentaires sur les résultats de diverses analyses de l'APS ou un avis sur des projets de thèses. Fin 2021, 978 personnes suivaient le fil Twitter de l'APS, et 546 celui de Swissvotes.

<https://anneepolitique.swiss>

infoclio.ch

Le portail infoclio.ch a organisé en 2021 plusieurs manifestations scientifiques. La première a été le Open Cultural Data Hackathon. Pour faire suite au projet corona-memory.ch, infoclio.ch a co-organisé un workshop au Musée historique de Berne avec le titre « Présences (in)visibles? Collecte, description, préservation et mise en valeur des témoignages à l'heure du coronavirus ». Les différent·e·s intervenantes et intervenants ont abordé les méthodes de collecte et d'analyse des témoignages individuels. infoclio.ch a également organisé une conférence participative (unconference) sur le thème de la critique digitale dans le cadre de la série de manifestations de l'ASSH consacrée aux lieux de savoir (voir [chap. 7](#)). Organisée en ligne en collaboration avec plusieurs centres de recherche en Digital Humanities en

Suisse, et sur un outil de visioconférence open source, la manifestation a permis à une centaine de participantes et participants internationaux d'échanger sur les enjeux du numérique dans la recherche en sciences humaines et sociales. Le colloque annuel d'infoclio.ch était consacré à la question du travail à distance et à l'utilisation des technologies digitales dans les institutions patrimoniales et à l'université.

Dans le cadre de ses activités régulières, infoclio.ch a produit 25 recensions originales de livres d'histoire publiées sur le portail et sur la revue allemande HSozKult. 190 autres recensions parues dans des revues partenaires en 2019/2020 ont été ajoutées à la base de données

des recensions. La base de données de travaux de Master et doctorat en histoire a été actualisée avec les données de toutes les universités de Suisse pour l'année en cours. Plusieurs comptes rendus originaux de manifestations sont également parus. Un nouveau Living Book consacré à « L'histoire élargie de la télévision » a été publié. Le podcast « Cliocast » a publié trois nouveaux épisodes. Enfin, infoclio.ch a envoyé en 2021 six newsletters, a constamment actualisé ses offres d'emploi pour historiens et son calendrier des manifestations, et alimenté ses plateformes sur les médias sociaux.

www.infoclio.ch

Commissions et curatoriums

Commission Corpus Vasorum Antiquorum (CVA)

Fondée par l'Union Académique Internationale (UAI), cette commission s'occupe de l'inventaire des vases antiques détenus dans les musées et les collections du monde. En 2021, le président de la commission suisse du CVA s'est attelé à la rédaction des actes du colloque « Exekias und seine Welt / Exekias and his world », qui avait eu lieu les 1^{er} et 2 mars 2019 à l'Université de Zurich. Il mène cette tâche en collaboration avec Martin Bürge, conservateur de la Collection archéologique, et Frank Tomio, photographe de la collection. La révision des longues contributions, rédigées en plusieurs langues par les intervenantes et intervenants venus de Suisse, d'Allemagne, de Grèce, d'Italie, de France, des États-Unis et de Nouvelle-Zélande, est quasiment achevée, tandis que la mise en page de la partie illustrations est entièrement terminée. Les actes de ce colloque, qui paraîtront au printemps 2022 dans la série « Zürcher Archäologische Forschungen » dont ils constitueront le volume 8, seront d'un grand intérêt pour les recherches futures consacrées à la peinture sur vase attique à figures noires de la seconde moitié du VI^e siècle av. J.-C.

www.uai-iaa.org

Commission Corpus Vitrearum (CV)

La commission suisse du CV recense, étudie et publie sous une forme systématique les vitraux historiques de Suisse. Le Vitrocentre Romont se charge en grande partie de la collaboration scientifique, de l'organisation de la recherche et de la préparation des publications.

En 2021, le travail a été essentiellement consacré à la migration des œuvres de la deuxième tranche du corpus des vitraux de Thurgovie sur vitrosearch.ch, ainsi que des données sur les artistes, les bâtiments et les ateliers concernés. 797 fiches d'œuvres, 87 nouvelles fiches de bâtiments, 82 nouvelles fiches d'artistes et 28 nouvelles fiches d'ateliers ont été importées. Le projet relatif aux vitraux du canton de Thurgovie est ainsi achevé. L'inventaire des vitraux se trouvant sur le territoire cantonal et créés avant

1800 et des vitraux réalisés du XIX^e au XXI^e siècle (1142 œuvres) dans des édifices sacrés ou des bâtiments profanes remarquables est publié sur vitrosearch.ch. Le manuscrit du volume de textes qui l'accompagne (Corpus Vitrearum Schweiz, série Neuzeit, vol. 8) a été transmis aux éditions Walter de Gruyter et paraîtra en juin 2022 en version imprimée et électronique. D'autre part, la revue annuelle du service des monuments historiques de Thurgovie sera consacrée en 2022 à l'art du vitrail.

L'inventaire des vitraux du Victoria & Albert Museum de Londres se poursuit. 75 des 170 vitraux devraient être publiés en 2022 sur vitrosearch.ch. Les autres œuvres doivent être examinées sur place, certaines nouvelles photographies devant être réalisées. L'étude des cartons pour vitraux de la collection de Hans Rudolf Lando a été quant à elle achevée. Le deuxième groupe de ces cartons devrait être publié en 2022 sur vitrosearch.ch. 160 des 360 vitraux du Musée Ariana ont été étudiés et décrits (technique et état). Cet état des lieux prendra fin l'an prochain.

En septembre 2021, le projet d'étude et de publication des vitraux du canton de Bâle-Ville a démarré. Prévu pour durer cinq ans, il portera sur 500 vitraux datant du XIV^e au XVIII^e siècle et 700 vitraux du XIX^e au XXI^e siècle. Un autre projet recense les vitraux de l'atelier de Heinrich Stäubli, qui a exercé une grande influence en Suisse orientale. En parallèle, son fonds d'atelier, conservé au Vitromusée, fait l'objet d'une étude scientifique.

La collaboration avec les services allemands du CV de Fribourg et de Potsdam, le CV d'Autriche et l'Académie des sciences et de littérature de Mayence s'est poursuivie et a porté sur des questions liées au numérique. Les échanges avec les collègues du CV britannique autour des fonds de Wragby et des vitraux suisses du Victoria & Albert Museum de Londres restent étroits.

Lors de l'exercice sous revue, Vitrosearch a été intégré à la plateforme de mise en réseau en ligne Metagrid, qui permet d'établir des liens automatiques et stables entre des personnes figurant sur différents sites Internet ou bases de données.

vitrocentre.ch

Commissio Corpus Antiquitatum Americanensium (CAA)

En 2021, la pandémie a de nouveau fortement entravé les activités de la commission CAA. Les voyages d'études, les recherches sur le terrain et la participation aux ateliers et congrès internationaux n'ont été possibles que pendant certaines périodes. Les membres de la commission CAA Suisse ont donc continué à axer leur travail sur la recherche de provenances, l'étude de l'histoire des collections et des objets et l'analyse de fonds de documents appartenant à divers musées suisses.

Trois membres de la commission CAA Suisse ont participé au congrès annuel de CAA Europe, qui a eu lieu en ligne les 21 et 22 octobre 2021 et qui était consacré aux fonctions des musées européens détenant des collections américaines. Alexander Brust, président de la commission, Marina Berazategui et Fabian S. Hennigs ont présenté leurs recherches sur les conditions d'acquisition d'objets d'Amérique centrale (titre: « Artistes, marchands d'art et collectionneurs: acquisition des collections précolombiennes du Costa Rica et du Honduras par le Museum der Kulturen Basel »). La plupart des autres contributions portaient aussi sur l'histoire de collections ou d'objets précis. La commission CAA polonaise se chargera de la publication des actes du colloque.

Alexander Brust est toujours membre du groupe de pilotage des commissions CAA européennes, composé de quatre personnes. Il est en outre membre d'un nouveau groupe de travail sur la recherche de provenances, qui rassemble d'autres collègues de Leyde, de Göteborg et de Vienne.

www.uai-iaa.org

Curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Ce curatorium aide les petites et moyennes bibliothèques de Suisse à recenser et cataloguer leurs manuscrits et veille à ce que l'édition des catalogues respecte des principes formels identiques. Il s'est réuni le 12 septembre 2021 à la bibliothèque municipale de Zofingue pour son assemblée annuelle. Il a été décidé à cette occasion de constituer

un comité pour diriger le projet de catalogage. Les responsabilités seront ainsi clairement définies, et les personnes chargées de définir les manuscrits mieux encadrées.

Dans le cadre du projet de catalogage des manuscrits médiévaux du Couvent des Cordeliers de Fribourg, lancé en 2019 et prévu pour durer quatre ans, 21 volumes supplémentaires ont été décrits. Le 22 juin 2021, les responsables du projet, Dörthe Führer et Mikkel Mangold, ont donné une conférence devant le Deutscher Geschichtsforscher Verein du canton de Fribourg intitulée « Le catalogage des manuscrits médiévaux du Couvent des Cordeliers: constats à mi-parcours ».

Le curatorium bénéficie du soutien idéal, et parfois aussi matériel, d'un cercle informel de personnes intéressées et de donatrices et donateurs. 120 mécènes environ en font partie. L'ASSH gère les subsides versés en faveur de l'étude des manuscrits anciens de Suisse.

codices.ch

Curatorium Codices electronici Confoederationis Helveticae (CeCH)

Ce curatorium est chargé de promouvoir la numérisation des manuscrits médiévaux de Suisse et d'assurer la coordination des différents projets. Depuis 2005, e-codices, la bibliothèque virtuelle de manuscrits de Suisse, publie sur Internet des manuscrits médiévaux ainsi qu'une sélection de manuscrits des débuts de l'époque moderne provenant de fonds suisses et les présente au public. En mars 2022, 2653 manuscrits de 97 collections différentes étaient ainsi accessibles en ligne.

Le curatorium CeCH est étroitement lié aux activités d'e-codices, dont la situation ne s'est pas substantiellement améliorée depuis l'échec de la réorganisation tentée en 2020. Voici les démarches réalisées au cours de l'exercice: en janvier, le groupe de réflexion « Présentation numérique de manuscrits provenant de bibliothèques et d'archives suisses » a été créé. Il réunit des représentants de la Bibliothèque universitaire de Bâle, de la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne, de la Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, de la Bibliothèque centrale de Zurich, de l'Université de

Fribourg et de la Stiftsbibliothek de Saint-Gall. Dans ses réflexions, le groupe a impliqué Christoph Flüeler, figure de proue du projet e-codices, ainsi que d'autres parties prenantes, dont le curatorium de l'ASSH. Fin 2021, un accord a pu être trouvé avec Christoph Flüeler, qui se retire du projet après en avoir été longtemps responsable.

La structure d'e-codices sera remaniée au cours des mois à venir. Dans un premier temps, l'Université de Fribourg assurera le fonctionnement de la base de données à ses propres frais, et la Bibliothèque universitaire de Bâle ainsi que la Stiftsbibliothek de Saint-Gall se sont déclarées prêtes à coordonner le travail des bibliothèques. L'objectif est de consolider le projet e-codices et de dégager de nouvelles perspectives. Dans ce contexte, le curatorium de l'ASSH doit être maintenu et participer à cette évolution.
e-codices.ch

Curatorium « Grundriss der Geschichte der Philosophie »

Ce curatorium coordonne la nouvelle édition du « Grundriss der Geschichte der Philosophie » qui devrait compter plus de 40 volumes. En 2021, le curatorium a placé son travail sous le double signe de la continuité et du renouveau.

Dans la série consacrée à la philosophie dans le monde islamique, les volumes Islam 2/1, Islam 4/1 et 4/2 ont été publiés en 2021. Laurent Cesalli et Ulrich Rudolph ont soumis au Fonds national suisse un projet de recherche de quatre années visant à réaliser (sur huit ans) le volume 3 (du XIII^e au XVIII^e siècle), qui a été approuvé.

La rédaction du tome 2 consacré à l'espace germanophone dans la série traitant de la philosophie au XIX^e siècle s'est achevée en 2021. Il paraîtra en 2022. Par ailleurs, la structure globale et l'équipe d'édition de la série consacrée au XIX^e siècle seront bientôt définitivement fixées. La constitution d'une équipe internationale de chercheuses et de chercheurs est un processus complexe. Dans le cas présent, il aura duré dix ans. Ces expériences devront être mises à profit pour l'organisation de la série sur la philosophie au XX^e siècle. Une task force créée à cet effet s'est attelée au travail sur les concepts.

À l'Université de Wuppertal, l'Institut de recherche fondamentale sur l'histoire de la philosophie a poursuivi ses travaux. Cet institut est chargé de coordonner la collaboration internationale sur le « Grundriss » et d'entretenir un réseau avec d'autres projets de recherche et d'édition. L'association des deux sites, Wuppertal et Genève, sert de socle à d'autres coopérations internationales. En novembre 2021, une demande a été déposée auprès de la Deutsche Forschungsgemeinschaft pour instaurer un réseau scientifique sur le thème de l'historiographie de la philosophie du XX^e siècle dans une perspective européenne. Ce réseau facilitera l'ensemble du travail sur la série consacrée à la philosophie au XX^e siècle.

www.schwabeonline.ch

Curatorium Repertorium Academicum (REPAC)

Le Repertorium Academicum (REPAC) regroupe les sous-projets suivants: le Repertorium Academicum Helveticum (RAH), le Repertorium Bernense (RB) et le Repertorium Academicum Germanicum (RAG). L'objectif commun de ces projets est de poser les bases prosopographiques d'une histoire de l'influence des érudits et des savoirs érudits dans l'espace européen, et notamment dans l'espace helvétique, entre 1250 et 1550.

Pendant l'exercice écoulé, le module 1 du programme de travail a été quasiment achevé. Son objectif était de recenser dans une base de données, à partir de sources primaires (matricules d'universités et de facultés), tous les étudiants de la Confédération ayant fréquenté des universités européennes entre 1300 et 1550. En janvier 2022, la base de données répertoriait 10 000 personnes, dont 5000 « Confédérés » et 5000 personnes de territoires extérieurs à la Confédération.

Conformément au calendrier, les travaux du module 2 ont démarré en 2021, et les objectifs correspondants ont été pour une large part atteints. L'objectif de ce module est de dresser un état des lieux des parcours des étudiants suisses inscrits dans une université. Pour ce faire, les données déjà enregistrées dans le module 1 (immatriculation, cursus, doctorat) seront complétées par des événements personnels significatifs tirés de sources et d'ouvrages extérieurs aux universités.

En matière de transmission des savoirs, le séminaire de Christian Hesse intitulé « Chemins du savoir. Les érudits, vecteurs du savoir au Moyen Âge tardif », organisé à l'Institut d'histoire de l'Université de Berne, a été un moment fort de l'année 2021. Les responsables du projet et les collaboratrices et collaborateurs ont organisé ou participé à de nombreuses manifestations scientifiques, quoique dans une moindre mesure par rapport aux autres années du fait de la pandémie, et ont publié plusieurs essais scientifiques. Une thèse a été écrite à l'Université Paris 12 (Créteil) à partir de données du REPAC et soutenue en décembre (Pauline Spychala: « Mobilités sociales et géographiques des universitaires allemands, hongrois et slaves des universités françaises 1330-1500 »). Deux autres thèses et un mémoire de Master utilisant des données du REPAC sont en préparation dans l'espace germanophone.

Le REPAC coopère avec le projet Metagrid de l'ASSH pour la mise en réseau numérique des données de recherche en sciences humaines. Le RAH enrichit Metagrid de données personnelles (personnes et variantes de noms). En contrepartie, Metagrid publie les données personnelles GND (identifiants) du RAH sur Internet et associe aux érudits du RAG des liens vers d'autres contenus. Il existe des partenariats européens avec les Repertoria Romana et le Germania Sacra ainsi qu'avec l'Atelier Héloïse, une association de spécialistes européens des bases de données dans le domaine de l'histoire des universités, de l'éducation et de la science siégeant à Paris.

www.repac.ch

Curatorium Corpus suisse du dictionnaire numérique de la langue allemande du XX^e siècle

Le corpus suisse est un corpus de référence équilibré pour la langue allemande standard des XX^e et XXI^e siècles. D'ici à 2025, cinq millions de mots devraient être saisis ; jusqu'à présent, environ 70 % ont été achevés. Depuis 2014, le corpus de textes est géré par l'Idiotikon. Le 2 septembre 2021, le curatorium de l'ASSH s'est réuni pour la première fois depuis 2018 pour discuter de l'état intermédiaire des travaux sur le corpus suisse et sur le corpus de dialecte suisse-allemand qui a

également débuté en 2019 à l'Idiotikon, ainsi que des perspectives pour la période d'encouragement 2025-2028.

Curatorium pour l'édition des œuvres complètes de Karl Leonhard Reinhold (RGS)

Ce curatorium sert d'ancrage institutionnel au projet d'édition et soutient son responsable et ses collaborateurs dans leurs tâches de planification et d'édition. En janvier 2021, Bâle a accueilli la treizième rencontre du curatorium et des personnes participant à l'édition des différents tomes. À cette occasion, Shaomiao Weng (Munich) a donné une conférence sur la théorisation de la raison pratique chez Reinhold.

Les travaux sur le volume RGS 10.2 (« Die alte Frage: Was ist die Wahrheit? ») ont été achevés à l'automne 2021. Il paraîtra en avril 2022. Les volumes RGS 9 et 10.1 sont quant à eux bien avancés.

La collaboration au projet munichois « Praktische Philosophie nach Kant », qui bénéficie du soutien de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, a été poursuivie, de même que celle avec Violetta L. Waibel de l'Institut de philosophie de l'Université de Vienne. Cette dernière coopération porte sur l'étude des écrits de Reinhold consacrés à l'esthétique philosophique. Dans ce cadre, un projet de recherche a été déposé en 2021 auprès de la Österreichische Forschungsgemeinschaft.

La philosophie de Reinhold continue de susciter un intérêt croissant dans les milieux spécialisés. Elle est incontournable dans l'étude de la philosophie kantienne et de l'idéalisme allemand. Les ventes des volumes RGS ne s'en ressentent pas pour autant. Les premières ventes des deux derniers volumes sont en recul, ce qui est directement imputable à la nouvelle politique d'acquisition des bibliothèques.

www.kreinhold.ch

Commission pour l'étude du XVIII^e siècle et des Lumières en Suisse

En 2021, pandémie oblige, la commission a principalement communiqué par échange de courriels. Elle s'est en outre réunie une fois, le 10 novembre, dans le cadre de l'Assemblée générale de la Société suisse pour l'étude du XVIII^e siècle

(SSEDS), qui s'est tenue sous forme hybride. À cette occasion, les avancées du projet HallerNet ont été présentées.

La SSEDS a, comme les années précédentes, été représentée par sa déléguée, Danièle Tosato-Rigo, au comité exécutif de la Société internationale pour l'étude du XVIII^e siècle (SIEDS/ISECS), qui s'est rencontré (en ligne) à Rome le 12 janvier. D'autres membres de la SSEDS ont participé à diverses manifestations scientifiques en ligne.

Un comité d'organisation réunissant Simona Boscani-Leoni, Claire Gantet, André Holenstein, Timothée Léchet et Bérangère Poulain a posé les bases du grand colloque international de la SSEDS qui aura lieu au château de Waldegg (SO) du 28 au 30 avril 2022 sur le thème « Le Corps helvétique et la France (1660-1792). Transferts, asymétries et interdépendances entre des partenaires inégaux ». L'appel à contributions a rencontré un large écho, en Suisse comme à l'étranger.

Côté publications, le douzième volume (non thématique) de « xviii.ch – Revue suisse d'études sur le XVIII^e siècle » est paru. Au sein du comité d'édition, Adrien Paschoud a succédé à Timothée Léchet qui vient quant à lui épauler l'équipe éditoriale de la collection « Travaux sur la Suisse des Lumières » (en remplacement de Claire Jaquier). Simone Zurbuchen a de son côté succédé à Martin Bondeli.

Pour commémorer ses 30 ans, la SSEDS a entièrement renouvelé son site Internet; la nouvelle version est facile à consulter et agréable à lire. Rassemblant toutes les activités de la Société, le site comporte en outre désormais un onglet sur les plateformes numériques ayant trait au XVIII^e siècle en Suisse. Cette dynamique de rafraîchissement s'est également traduite dans la recherche d'un nouveau logo. C'est l'emblème de la ruche, présent dans la vignette des « Mémoires » de la Société économique de Berne, qui a été retenu : entouré de plantes suggérant la botanique, il évoque les sciences et un modèle de sociabilité chers aux Lumières helvétiques.

www.sgeaj.ch

Commission pour les dictionnaires latins

La commission œuvre pour la promotion du travail lexicographique dans les études latines et

pour la poursuite de la participation suisse aux deux projets de longue haleine que sont le Dictionnaire du latin médiéval (DLM) et le Thesaurus Linguae Latinae (ThLL). Au printemps 2021, Massimo Cè a entamé sa deuxième année de bourse au ThLL. À ce poste, dont le taux d'occupation est de 60 %, il a effectué un important travail lexicographique, mais a aussi beaucoup œuvré pour la transition numérique et participé à diverses initiatives et rencontres scientifiques. Du côté du DLM aussi, il y a eu continuité : Alexander Häberlin a entamé au printemps 2021 sa troisième année de bourse. L'ASSH a approuvé en cours d'année une demande de renouvellement du financement. La commission pour les dictionnaires latins est en contact régulier avec la commission internationale du Thesaurus, au sein de laquelle elle est représentée par l'un de ses membres, Rudolf Wachter.

<https://mlw.badw.de>

www.thesaurus.badw.de

Conseil de politique des sciences sociales (CPS)

Le CPS n'a pas été actif pendant l'exercice sous revue. L'objectif qui lui avait été assigné lors de sa création en 1993, et qui était de promouvoir la politique scientifique dans le domaine des sciences sociales pour garantir sur le long terme la qualité de la recherche et de l'enseignement universitaire, est atteint. Le CPS sera donc dissous en 2022.

Éditions

Depuis 2021, l'ASSH assume, à la suite du Fonds national suisse (FNS), la compétence financière intégrale de huit éditions à long terme. Ces éditions ont été sélectionnées au terme d'une vaste évaluation en 2016 des éditions financées par le FNS, en cours et planifiées. Les éditions qui ont été transférées à l'ASSH doivent être d'excellente qualité scientifique, présenter une importance stratégique pour une ou plusieurs disciplines, et remplir en outre les critères de l'Open Science.

Collection des sources du droit suisse en ligne

Depuis 1898, la Fondation des sources du droit de la Société suisse des juristes publie l'ensemble des sources de droit provenant du territoire de l'actuelle Suisse. Cette collection regroupe des sources juridiques historiques datant du Moyen Âge jusqu'au début de l'ère moderne (1798).

www.ssrq-sds-fds.ch

Catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Les bibliothèques et archives de Suisse possèdent un fonds important de manuscrits médiévaux relevant de tous les domaines contemporains du savoir. Le curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse aide les petites et moyennes bibliothèques de Suisse à recenser et cataloguer leurs manuscrits, planifie et coordonne les travaux et veille à ce que l'édition des catalogues respecte des principes formels identiques. L'objectif est double: il s'agit d'une part de sensibiliser les bibliothèques concernées, et les institutions qui les soutiennent, à la valeur de ce précieux héritage, de renforcer la conscience de leur responsabilité dans sa préservation et de développer l'intérêt et la fierté qu'il suscite, et d'autre part d'améliorer la visibilité de ces fonds dont certains, à défaut, passeraient inaperçus.

www.codices.ch

Basler Edition der Bernoulli-Briefwechsel

L'édition bâloise des correspondances Bernoulli est un projet de publication des échanges épistolaires entretenus sur trois générations, de la

fin du XVII^e siècle à la fin du XVIII^e siècle, par huit membres de la famille d'érudits et de mathématiciens Bernoulli et par le mathématicien Jacob Hermann (1678-1733), proche de la famille, avec 400 correspondants.

L'édition comporte des transcriptions établies à partir des manuscrits originaux, des photographies haute résolution des manuscrits et des métadonnées permettant des recherches structurées. Des commentaires scientifiques de correspondances choisies éclairent les textes.

www.ub.unibas.ch/bernoulli

Anton Webern Gesamtausgabe

Ce projet d'édition critique des œuvres complètes d'Anton Webern (1883-1945) entend rendre accessible au public l'intégralité du travail de ce compositeur et chef d'orchestre autrichien sous une forme satisfaisant aux critères scientifiques et utile à la pratique musicale. L'édition contient non seulement les œuvres que Webern lui-même décida de faire imprimer, mais aussi leurs versions non publiées, des compositions restées inédites de son vivant, des compositions de jeunesse et d'études ainsi que des fragments, des esquisses et des arrangements.

www.anton-webern.ch

Kritische Robert Walser-Ausgabe

L'édition critique des œuvres de Robert Walser propose pour la première fois, sous forme imprimée et numérique, l'intégralité de l'œuvre du poète dans ses différentes versions: brouillons, manuscrits mis au propre, tirages isolés ou livres. Les sections I à III regroupent tous les livres publiés après les premières éditions et la « petite prose », très dispersée, classée selon les revues et journaux où elle fut publiée. Les sections IV à VI rassemblent tous les manuscrits connus à ce jour sous forme de fac-similés et de transcriptions.

<https://kritische-walser-ausgabe.ch>

Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke und Briefe von Jeremias Gotthelf

L'édition critique historique des œuvres complètes de Jeremias Gotthelf a pour but de rendre accessibles, de la manière la plus exhaustive

possible, les livres et les lettres du pasteur et romancier populaire Albert Bitzius, alias Jeremias Gotthelf. Elle offre une édition critique de tous les manuscrits disponibles, mais aussi, pour la première fois, de tous les textes imprimés du vivant de l'auteur dans leur teneur originale. Ce projet propose une contextualisation historique et discursive des textes qui permet de comprendre l'œuvre politique, pastorale et littéraire de Gotthelf dans le contexte de son époque – et en retour, de comprendre cette période à travers le prisme de ses écrits. D'amples commentaires accompagnent ses romans les plus connus, mais aussi des parties d'œuvres moins célèbres pour rendre compte de ces contextes variés.

www.gotthelf.unibe.ch/gotthelf_edition

Mise en valeur du fonds littéraire de Karl Barth

L'édition des œuvres complètes du pasteur et professeur de théologie suisse Karl Barth (1886-1968) permettra de rendre accessibles aux chercheuses et chercheurs du monde entier ces textes, dont certains sont encore inédits ou n'ont été publiés que de manière dispersée, sous la forme d'une édition critique commentée. Depuis 1971, plus de 50 volumes sont parus. Le nombre total de volumes est estimé à 75. Cette édition s'est imposée comme la base de tout travail scientifique sur Karl Barth.

www.theologie.unibas.ch/de/karl-barth-zentrum

Johann Caspar Lavater : Historisch-kritische Edition ausgewählter Briefwechsel

Ce projet de recherche visant à établir une édition historique critique de correspondances choisies de Lavater recense la riche correspondance du théologien et philosophe zurichois pour mieux comprendre les discours fondamentaux de l'histoire culturelle et intellectuelle au XVIII^e siècle. À partir de la numérisation complète et de l'étude des plus de 23 000 lettres écrites ou reçues par Johann Caspar Lavater, son réseau est mis en lumière, et une sélection de correspondances fait l'objet d'une édition historique critique. Ce fonds épistolaire constitue non seulement une source très riche pour quiconque s'intéresse à la vie et à l'œuvre de Lavater, mais de plus, il renseigne sur les réseaux et structures de communication entre érudits, sur l'évolution de la culture épistolaire et de la culture du savoir ainsi que sur les échanges intellectuels et leurs manifestations au XVIII^e siècle.

www.lavater.com

5. Relations internationales

All European Academies (Allea)

Au cours de l'année sous revue, le groupe de travail E-Humanities d'Allea a repris ses projets sous la direction d'un nouveau président, après la publication en 2020 du rapport « Sustainable and FAIR Data Sharing in the Humanities ». Les nouvelles activités portent sur des formes innovantes de communication savante (*scholarly communication*) et sont liées aux initiatives du réseau européen OPERAS, qui s'engage en faveur d'une communication ouverte des résultats de la recherche en sciences humaines et sociales. L'ASSH examine, en collaboration avec l'Université de Zurich, si une participation au réseau OPERAS est envisageable. L'ASSH est également devenue membre de l'organisation européenne Sparc Europe. Sparc encourage également les initiatives Open Access et gère par exemple le service Directory of Open Access Journals (DOAJ).

allea.org

Dariah-CH et Clarin-CH

Durant l'année sous revue, l'ASSH s'est également engagée dans les deux consortiums Dariah-CH et Clarin-CH. Les deux comités s'occupent de la coordination de communautés spécialisées : celle des humanités numériques pour Dariah, celle des chercheuses et chercheurs travaillant avec des données linguistiques numériques pour Clarin.

Après l'obtention par la Suisse du statut d'observateur auprès de Dariah-EU fin 2020, le consortium porté par le Data and Service Center for the Humanities (DaSCH) s'est principalement chargé de consolider et de mettre en place des ressources humaines et organisationnelles. Après différents changements au sein des effectifs, Rita Gautschy (Université de Bâle), spécialiste de l'Antiquité, a repris la fonction de coordinatrice nationale.

Le consortium Clarin-CH, constitué en 2021, est présidé par la linguiste Anita Auer (Université de Lausanne). Marianne Hundt (Université de Zurich) a repris la fonction de coordinatrice nationale et Cristina Grisot a pu être engagée comme coordinatrice scientifique. En outre, la demande

d'intégration dans la Feuille de route pour les infrastructures de recherche 2023 a pu être déposée auprès du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), qui servira de base à la demande de participation de la Suisse en tant qu'observateur à Clarin-EU 2022.

Enfin, l'ASSH a également participé à une réunion de coordination des parties prenantes des European Research Infrastructure Consortia (ERIC) en Suisse dans le domaine des sciences humaines et sociales (participants en plus de l'ASSH : Centre de compétences suisse en sciences sociales FORS, DaSCH, Université de Zurich, Fonds national suisse). La rencontre a permis d'élaborer une position commune dans l'optique du Message pour la formation, la recherche et l'innovation 2025-2028.

<https://dariah.ch>

<https://clarin-ch.linguistik.uzh.ch>

European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH)

Le 4 novembre, Beat Immenhauser a représenté l'ASSH à l'Assemblée générale de l'EASSH. Comme les années précédentes, l'Alliance a plaidé pour une prise en compte adaptée des thèmes des sciences humaines et sociales dans le nouveau programme-cadre de recherche Horizon Europe.

eassh.eu

A European Science Academies Gateway for the Humanities and Social Sciences (Agate)

L'ASSH a poursuivi sa participation à Agate, le système d'information de l'Union des académies allemandes pour la recherche dans les académies européennes, qui est placé sous la responsabilité de l'Académie des sciences et des lettres de Mayence. La révision des entrées a débuté au cours de l'exercice sous revue.

agate.academy/de

6. Transfert de connaissances et relations publiques

Le travail de communication comprend d'une part les relations publiques classiques, mais aussi la communication thématique (transfert de connaissances, communication scientifique). Sur ses canaux, l'ASSH attire régulièrement l'attention sur les appels à contributions, les appels à projets, les initiatives, les événements et les publications de son réseau. Durant l'exercice sous revue, cette forme de transmission du savoir a encore été intensifiée, en particulier sur le site Internet (news, agenda), dans la newsletter (appels à projets, agenda), dans les envois électroniques ciblés et sur les réseaux sociaux.

En 2021, l'ASSH a envoyé sept communiqués de presse, ce qui a donné lieu à diverses contributions médiatiques. L'ASSH a été le plus souvent citée dans les médias grand public en relation avec la campagne « Penser un mo(nu)ment ! », dans le contexte des débats sur la sélection sociale dans le domaine de la formation ainsi que sur la situation du corps intermédiaire académique.

La situation sanitaire liée au coronavirus a donné l'impulsion nécessaire pour appréhender les colloques et autres événements comme un processus qui s'accompagne d'une communication multicanale sur une période prolongée. En matière de formats vidéo en particulier, de solides bases ont pu être établies grâce au savoir-faire acquis, aux logiciels adaptés et à l'équipement professionnel, ainsi qu'aux modèles de vidéo reprenant le graphisme de l'ASSH, élaborés en collaboration avec l'agence audiovisuelle Tincan Motion.

Au cours de l'année sous revue, l'ASSH a élaboré un court concept d'orientation pour sa communication qui esquisse des objectifs à moyen et long termes (également pour les dossiers thématiques). Il doit servir de base, d'une part, à un projet détaillé pour profiler et renforcer les canaux de communication de l'ASSH et, d'autre part, à la planification de la communication thématique.

Prix de la Relève ASSH

58 chercheuses et 40 chercheurs ont déposé leur candidature pour le Prix de la Relève 2021.

Les dossiers des candidat-e-s peuvent être lus comme un inventaire de la recherche en sciences humaines et sociales en Suisse. Environ 60 % des candidatures, soit une proportion plus élevée que jamais, proviennent de femmes. Ce chiffre reflète la forte proportion de femmes dans les sciences humaines et sociales. L'orientation internationale de la recherche est également mise en évidence : près des deux tiers des textes soumis (66) sont rédigés en anglais. Le tiers restant est réparti entre l'allemand (17), le français (13) et l'italien (2).

Après un processus d'évaluation en plusieurs étapes, le jury composé de dix membres a décerné les prix 2021 à Edda Humprecht (or, Université de Zurich), Odile Ammann (argent, Université de Zurich) et Damian Clavel (bronze, Université d'Oxford) :

- Dans l'article qui a reçu le Prix de la Relève or, Edda Humprecht et ses collègues de recherche Frank Esser et Peter van Aelst thématisent un des grands défis de notre époque : la désinformation en ligne. L'article contribue à la compréhension des conditions qui rendent un pays résilient face à l'émergence et à la propagation de la désinformation en ligne. Selon le jury du Prix de la Relève, il apporte « des réponses claires aux défis théoriques et méthodologiques actuels... d'un débat d'actualité » et offre « un grand potentiel pour la réalisation de recherches complémentaires. »
- La contribution d'Odile Ammann, lauréate du prix argent, aborde la question de la citoyenneté par investissement, mieux connue sous le nom de passeports dorés. Des pays comme Malte et Chypre accordent la citoyenneté à des personnes en échange d'un paiement ou d'un investissement, éliminant en grande partie les critères normaux de naturalisation. Dans son essai, Ammann examine les modèles d'argumentation utilisés par les États, les individus et les sociétés de conseil pour justifier cette pratique controversée.
- Au début des années 1820, Gregor MacGregor, surnommé le roi des escrocs, vend des obligations sur le marché des capitaux de Londres pour un État d'Amérique centrale appelé Poyais. En 1824, il est publiquement révélé

que cet État prospère n'existe pas. Rapidement, MacGregor est considéré comme l'escroc financier le plus audacieux de l'Histoire. Damian Clavel, lauréat du prix bronze, remet cette image en question. Son analyse historique met au jour un réseau complexe d'acteurs et de lieux transatlantiques entourant le marché financier britannique du début du XIX^e siècle. Il permet de comprendre la dynamique financière du colonialisme privé et sa contribution aux politiques expansionnistes impérialistes de la Grande-Bretagne.

Le Prix de la Relève a été créé en 1996 à l'occasion du 50^e anniversaire de l'ASSH. Il est dédié à la relève académique suisse et récompense de jeunes chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales pour la qualité d'un article scientifique. La remise du prix, d'une valeur totale de 18 000 francs, a lieu lors de l'Assemblée annuelle de l'ASSH au printemps.

<https://sagw.ch/fr/assh/encouragement/prix-de-la-releve>

Séries « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas »

Depuis 2015, l'ASSH met sur pied des séries de manifestations sous le label « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas ». Les séries portent sur un thème particulier et les événements (en moyenne une douzaine par série) sont organisés par les institutions membres de l'Académie, qui le traitent de leurs points de vue disciplinaires respectifs. Les manifestations de la septième série initialement prévue en 2020 consacrée à la thématique « Wissensorte – Lieux de savoir », ont été en majeure partie reportés à 2021 à cause de la pandémie. Pour cette raison, au cours de l'année sous revue, sept événements de la série « Lieux de savoir » ont eu lieu, ainsi que huit manifestations de la huitième série déployée sous le titre « Verantwortungsvoller(-loser) Konsum – Consommation (ir)responsable » pour 2021 (voir [chap. 7](#)). Les manifestations ont été proposées en présentiel, dans plusieurs régions linguistiques du pays, en ligne ou sous format hybride, afin de permettre à un maximum de personnes d'y participer. Pour 2022, une publication regroupant

des contributions de différent-e-s intervenant-e-s des événements est prévue en guise de follow-up de cette huitième série.

www.lasuissexistepas.ch

Portails disciplinaires

Dès 2012, l'ASSH a mis en ligne quatre portails disciplinaires dédiés aux sciences de l'Antiquité (ch-antiquitas.ch), à l'art, l'architecture, la musique et le théâtre (sciences-arts.ch), aux sciences du langage et littératures (lang-lit.ch) et aux cultures et sociétés (cult-soc.ch). Sont régulièrement publiées sur ces portails disciplinaires des informations sur les événements, les programmes d'étude ou les possibilités de collecter des fonds de tiers. On y trouve également des offres d'emploi, des indications sur de nouvelles publications et d'autres ressources. Les portails ch-antiquitas.ch, cult-soc.ch et lang-lit.ch ont publié de nouveaux portraits de métiers et de recherches au cours de l'exercice sous revue qui offrent un aperçu des activités des chercheuses et chercheurs en sciences humaines. Le portail ch-antiquitas.ch a lancé une nouvelle sous-page présentant une sélection de contenus vidéo actuels provenant des sciences de l'Antiquité. Pour le portail cult-soc.ch, une migration du site Internet a été initiée avec un lien plus étroit avec le site Internet de l'ASSH, les derniers contenus devant être transférés en 2022.

En outre, une réunion commune des quatre portails et de l'ASSH, axée sur la communication, a eu lieu au cours de l'exercice sous revue. Elle a permis d'échanger sur les expériences en matière d'objectifs, de groupes cibles et d'instruments de communication et de clarifier les attentes réciproques.

www.assh/societes-membres

Site Internet

Au cours de l'année sous revue, une mise à jour majeure du site Internet de l'ASSH et de son système de gestion de contenu Typo 3 a été effectuée. Elle était nécessaire pour des raisons de sécurité et a également permis d'améliorer l'usage. L'optimisation du site s'est concentrée sur l'expérience d'utilisation. Cette dernière a été renforcée entre autres par de nouveaux éléments

de mise en page, qui permettent de présenter les informations de manière claire et moderne. Concernant les images et les graphiques, l'accent a été mis davantage encore sur la satisfaction des attentes esthétiques des utilisatrices et utilisateurs. À l'automne, la page consacrée aux infrastructures a notamment été entièrement remaniée, ce qui a permis de présenter de manière claire plus de 30 projets à long terme directement liés à l'ASSH.

Au cours de l'année, 40 887 personnes ont accédé au site Internet, le nombre de pages consultées s'élevant à 128 029. Trois quarts des personnes ayant visité le site l'ont fait via un ordinateur fixe et un quart via un appareil mobile. Près de 42 % ont accédé au site directement via l'URL (Direct), environ 41 % via une recherche Google (Organic Search), environ 11,5 % via un lien depuis un site tiers (Referral) et environ 5,5 % via les réseaux sociaux (Social). En outre, 28 sociétés membres et trois portails disciplinaires au lieu de deux utilisent désormais le site de l'ASSH pour une présence uniforme sur la Toile (Content Management System partagé). www.assh.ch

Bulletin

Au cours de l'année sous revue, trois Bulletins de l'ASSH avec des dossiers thématiques ont été publiés (voir [chap. 7](#)):

- Avril: Denkmal | Monument
- Juillet: Konsum | Consommation
- Novembre: Edieren | Éditer

Les dossiers contenaient chacun des articles de six à dix auteur-e-s issu-e-s de différentes disciplines de recherche et, dans certains cas, de la pratique et de la société civile. Différentes perspectives des sciences humaines et sociales sur des questions contemporaines ont ainsi été mises en relation les unes avec les autres. En 2021, le tirage du Bulletin a varié entre 2500 et 2800 exemplaires. Le nombre d'abonné-e-s (numérique et papier) est resté inchangé, s'élevant à environ 2500.

sagw.ch/fr/assh/actualites/publications/bulletin

Newsletter / envois électroniques

Au cours de l'année considérée, l'ASSH a envoyé une newsletter en allemand et en français sur les thèmes suivants (classés par ordre chronologique):

- 75^e anniversaire de l'ASSH
- Pense un mo(nu)ment !
- Alternatives à la consommation expansive
- Les conséquences sociales de la pandémie
- Investissons-nous suffisamment dans l'école obligatoire ?
- Comment pouvons-nous réaliser l'égalité ?
- La recherche énergétique en tant qu'interaction de disciplines
- Food 4.0 : innovation technique, progrès social ?
- Qui mérite un monument ?
- Comment renforcer le corps intermédiaire universitaire ?
- Créer des environnements favorables aux aînés
- Les 75 ans de l'ASSH – un regard vers le passé

Le nombre d'abonné-e-s a augmenté, passant d'environ 2600 à 2780 (2330 germanophones, 450 francophones). Depuis cette année, la « Ageing Society Gazette » (actuellement 200 abonné-e-s) et l'« Infolettre Consommation » (actuellement 131 abonné-e-s) sont deux envois thématiques supplémentaires, envoyés plusieurs fois par an en allemand et en français (voir sections Ageing Society et Consommation).

En outre, l'ASSH a adressé à son réseau, au cours de l'année sous revue, une trentaine d'envois thématiques à différents groupes, pour un total d'environ 10 000 destinataires. Les newsletters et envois présentent des taux d'ouverture et de clics supérieurs à 40 % en moyenne, ce qui indique un bon adressage des groupes cibles.

sagw.ch/fr/assh/actualites/publications/newsletter

« décodage » – Blog de l'ASSH

Au cours de l'année sous revue, 25 articles (17 en allemand, 6 en français, 2 en anglais) ont été publiés sur « décodage », le plus souvent le jeudi, une semaine sur deux. Au total, le blog a été consulté 14 580 fois, un article individuel ayant été ouvert en moyenne 270 fois.

Les cinq articles les plus consultés au cours de l'exercice 2021 ont été :

- « The Great Reset oder ein Requiem auf den Neoliberalismus » (Le Great Reset ou un requiem pour le néolibéralisme), publié le 21.01.2021, 1017 consultations
- « Eine gefährlich fanatische Jagd nach dem Null-Risiko » (Une chasse au risque zéro dangereusement fanatique), publié le 27.05.2021, 650 consultations
- « Maximiser l'objectivité et minimiser la neutralité : du militantisme en sciences sociales », publié le 18.03.2021, 633 consultations
- « Vier Handlungsoptionen zur Stärkung des akademischen Mittelbaus » (Quatre options d'action pour renforcer le corps intermédiaire académique), publié le 14.10.2021, 529 consultations
- « Fünf Nachhaltigkeitsziele auf einen Streich » (Cinq objectifs de durabilité d'un seul coup), publié le 25.02.2021, 358 consultations

sagw.ch/blog

Réseaux sociaux

L'ASSH est présente sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

Twitter: L'ASSH est sur Twitter depuis octobre 2011. Au cours de l'exercice sous revue, le nombre d'abonné-e-s a augmenté, passant à 2540 (+296 par rapport à l'année précédente). Avec une portée de 251 568 impressions, le taux d'interaction moyen avec les 256 tweets publiés en 2021 a augmenté de 1% à 2% par rapport à l'année précédente (5195 interactions au total).

twitter.com/sagw_ch

Facebook: L'ASSH est présente sur Facebook avec une page d'entreprise depuis février 2019. Pour améliorer l'adressage des groupes cibles sur Facebook, l'ASSH a collaboré temporairement en 2021 avec l'agence de communication scientifique « catta », qui a apporté son aide à la création de groupes cibles pour les campagnes. Les premiers essais avec le contenu payant ont permis d'augmenter les portées et les interactions avec les contributions. Pour cette raison, l'ASSH intégrera à l'avenir cette forme de communication Facebook dans son répertoire standard. Au cours de l'exercice sous revue, 124 700 personnes ont consulté le contenu publié par l'ASSH sur Facebook. L'année précédente, ce chiffre s'élevait à environ 17 550 personnes, la hausse étant notamment due au contenu payant. À la fin de l'année, la page comptait 640 abonné-e-s (+53).

facebook.com/sagwassh

LinkedIn: fin 2021, 525 abonné-e-s suivaient la page d'entreprise de l'ASSH, contre 243 followers l'année précédente (+282). Les publications de l'ASSH ont été vues environ 19 304 fois par 10 768 utilisatrices et utilisateurs LinkedIn (impressions et impressions individuelles) et ouvertes 843 fois. L'année précédente, le nombre d'impressions s'élevait à 9326 (+9978); aucun chiffre n'est disponible pour les impressions individuelles et les clics. Le taux d'engagement par contribution (somme des clics, likes, partages, commentaires, followers divisée par le nombre d'impressions) était en moyenne de 6,3%.

www.linkedin.com/company/sagwassh

Association suisse des médecins spécialistes en pédiatrie (ASMP)
ASMP
**PRIN RÉLÈVE ASSH
ARGENT 2021**
DR ODILE AMMANN
2021-2022
"Reconnaitre l'avis et les contributions de
Dr Odile Ammann pour sa participation à la
Commission de l'Association des Pédiatres de la Suisse (ASMP) 2021-2022"

Dr Odile Ammann
Présidente de l'ASMP

Dr Odile Ammann
Présidente de l'ASMP

7. Publications, manifestations, prestations de transfert

Publications

Gisler, Monika (2022): *Zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik – 75 Jahre Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Unter Mitwirkung von Samuel Amstutz, Christian Leder und Mitarbeitenden des Center for Higher Education and Science Studies der Universität Zürich*, Schwabe Verlag, Bâle. <https://doi.org/10.24894/978-3-7965-4421-7>

Le 25 novembre 1946, dix sociétés scientifiques ont fondé à Zurich la « Société suisse des sciences humaines » (SSSH). C'est à partir de ce noyau que s'est développée l'actuelle ASSH. Le chemin a été long depuis les débuts modestes jusqu'à l'Académie nationale actuelle, dotée d'un large réseau de 62 sociétés membres et responsable d'importantes infrastructures de recherche en Suisse. Une présentation globale de cette histoire faisait défaut jusqu'à présent. Le livre vient combler cette lacune. Neuf chapitres chronologiques, chacun consacré à un thème particulier, éclairent le rôle de l'Académie dans le paysage scientifique suisse et en retracent les grandes lignes depuis ses débuts au milieu des années 1940 jusqu'à nos jours. Le livre a été réalisé sur mandat de l'ASSH et paraît aux éditions scientifiques Schwabe à Bâle. L'historienne zurichoise Monika Gisler a effectué les recherches en amont et a écrit l'ouvrage, aidée de deux collaborateurs et du Center for Higher Education and Science Studies de l'Université de Zurich.

Schmidlin, Sabrina et Francesco Montemurro (2021): *Investieren wir genügend in die Volksschule? Entwicklung der öffentlichen Bildungsausgaben für die Volksschule und den Hochschulbereich 2008-2018. Studie im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften*, Berne. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4778686>

Comment les dépenses publiques en matière d'éducation, qui représentent 18 % des dépenses publiques totales, ont-elles évolué cette dernière décennie? Quelles sommes sont allouées à l'école obligatoire? Combien pour l'enseignement su-

périeur? L'étude « Investieren wir genügend in die Volksschule? Entwicklung der öffentlichen Bildungsausgaben für die Volksschule und den Hochschulbereich » fournit un état des lieux et révèle les chiffres de la décennie 2008-2018. Elle montre que l'augmentation des dépenses publiques d'éducation est légèrement plus élevée dans le secteur de l'enseignement supérieur que dans celui de l'école obligatoire; les cantons ont adopté des stratégies très variées pour ajuster leurs dépenses en matière de formation à l'évolution démographique.

ASSH et Académie Suisse des Sciences Médicales (2021): *Pouvoir et médecine. Contributions de la série d'événements Medical Humanities 2017-2020* (Swiss Academies Reports 16,10).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5494352>

En 2017, l'ASSH et l'Académie Suisse des Sciences Médicales ont lancé la série « Pouvoir et médecine ». Lors des quatre manifestations – « La force des normes » (2017), « Le pouvoir de l'argent » (2018), « Le pouvoir du patient » (2019) et « Pouvoir et impuissance de la médecine » (2020) – les différents effets du pouvoir sur le système de santé ont été discutés. Douze contributions ont été sélectionnées et sont désormais rassemblées dans une publication qui fait honneur à la diversité, la richesse et la créativité de la recherche en Suisse dans ce domaine. Ces contributions montrent que la médecine a besoin de davantage de solutions d'ordre social – et d'un concept de santé fort qui va au-delà de la simple absence de maladie.

ASSH (2021): *Edieren: Geisteswissenschaften im digitalen Wandel | Éditer: les sciences humaines en mutation* (Bulletin de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales 27,3).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5716099>

Depuis un certain temps, les humanités numériques ont gagné en pertinence pour les sciences modernes de l'édition et la critique textuelle, et il n'est plus possible d'imaginer le paysage de l'édition sans elles. Toutefois, le développement technique doit s'accompagner d'une réflexion critique, non pas pour freiner l'évolution, mais pour utiliser de manière opti-

male ses implications sur les projets d'édition. Le dossier « Edieren | Éditer » du Bulletin rassemble des textes d'auteur-e-s qui traitent sous différents angles de la technique scientifique de l'édition. Les douze contributions de ce dossier couvrent un large spectre disciplinaire allant de la philologie à l'histoire, en passant par la musicologie et les études culturelles. Elles éclairent l'évolution, les définitions et le potentiel de l'édition scientifique, mais abordent également ses limites et les défis qu'il reste encore à relever dans ce domaine. Elles participent ainsi au débat latent sur la manière dont la recherche fondamentale en sciences humaines doit être promue, organisée et mise en œuvre durablement au XXI^e siècle.

ASSH (2021) : *Konsum : Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Transformation? | Consommation : vers une transformation durable? (Bulletin de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales 27,2).*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5113464>

Quelles sont les dimensions politiques de la « consommation engagée » ? Pourquoi notre énorme volume de déchets alimentaires reste-t-il étrangement invisible ? Quel est le rapport entre le contenu de nos assiettes et les structures financières mondiales ou l'utilisation du capital-risque ? Comment les gens racontent-ils leur consommation ? Et est-ce que la consommation responsable et durable n'est pas, après tout, une fiction collective, teintée de religiosité ? Le dossier rassemble un recueil d'images du photographe Vladimir Antaki ainsi que neuf textes de onze auteur-e-s qui traitent intensivement de ces questions et couvrent un large spectre disciplinaire, allant de la sociologie à la psychologie en passant par la recherche technologique et les sciences culturelles et politiques. Il s'inscrit dans la réflexion et les activités que l'ASSH mène autour du thème de la consommation, dans le cadre de l'Initiative sur le développement durable des Académies suisses.

ASSH (2021) : *Denkmal : Kurze Beiträge zu einer langen Debatte | Monument : brèves contributions à un long débat (Bulletin de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales 27,1).* <https://doi.org/10.5281/zenodo.4638211>

« Les monuments n'avancent pas d'un pas mais font sans cesse des faux-pas », écrivait Robert Musil dans un court essai de 1935. Dans le sillage de la grève des femmes de 2019 et du mouvement international Black Lives Matter de 2020, beaucoup de monuments supposés immobiles sont soudain entrés en violente interaction avec leur environnement. Dans le cadre de son 75^e anniversaire en 2021, l'ASSH a lancé l'action « Penser un mo(nu)ment! », dont le dossier du Bulletin 27,1 fait partie. Ce dossier propose une vision élargie de ce que signifient les monuments et de la manière dont nous devons les traiter, et s'entend comme une contribution à plusieurs voix des sciences humaines et culturelles à un débat parfois polarisé.

Manifestations

Colloques, discussions, tables rondes

15 avril 2021, en ligne

Webinar « Sweet Call Living & Working » dans le cadre du programme d'encouragement « Sweet » (Swiss Energy research for the Energy Transition), organisé par l'Office fédéral de l'énergie en collaboration avec l'ASSH

25 juin 2021, en ligne

Webinar « Energy and Climate Policy: Contribution of the Social Sciences and Humanities », organisé par l'Office fédéral de l'énergie en collaboration avec l'ASSH

2 juillet 2021, en ligne

Workshop « Energy research in the field of mobility », organisé par l'Office fédéral de l'énergie en collaboration avec l'ASSH

23 septembre 2021, Maison des Académies, Berne / en ligne

« Les soins de santé, la société et les « vieux » ». Une manifestation de la série « Vieillir » dans le cadre des Medical Humanities, en collaboration avec l'Académie suisse des sciences médicales

16 novembre 2021, Kursaal Berne

« Environnements favorables aux aînés : espaces sociaux et d'habitat pour toutes et tous ! », col-

loque organisé par la « a+ Swiss Platform Ageing Society »

3 décembre 2021, Maison des Académies, Berne/ en ligne

Table ronde « 75 ans de l'ASSH: qu'est-ce que l'Académie a pu – et n'a pas pu – accomplir? », dans le cadre de la série de manifestations Science after Noon des Académies suisses des sciences

Manifestations dans la série « Lieux de savoir » (sous le label « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas »)

18 mai 2021, SIK-ISEA, Zurich

« Berufsfeld Geisteswissenschaften », manifestation pour les gymnasien-ne-s organisée par l'Institut suisse pour l'étude de l'art SIK-ISEA

14 octobre 2021, Bibliothèque de Genève

« Les lieux de savoir à l'ère numérique », manifestation organisée par la Bibliothèque de Genève et la Maison de l'histoire de l'Université de Genève, sous le patronage de la Société suisse d'histoire

21-22 octobre 2021, en ligne

« Critique digitale », unconference organisée par infoclio.ch, en collaboration avec le dhCenter UNIL-EPFL et le Digital Humanities Lab Universität Basel

13 novembre 2021, Musée national Zurich

« Die Sammlung Hallwil und die jüdischen Wandmalereien an der Brunngasse 8 », manifestation organisée par l'Association suisse Châteaux forts

22 novembre 2021, Bâle, en ligne

« Artist Talk: Unsettling (Y)our Gaze and Decolonizing the Archive », manifestation proposée par la Société suisse d'études africaines et organisée par Basler Afrika Bibliographien (BAB) et le Centre for African Studies (CAS) de l'Université de Bâle

2 décembre 2021, en ligne

« Decolonising African Collections? Academic library legacies and African Studies futures.

Conversation with Jakobina Mwiyale (Windhoek) and Nora Schmidt (Vienna) », manifestation proposée par la Société suisse d'études africaines et organisée par Basler Afrika Bibliographien (BAB) et le Centre for African Studies (CAS) de l'Université de Bâle

6 décembre 2021, en ligne

« Cinematic work and colonial history. Film talk with Perivi Katjavivi (Windhoek) », manifestation proposée par la Société suisse d'études africaines et organisée par Basler Afrika Bibliographien (BAB) et le Centre for African Studies (CAS) de l'Université de Bâle

Manifestations dans la série « Consommation (ir)responsable » (sous le label « La Suisse existe – La Suisse n'existe pas »)

Dès avril 2021

« Von Medien, Internet, Wirtschaft, gutem Leben, Ethik, Kreditpunkten und Konsum. Ein Jahr sprechendes Denken », podcast bimensuel proposé par TA-SWISS et Swissfuture (podcast TA-SWISS-FUTURE)

19 juin 2021, Temple allemand, La Chaux-de-Fonds

« Uni'vert de demain », manifestation proposée par la Société suisse de sociologie dans le cadre du programme Big Bounce réunissant le Centre de culture ABC, le Théâtre populaire romand et le Club 44, en collaboration avec des étudiant-e-s du Master en sciences sociales et du Master en innovation de l'Université de Neuchâtel

31 août 2021, Hôtel Bellevue, Berne

« Consommation responsable : devons-nous changer de logiciel? », manifestation proposée par la Société suisse d'économie et de statistique et organisée par Enterprise for Society (E4S)

17 octobre 2021, Hôtel Ambassador, Genève

« Réduire la consommation énergétique d'ici à 2035 à Genève: OUI, mais à quoi cela ressemblerait dans notre vie quotidienne? », manifestation proposée par la Société suisse de sociologie, organisée par l'Université de Genève en partenariat avec l'exposition Global Happiness

18-19 octobre 2021, Université de Genève/en ligne
«Consumption, sufficiency and future imaginaries», atelier international proposé par la Société suisse de sociologie et organisé par l'Université de Genève, comprenant notamment une conférence de Agnieszka Soltysik Monnet sur le thème «Apocalypse, Utopia and Ernest Callenbach's Vision of an Ecological Future»

25 octobre 2021, Volkshaus Zürich
«Produktionsketten sprengen: Roger Casement und das Sichtbarmachen von Ausbeutung. Vortrag von Dr. Martin Mühlheim (UZH English Department) und Fabienne Widmer (Solidar Suisse)», manifestation proposée par la Swiss Association of University Teachers of English SAUTE

11-12 novembre 2021, Université de Berne/en ligne
«Consuming the City: Cultures of Consumption in Latin America», manifestation organisée par la Société suisse des américanistes

19-20 novembre 2021, Université de Genève/en ligne
«Luxe? Sur l'usage et le gaspillage de notre environnement construit», manifestation organisée par l'Association suisse de sémiotique et de théorie de la culture

Prestations de transfert

Voici une liste des prestations de transfert scientifique fournies par les collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat général. Cela comprend les publications dans les journaux, revues et autres médias (par ordre alphabétique des auteur·e·s), la participation active à des manifestations, les présentations et les conférences lors de colloques, forums et autres événements (par ordre chronologique), les contributions dans des formats multimédias (par ordre chronologique) ainsi que les mandats au sein d'organes externes.

Publications

Immenhauser, Beat (2021): Open Access und die geisteswissenschaftlichen Fachzeitschriften – Entwicklungen und Herausforderungen, in: *Traverse 2022/1*, en impression.

Lopez, Elodie (2021): L'alimentation durable: terrain fécond d'investigation pour les sciences humaines et sociales, in: *Revue annuelle de la Société suisse d'économie et de sociologie rurales*, Frick.

Zürcher, Markus: Die Zitrone ist ausgepresst, Interview, in: *Wirtschaftsregional. Jahresmagazin von Liechtensteiner Vaterland*, 8 janvier 2021.

Zürcher, Markus: Das Bildungssystem orientiert sich an einer Dreiklassengesellschaft, in: *Neue Zürcher Zeitung*, 25 février 2021, p. 18.

Zürcher, Markus (2021): Das Alter neu denken, Interview, in: *Bern 60plus – das Magazin für ältere Menschen* 6, pp. 8-9.

Zürcher, Markus (2021): Zwischen Rassentheorien und Faschismus – Soziologie in der Schweiz in der Zwischenkriegszeit, in: Acham, Karl und Stephan Moebius (Hg.): *Soziologie der Zwischenkriegszeit. Ihre Hauptströmungen und zentralen Themen im deutschen Sprachraum*, pp. 297-324.

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-31399-9-4>

Présentations et conférences

Zürcher, Markus: Den Third Space designieren und sichtbar machen – Neue Karriereprofile, Netzwerk Wissenschaftsmanagement an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen, 28 janvier 2021.

Zürcher, Markus: Brüchige Leitkonzepte als Chance – Der Beitrag der Geistes- und Sozialwissenschaften, Zweiter interdisziplinärer Schweizer Studierendenkongress, Université de Zurich, 17 avril 2021.

Zürcher, Markus: Das Alter neu denken und leben: Langlebigkeit und ein neues Gesundheitsverständnis, Forum Bern 60plus, Berne, 18 mai 2021.

Immenhauser, Beat: Platinum Open Access in Switzerland: Current Situation and Initiatives. Presentation at the Open Access Alliance Meeting of swissuniversities, 1^{er} juin 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5068401>

Zürcher, Markus: Broken guiding concepts as a chance, Retooling Knowledge: Sustainable development goals from the perspective of the environmental humanities, Franklin University, Lugano, 11 septembre 2021.

Zürcher, Markus: participation à la table ronde « Was ist eine Forschungsbibliothek », Fondation Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln, 14 septembre 2021.

Zürcher, Markus: Optionen für einen prekären Mittelbau. Input zum Workshop « Devising Specific Proposals to address Inequalities and Precarious Working Conditions in Academia », Berne, 24 septembre 2021.

Zürcher, Markus: Ältere Menschen in der Schweiz: Jenseits von Stereotypen, Schweizer Netzwerk altersfreundliche Städte, Berne, 4 novembre 2021.

Zürcher, Markus: participation à la table ronde « Le soutien aux associations scientifiques internationales », séminaire international de l' AISLE, Fribourg, 19 novembre 2021.

Formats multimédia

Derungs, Gian Valentin, Yuvviki Dioh et Christina Graf: Dänk-mau-dänke. Livestream auf Instagram, in: prof.dr.fuchs, 20 décembre 2021.

Zürcher, Markus: Weshalb Geisteswissenschaften die Zukunft sind. Gespräch mit Regula Stämpfli, in: podcast TA-SWISS-FUTURE, 7 décembre 2021.

Mandats externes

Immenhauser, Beat: Open Access Alliance, swiss universities (en tant que Délégué Open Science des Académies suisses des sciences).

Immenhauser, Beat: présidence du pool d'évaluateurs (Reviewers' Pool) du programme Open Science, swissuniversities (en tant que Délégué Open Science des Académies suisses des sciences).

Immenhauser, Beat: Délégation Open Science DelOS, ainsi que le groupe d'accompagnement y relatif DelOS et le groupe de projet Open Research Data, swissuniversities (en tant que Délégué Open Science des Académies suisses des sciences).

Immenhauser, Beat: Groupe de coordination du Conseil stratégique pour Open Research Data ORD (en tant que Délégué Open Science des Académies suisses des sciences).

Immenhauser, Beat: Comité de l'Association Data and Service Center for the Humanities DaSCH, DaSCH/Université de Bâle (en tant que représentant de l'ASSH).

Immenhauser, Beat: ALLEA Working Group E-Humanities, Allea (en tant que représentant de l'ASSH).

Immenhauser, Beat: European Alliance for Social Sciences and Humanities, EASSH (en tant que représentant de l'ASSH).

Immenhauser, Beat: Groupe du projet pilote « Connectome », Switch (en tant que représentant de l'ASSH).

Immenhauser, Beat: Digital Humanities Network DHCH (en tant que représentant de l'ASSH).

Zürcher, Markus: Comité de Memoriav, Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse.

Zürcher, Markus: Conseil scientifique de la Haute école pédagogique de la Fachhochschule Nordwestschweiz.

Zürcher, Markus: Comité de Stapferhaus Lenzburg (conseil consultatif).

1. Sociétés membres

L'Académie compte 62 sociétés membres. Pour l'exercice sous revue, ces dernières ont reçu des subsides à hauteur de 2,6 millions de francs, ce qui correspond à environ 15,2 % des charges d'exploitation prévues au budget de l'ASSH. En raison de la pandémie, de nombreux colloques et autres activités ont dû être annulés, reportés ou organisés sous forme numérique. Afin que les sociétés membres puissent réaliser des formats numériques, une règle spéciale relative à la prise en charge des coûts liés à l'infrastructure numérique a été introduite pour 2021. En effet, ces derniers ne peuvent d'ordinaire pas être subventionnés par l'ASSH.

L'ASSH alloue ses subsides en se basant sur des requêtes annuelles soumises par ses sociétés membres. Les collaboratrices et collaborateurs responsables au sein du Secrétariat général examinent les requêtes dans le détail. Le règlement concernant l'attribution de subventions de l'ASSH et un ordre de priorité, qui est indiqué par les sociétés, servent de base pour répartir les fonds. Comme les années précédentes, l'Académie n'a pas été en mesure, avec les moyens prévus au budget, d'accorder l'intégralité des montants demandés. Avec 11,7 %, le taux de coupe a été légèrement inférieur à celui de l'année précédente, qui s'élevait à 12,6 %.

Les sections ont adopté les nouveaux plans de répartition 2022 lors de l'Assemblée annuelle à l'attention du Comité de l'ASSH, qui les a approuvés lors de sa réunion de septembre. Ces plans 2022 sont entrés en vigueur après l'adoption du budget par le Parlement.

Les subsides destinés aux revues et séries représentent 52,8 % des subventions de l'Académie aux sociétés membres. Nombre d'entre elles considèrent en effet la publication de périodiques scientifiques comme leur mission principale. Pour cette raison, l'Académie évalue depuis plusieurs années tous les périodiques selon des critères formels et financiers. Ce contrôle qualité comprend trois parties : l'examen des critères formels, l'utilisation conforme au règlement des fonds accordés et l'état d'avancement de la mise en œuvre des formes de diffusion numérique et de l'Open Access. Ce contrôle annuel a pour but de maintenir et de promouvoir la qualité des publications subventionnées par l'Académie et d'élargir leur diffusion. Une attention particulière est portée aux formes de publication numériques, un projet qui se poursuit depuis plusieurs années (voir chap. I.3).

Outre les périodiques, l'Académie a accordé des subventions pour 107 colloques au cours de l'exercice. Le montant qui leur a été alloué représente 31,7 % du total des subsides destinés aux sociétés membres. En subventionnant 58 projets dans la catégorie Informations disciplinaires (15,5 % des subventions), l'Académie a encouragé la mise en réseau des chercheurs et chercheuses en Suisse, notamment par des bulletins, des newsletters, quatre portails disciplinaires et des projets relatifs à l'évaluation de la qualité et des performances.

L'Académie s'était fixé comme objectif à long terme de promouvoir la collaboration entre les sociétés membres. 9,3 % des fonds attribués ont été alloués à de telles demandes de coopération. Au cours de l'exercice sous revue, près des deux

	Subsides 2021		Coupes 2021		2020 accordés
	demandés	accordés	CHF	%	
Publications	1 405 570	1 250 150	155 420	11,1	1 230 940
Colloques	875 760	751 600	124 160	14,2	743 900
Informations disciplinaires	417 493	366 295	51 198	12,3	333 045
Entreprises à long terme des sociétés membres	209 000	201 000	8 000	3,8	197 000
Total	2 907 823	2 569 045	338 778	11,7	2 504 885

Tableau 1
Subsides directs
aux sociétés
membres

tiers des sociétés membres ont coopéré d'une manière ou d'une autre avec une autre société.

L'ASSH considère ses subventions principalement comme une aide subsidiaire : les sociétés contribuent au financement par des apports propres et des fonds de tiers ; au total, cela représente au moins la moitié des coûts totaux des activités subventionnées par l'ASSH. Les comptes des sociétés membres de l'année dernière montrent que les subventions de l'Académie couvrent environ 30 % des charges totales des sociétés. On peut donc à juste titre parler d'un financement de départ extrêmement fructueux, grâce auquel il est possible de mobiliser des millions supplémentaires en faveur des sciences humaines et sociales.

Le travail de milice volontaire et non rémunéré de nombreux membres des sociétés n'est pas comptabilisé. Sans leur engagement, l'Académie et ses membres ne seraient pas en mesure de maintenir leur offre d'activités scientifiques.

2. Requêtes individuelles

Les requêtes individuelles consistent essentiellement en des demandes de subsides pour les frais de voyage de chercheuses et chercheurs de la relève qui souhaitent participer activement à des colloques à l'étranger. Dans certains cas individuels justifiés, l'ASSH accorde des subsides à des demandes extraordinaires pour des colloques et des publications ainsi que pour des projets de numérisation et d'Open Access. Les subventions de l'Académie sont des contributions subsidiaires, qui sont généralement destinées à déclencher des fonds supplémentaires de la part d'autres organismes de financement ou des sociétés membres. Les tableaux 1a à 1c fournissent des informations sur les différentes requêtes individuelles reçues et traitées au cours des dernières années.

En 2021, le volume des requêtes est en léger recul (-6,7 %) et s'élève à 339 733 francs, contre 364 127 francs l'année précédente. On constate en revanche une hausse de 18 % des subventions accordées par rapport à 2020 (2021 : 309 985 francs, 2020 : 262 800 francs), essentiellement imputable à la reprise des demandes de subsides pour des voyages et des colloques. Le taux de coupe se monte à 8,8 %, ce qui représente une forte baisse par rapport à 2020 (27,8 %).

Les subsides pour frais de voyage ont augmenté en 2021 pour s'établir à 15 000 francs (2000 francs en 2020), un niveau qui reste bien inférieur à celui des années précédant la pandémie, avec des montants alloués de l'ordre de 200 000 francs. Le volume des subventions allouées aux colloques progresse de 3,8 % seulement par rapport à 2020 (2020 : 55 450 francs, 2021 : 57 580 francs). Les dépenses affectées aux publications sont, elles, en très forte hausse en 2021, atteignant 94 020 francs (26 555 francs en 2020). Le contexte de la pandémie a visiblement stimulé l'activité de publication. Les dépenses dans la catégorie Divers, qui comprend principalement les projets de numérisation, enregistrent une baisse d'un tiers environ : elles se montent à 109 250 francs en 2021, contre 147 640 francs en 2020.

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Requêtes reçues	65	94	301	315	336	366	337
Requêtes traitées	65	95	304	319	344	365	341
Requêtes accordées	56	29	270	279	305	308	267
Requêtes en cours d'examen	0	0	0	2	1	13	5
Requêtes sans suite	8	66	34	40	38	57	75
Requêtes sans suite en %	12,3	70,2	11,3	12,7	11,0	15,6	22,0

Tableau 1a
Évolution des
requêtes indivi-
duelles de 2015
à 2021

	Requêtes		Subsides		Coupes	
	traitées	accordées	demandés	accordés	en francs	en %
Périodiques	7	7	39 595	34 135	5 460	13,8
Publications	10	9	111 108	94 020	17 088	15,4
Colloques	11	10	59 980	57 580	2 400	4,0
Subsides pour frais de voyage	28	21	19 500	15 000	4 500	23,1
Divers	9	9	109 550	109 250	300	0,3
Total 2021	65	56	339 733	309 985	29 748	8,8

Tableau 1b
Subsides deman-
dés et accordés
par secteur en
2021

	Requêtes		Subsides		Coupes	
	traitées	accordées	demandés	accordés	en francs	en %
Total 2021	65	56	339 733	309 985	29 748	8,8
Total 2020	95	29	364 127	262 800	101 327	27,8
Total 2019	304	270	596 674	539 970	56 704	9,5
Total 2018	319	279	573 729	523 186	50 543	8,8
Total 2017	344	305	465 412	393 023	72 389	15,6
Total 2016	365	308	471 217	373 619	97 598	20,7
Total 2015	341	267	526 811	401 707	125 104	23,7

Tableau 1c
Subsides pour
requêtes
individuelles
de 2015 à 2021

3. Entreprises de l'Académie

Durant l'exercice sous revue, l'Académie a alloué un total de 10,26 millions de francs pour ses six entreprises (Inventaire des trouvailles monétaires suisses, Vocabulaires nationaux, Documents diplomatiques suisses, Dictionnaire historique de la Suisse, Année Politique Suisse, infoclio.ch). La baisse des subsides par rapport à l'année précédente (10,62 millions de francs) s'explique par la coupe transversale de 2,6% opérée dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation. À notre grande satisfaction, différentes entreprises ont à nouveau réussi à obtenir des fonds de tiers considérables. De plus, l'ASSH a financé pour la première fois en 2021 huit projets d'édition (voir chap. I.4), dont la responsabilité de financement a été transférée du Fonds national suisse (FNS) à l'Académie. Les subventions ont été interrompues au niveau du FNS et seront comptabilisées par l'ASSH en début d'année avant d'être transférées aux différents projets d'édition. En 2021, 3,08 millions de francs ont été alloués aux projets d'édition.

4. Publications soutenues par l'ASSH

Les pages suivantes énumèrent toutes les publications des sociétés membres, des entreprises, des commissions et curatoriums ainsi que des particuliers, qui sont parues au cours de l'année sous revue avec le soutien de l'ASSH. Les revues et les séries des sociétés membres en constituent la majeure partie. L'ASSH considère ses subventions en premier lieu comme un soutien subsidiaire : les sociétés contribuent au financement par des apports propres et par la recherche de fonds de tiers. Au total, ces apports représentent au moins la moitié des coûts totaux des activités subventionnées par l'ASSH (règle des 50 %).

Publications des sociétés membres

Section 1

Archéologie Suisse

- as., 4 numéros, auto-éd., Bâle, 2021.
- Annuaire d'Archéologie Suisse, vol. 104, auto-éd., Bâle, 2021.

Association suisse pour l'étude de l'Antiquité

- Museum Helveticum, 2 numéros, Schwabe, Bâle, 2021.

Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien

- Orbis Biblicus et Orientalis, vol. 293, Peeters, Louvain, 2021.

Société suisse d'histoire

- arbedo, 4 numéros, 2021.
- traverse, 3 numéros, Chronos, Zurich, 2021.
- Itinera, 1 vol., 48/2022, Schwabe, Bâle, 2021.
- Revue suisse d'histoire, 3 numéros, Schwabe, Bâle, 2021.
- Didactica Historica, 1 vol., Éd. Alphil, Neuchâtel, 2021.
- Revue suisse d'histoire religieuse et culturelle, 1 vol., Schwabe, Bâle, 2021.
- Série ARES Histoire militaire – Militär-geschichte, vol. 5, Slatkine, Genève, 2021.
- Annuaire suisse d'histoire économique et sociale, vol. 36, Chronos, Zurich, 2021.
- Annuaire Généalogie suisse, vol. 48, auto-éd., 2021.
- Newsletter Généalogie suisse, 2 numéros, Weibeldruck, Windisch, 2021.

Société suisse d'héraldique

- Archives héraldiques suisses, 1 numéro, auto-éd., 2021.

Société suisse de numismatique

- Gazette numismatique suisse, 4 numéros, rubmedia, Berne, 2021.
- Revue suisse de numismatique, vol. 99, auto-éd., 2021.

Association Suisse Châteaux forts

- Moyen Âge, 4 numéros, auto-éd., 2021.
- Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters, vol. 49, auto-éd., 2021.

Association suisse des amis de l'art antique

- Antike Kunst, 1 vol., auto-éd., Bâle, 2021.

Société suisse de recherche en symbolique

- Significatio, cahier 6, Zurich, 2021.

Section 2

Société d'histoire de l'art en Suisse

- Art + Architecture en Suisse, 4 numéros, auto-éd., 2021.

Société suisse du théâtre

- MIMOS. Annuaire suisse de théâtre 82-2020, Peter Lang, Berne, 2021.
- Itw : im dialog – Forschungen zum Gegenwartstheater, vol. 5, Alexander, Berlin, 2021.

Association des musées suisses / Conseil international des musées ICOM Suisse

- La revue suisse des musées, 2 numéros, auto-éd., 2021.
- Normes et standards – Recommandations de l'AMS, 2 numéros, auto-éd., 2021.

Centre national d'information sur le patrimoine culturel

- NIKE-Bulletin, 4 numéros, auto-éd., 2021.

Fondation de la Bibliothèque Werner Oechslin

- Scholion-Bulletin, vol. 12/13 (2020/21), Colmena, Bâle, 2021.

Section 3

Société académique des germanistes suisses

- Schweizer Texte – Neue Folge, vol. 57, 58, Chronos, Zurich, 2021.
- Germanistik in der Schweiz, 1 numéro (2020), Schwabe, Bâle, 2021.

Collegium Romanicum

- Vox Romanica, vol. 80, Narr Francke Attempto, Tübingen, 2021.

Swiss Association of University Teachers of English

- SPELL : Swiss papers in English language and literature, vol. 39, Narr Francke Attempto, Tübingen, 2021.

Société suisse de linguistique

- Bulletin VALS-ASLA, 3 numéros, auto-éd., 2021.
- Cahiers Ferdinand de Saussure, vol. 72 (2019), 73 (2020), Librairie Droz, Genève, 2021.

Société suisse d'études scandinaves

- Beiträge zur nordischen Philologie, vol. 67, 68, Narr Francke Attempto, Tübingen, 2021.
- Bulletin, 2 numéros, auto-éd., 2021.

Società Retorumantscha

- Annalas da la Societad Retorumantscha, vol. 134, auto-éd., 2021.

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

- Boletín Hispánico Helvético, vol. 37, 38, auto-éd., 2021.

Section 4

Société suisse des traditions populaires

- Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 2 numéros, Chronos, Zurich, 2021.

Société suisse d'ethnologie

- Anthropological Theory, 4 numéros, SAGE, 2021.
- Tsantsa, vol. 26, Seismo, Zurich, 2021.

Société Suisse-Asie

- Études Asiatiques, 4 numéros, De Gruyter, Berlin/Boston, 2021.

Société suisse des américanistes

- Bulletin, 1 numéro, auto-éd., 2021.

Société suisse d'études africaines

- Newsletter, 2 numéros, auto-éd., 2021.

Société suisse Moyen-Orient et civilisation islamique

- Almanach, 1 numéro, auto-éd., 2021.

Société suisse de philosophie

- Revue de Théologie et de Philosophie, 3 numéros, auto-éd., 2021.
- Studia Philosophica, vol. 79 (2020), Schwabe, Bâle, 2021.

Société suisse de théologie

- Revue ecclésiastique internationale, 2 numéros, Stämpfli, Berne, 2021.

Section 5

Société suisse de gestion d'entreprise

- Die Unternehmung, 4 numéros, Nomos, Baden-Baden, 2021.

Société suisse de législation

- LeGes – Législation & Évaluation, 3 numéros, 2021.

Société suisse des juristes

- Revue de droit suisse, 5 numéros, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2021.
- Suis Generis, en ligne, Zurich, 2021.

Société suisse de droit international

- Revue suisse de droit international et européen, 5 numéros, Schulthess, Zurich, 2021.

Section 6

Société suisse pour la recherche en éducation

- Revue suisse des sciences de l'éducation, 2 numéros, 2021.
- Collection Exploration, 4 numéros, Peter Lang, Berne, 2021.

Société suisse de psychologie

- European Journal of Psychology Open, 4 numéros, Hogrefe, Berne, 2021.

Association suisse de science politique

- Revue Suisse de Science Politique, 4 numéros, John Wiley & Sons, Oxford, 2021.

Société suisse de sociologie

- Revue suisse de sociologie, 3 numéros, Seismo, Zurich, 2021.

Société suisse des sciences de la communication et des médias

- Studies in Communication Sciences, 2 numéros, Seismo, Zurich, 2021.

Société suisse de travail social

- Revue suisse de travail social, 1 numéro, Seismo, Zurich, 2021.

Société suisse d'économie et de sociologie rurales

- Annuaire Économie et sociologie rurales, 1 vol., auto-éd., 2021.

Section 7

Association suisse des enseignant·e·s d'universités

- Bulletin, 4 numéros, auto-éd., Berne, 2021.

Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie

- Gaia, 4 numéros, oekom, Munich, 2021.

Swisspeace – Fondation suisse pour la paix

- Swisspeace Working paper, 1 numéro (2020), auto-éd., 2021.

Société suisse d'éthique biomédicale

- Bioethica Forum, vol. 14, Schwabe, Bâle, 2021.

swissfuture – Société suisse pour des études prospectives

- swissfuture – Magazine de veille et de prospective, 1 numéro, auto-éd., 2021.

Publications des entreprises

Inventaire des trouvailles monétaires suisses

- Bulletin, 1 numéro, auto-éd., 2021.

Vocabulaires nationaux

- Schweizerisches Idiotikon, Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache, cahier 228, tome XVII, Schwabe, Bâle, 2021.
- Glossaire des Patois de la suisse romande, fasc. 132, 133, tome X, Librairie Droz, Genève, 2021.
- Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, fasc. 99, 100, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2021.
- Dicziunari Rumantsch Grischun, fasc. 195, 196, tome 15, 2021.

Documents diplomatiques suisses – Dodis

- Documents diplomatiques suisses, vol. 1991, Berne, 2022.
- Hirschi, Jonas : Der unsichtbare Dienst. Geschichte des diplomatischen Protokolls der Schweiz 1946-1990, Quaderni di Dodis, Berne, 2021.
- Hodler, Beat : « Unsere jungen Ambassadoren ». Internationaler Jugendaustausch aus schweizerischer Perspektive 1950-1989, Quaderni di Dodis, Berne, 2021.
- Segesser, Daniel Marc, Wolfgang Weber et Sacha Zala (éds) : Sehr geteilte Meinungen. Dokumente zur Vorarlberger Frage 1918-1922, Quaderni di Dodis, Berne, 2021.

Publications des commissions et curatoriums

Curatorium « Edition der Gesammelten Schriften von Karl Leonhard Reinhold »

- Röhr, Sabine (éd.) : Verhandlungen über die Grundbegriffe und Grundsätze der Moralität aus dem Gesichtspunkte des gemeinen und gesunden Verstandes (Karl Leonhard Reinhold : Gesammelte Schriften, Bd. 6/1), Schwabe, Bâle, 2021.

Curatorium « Grundriss der Geschichte der Philosophie »

- Rudolph, Ulrich (éd.) : Grundriss der Geschichte der Philosophie / Philosophie in der islamischen Welt, vol. 2/1, 11. und 12. Jahrhundert : Zentrale und östliche Gebiete, Schwabe, Bâle, 2021.
- Von Kügelgen, Anke (éd.) : Grundriss der Geschichte der Philosophie / Philosophie in der islamischen Welt, vol. 4/1, 19. und 20. Jahrhundert : Arabischer Sprachraum, Schwabe, Bâle, 2021.
- Von Kügelgen, Anke (éd.) : Grundriss der Geschichte der Philosophie / Philosophie in der islamischen Welt, vol. 4/2, 19. und 20. Jahrhundert : Türkei, Iran und Südasien, Schwabe, Bâle, 2021.

Commission Corpus Vasorum Antiquorum

- Jaeggi, Othmar : Schweiz : Basel, Antikemuseum und Sammlung Ludwig (Corpus Vasorum Antiquorum, Schweiz, Faszikel 11/ Basel, Faszikel 6), Schwabe, Bâle, 2021.

Commission pour l'étude du XVIII^e siècle et des Lumières en Suisse

- xviii.ch. Revue suisse d'études sur le XVIII^e siècle, vol. 12, Schwabe, Bâle, 2021.

Publications individuelles

- Bickel, Susanne (éd.) : Räuber, Priester, Königskinder. Die Gräber KV40 und KV64 im Tal der Könige (Swiss Egyptological Studies, vol. 2.1), Librum Publishers & Editors, Bâle, 2021.

- Centro di dialettologia e di etnografia : Manno (Repertorio toponomastico ticinese, vol. 37), Bellinzona, 2021.
- Eberle, Thomas S. : Walo Hutmacher (1932-2020) et la sociologie en Suisse / und die Soziologie in der Schweiz, Socialinfo, Lausanne, 2021.
- Stiftung Bibliothek Werner Oechslin (éd.) : Was ist eine Forschungsbibliothek? (Edition Bibliothek Werner Oechslin), Colmena, Bâle, 2021.

zoom.us Meeting View Edit Window Help

Zoom Webinar

Gilles Nikles

Fabienne Jan

Beat Immenhauser

MacBook Pro

Conformément au droit comptable, l'ASSH publie des comptes annuels consolidés qui prennent en considération l'ensemble des produits et charges des entreprises. Les chiffres présentés ici se rapportent toutefois exclusivement aux charges et produits de l'ASSH avant consolidation.

L'ASSH a clos l'exercice 2021 sur un excédent de 46 055 francs (budget 76 675 francs). Avec des charges d'exploitation budgétisées à hauteur de 19,213 millions de francs, l'écart par rapport au budget se monte à -2,5 % (avant dissolution et affectation aux mises en réserve et au résultat financier). Par conséquent, comme les années précédentes, nous tenons à souligner le degré de conformité élevé entre le budget et les comptes annuels.

Les dépenses de l'Académie, subdivisées en huit catégories, figurent dans le *tableau 1*. Comme le montre l'aperçu, presque tous les postes ont respecté le budget ou y ont été inférieurs. La réduction des dépenses pour l'association faitière et pour les subsides aux requérant-e-s s'explique notamment par l'annulation ou le report d'activités.

Produits et charges 2021

Au total, des mises en réserve pour un montant de 374 081 francs ont été sorties du bilan et de nouvelles mises en réserve pour 912 434 francs ont été constituées. Concernant la dissolution de mises en réserve, il s'agit de crédits qui, conformément au règlement financier, échoient et doivent donc être dissous.

Les dépenses plus faibles que prévu résultent en grande partie d'économies ou de travaux planifiés qui n'ont pas été exécutés. En raison de la pandémie, différentes manifestations n'ont pas eu lieu et, dans le domaine des requêtes individuelles, nettement moins de voyages de recherche ont été financés que d'habitude.

Le *tableau 2* présente les subsides de l'Académie à ses entreprises. Les montants ne tiennent pas compte de la part parfois considérable de fonds de tiers que les entreprises collectent directement.

Dodis travaille dans les locaux des Archives fédérales suisses (AFS) qui ont l'amabilité de ne pas lui facturer les frais d'utilisation de l'infrastructure correspondante (loyer, nettoyage, etc.) (contribution en nature). D'après les informations actuelles, cette contribution en nature équivaut à un montant de 166 297 francs. Cette prestation n'étant pas facturée, les charges correspondantes ne figurent pas dans le compte de résultat de l'ASSH.

Le *tableau 3* structure les dépenses de l'Académie selon les principales fonctions et les compare aux chiffres de l'exercice précédent. Il en ressort clairement que le budget de l'Académie est un budget de transfert. 82,9 % des fonds sont transférés aux entreprises et aux domaines scientifiques prioritaires de l'Académie ainsi qu'aux sociétés membres, ou sont mis à disposition pour des activités scientifiques dans l'année à venir. Ce transfert s'effectue dans le cadre du mandat de prestations avec le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). Les coûts pour le personnel du Secrétariat général (direction, collaborateurs et collaboratrices scientifiques, administration et communication), pour les autres frais de fonctionnement et les autres organes représentent 9,9 % des charges totales.

Tableau 1
Charges de
l'Académie
en 2021 par
rapport au
budget 2021

	Budget 2021		Compte de résultat 2021		Différence
	CHF	en %	CHF	en %	en %
Sociétés membres	2 569 045	13,4	2 569 045	13,1	+0,0
Commissions et curatoriums	181 360	0,9	173 279	0,9	-4,5
Entreprises de l'Académie	13 333 889	69,4	13 333 900	67,9	+0,0
Organisation faîtière et divers organes	753 000	3,9	516 935	2,6	-31,3
Secrétariat général	1 934 920	10,1	1 904 449	9,7	-1,6
Subsides aux requérant-e-s	418 000	2,2	212 240	1,1	-49,2
Total charges d'exploitation	19 190 214	99,9	18 709 848	95,3	-2,5
Charges financières	23 000	0,1	19 560	0,1	-15,0
Attribution aux mises en réserve	0	0,0	912 434	4,6	
Total charges financières et extraordinaires	23 000		931 994		
Dépenses totales	19 213 214	100,0	19 641 842	100,0	+2,2
Bénéfice/perte	76 675		46 055		
Total	19 289 889		19 687 897		

Tableau 2
Subsides de
l'Académie à
ses entreprises
en 2021 (par
rapport à l'exer-
cice précédent)

Entreprises	2021	2020	Changements par rapport à l'année précédente en %
	CHF	CHF	
Documents diplomatiques suisses	981 500	864 700	+13,5
Dictionnaire historique de la Suisse	2 270 700	2 149 400	+5,6
infoclio.ch	462 100	460 000	+0,5
ITMS	556 600	540 000	+3,1
Total I	4 270 900	4 014 100	+6,4
Vocabulaires nationaux	5 296 400	5 490 200	-3,5
Année Politique Suisse	688 500	613 000	+12,3
DaSCH	0	506 600	-100,0
Éditions	3 078 100	0	
Total II	9 063 000	6 609 800	+37,1
Total entreprises	13 333 900	10 623 900	+25,5

1 Charges et produits 2021

Compte de résultat 2021		en %		Compte de résultat 2020		en %		
Charges pour prestations scientifiques								
Liées à des projets								
Publications	1 250 150		6,3	1 230 940		7,2		
Manifestations	830 841		4,2	800 985		4,7		
Infrastr. de recherche à long terme	201 000		1,0	197 000		1,2		
Encouragement de la relève	42 453		0,2	29 898		0,2		
Coordination	173 279		0,9	164 046		1,0		
Autres travaux scientifiques	366 295		1,9	333 045		2,0		
Entreprises	13 333 900		67,7	10 623 900		62,6		
Thèmes prioritaires de recherche	132 552	16 330 470	0,7	82,9	136 073	13 515 888	0,8	79,6
Requêtes et projets individuels		167 638		0,9		140 985		0,8
Collaboration internationale								
Sociétés membres	2 149		0,0	689		0,0		
Cotisations aux organisations intern.	23 818		0,1	21 222		0,1		
Cotisations à UAI/ESF/ISSC	18 752	44 719	0,1	0,2	17 879	39 789	0,1	0,2
Activités de politique scientifique								
Académie		41 211		0,2		78 914		0,5
Relations publiques								
Académie		169 690		0,9		125 970		0,7
Secrétariat général et autres organes								
Assemblée annuelle	11 886		0,1	12 627		0,1		
Rapport annuel	21 664		0,1	22 086		0,1		
Organes	3 500		0,0	20 668		0,1		
Affiliations nationales	2 850		0,0	2 000		0,0		
Charges de personnel au Secrétariat général	1 675 098		8,5	1 693 154		10,0		
Autres dépenses du Secrétariat	241 121	1 956 120	1,2	9,9	287 604	2 038 139	1,7	12,0
Total charges d'exploitation		18 709 848				15 939 685		
Divers								
Charges financières	19 560		0,1	18 458		0,1		
Constitution de mises en réserve	912 434		4,6	924 445		5,4		
Excédent de couverture	46 055	978 049	0,2	5,0	98 175	1 041 078	0,6	6,1
Total		19 687 897		100,0		16 980 763		100,0

Tableau 3 : Structuration des charges de l'ASSH selon les fonctions en 2021 par rapport à 2020 (en francs et en pour-cent)

2 Bilan au 31.12.2021/consolidé – par rapport à l'année précédente

	au 31.12.2021	au 31.12.2020
Actifs		
Actifs courants		
Liquidités	9 099 179.95	8 582 299.50
Créances envers les Académies	66 438.47	51 213.32
Prêts à court terme	0.00	0.00
Créances à court terme envers les autorités fédérales	20 322.05	20 550.80
Stocks (publications)	1.00	1.00
Actifs transitoires	168 442.95	143 945.70
Total actifs courants	9 354 384.42	8 798 010.32
Actifs immobilisés		
Immobilisations financières (titres et compte de placement)	2 903 030.42	2 865 768.22
Immobilisations corporelles	7.00	7.00
Total actifs immobilisés	2 903 037.42	2 865 775.22
Total actifs	12 257 421.84	11 663 785.54
Passifs		
Capitaux étrangers à court terme		
Engagements résultant de livraisons et de prestations	3 789 037.45	3 064 515.15
Engagements auprès de tiers	0.00	0.00
Approbations de crédits à court terme	1 366 182.36	1 253 617.42
Autres engagements à court terme	3 898.30	20 938.05
Passifs transitoires et mises en réserve à court terme	210 920.34	392 111.46
Total capitaux étrangers à court terme	5 370 038.45	4 731 182.08
Capitaux étrangers à moyen terme		
Approbations de crédits à moyen terme	885 630.45	126 426.00
Mises en réserve à moyen terme	778 633.50	1 858 851.54
Total capitaux étrangers à moyen terme	1 664 263.95	1 985 277.54
Capitaux étrangers à long terme		
Institutions & projets spéciaux	769 076.19	746 528.64
Nouveaux projets	454 489.15	267 942.50
Mises en réserve		
Mises en réserve pour le Secrétariat général	378 262.95	517 360.25
Mises en réserve pour les entreprises	1 126 877.93	954 847.04
Réserve pour fluctuation de valeurs	193 600.00	184 700.00
Total capitaux étrangers à long terme / mises en réserve	2 922 306.22	2 671 378.43
Capitaux des fonds		
Fonds Wassmer	945 487.18	1 040 044.21
Fonds SIDOS	268 703.01	265 401.88
Legs Erich von Schulthess pour ITMS	7 001.25	7 001.25
Total capitaux des fonds	1 221 191.44	1 312 447.34
Total capitaux étrangers (y compris capitaux des fonds)	11 177 800.06	10 700 285.39
Capitaux propres		
Capitaux propres avec moyens fédéraux	812 025.95	743 850.95
Capitaux propres sans moyens fédéraux	30 000.00	0.00
Capitaux propres sans moyens fédéraux / moyens tiers pour projets	90 559.43	20 492.80
Total capitaux propres	932 585.38	764 343.75
Bénéfice ou perte résultant du bilan		
Report au 1.1.	100 981.40	100 981.40
Résultat annuel	46 055.00	98 175.00
Total passifs	12 257 421.84	11 663 785.54

2 Bilan au 31.12.2021/consolidation

Actifs	ASSH y c. entreprises consolidé	ASSH	Entreprises*
Actifs courants	* Entreprises de l'ASSH : ITMS/Dodis/infoclio.ch/DHS/manuscrits/Vocabulaires nationaux		
Liquidités	9 099 179.95	6 696 697.80	2 402 482.15
Créances envers les entreprises	0.00	-14 192.00	14 192.00
Créances envers les Académies	66 438.47	66 438.47	0.00
Créances à court terme envers les autorités fédérales	20 322.05	20 322.05	0.00
Stocks (publications)	1.00	1.00	0.00
Actifs transitoires	168 442.95	21 187.40	147 255.55
Total actifs courants	9 354 384.42	6 790 454.72	2 563 929.70
Actifs immobilisés			
Immobilisations financières	2 903 030.42	2 844 478.42	58 552.00
Immobilisations corporelles	7.00	2.00	5.00
Total actifs immobilisés	2 903 037.42	2 844 480.42	58 557.00
Total actifs	12 257 421.84	9 634 935.14	2 622 486.70
Passifs			
Capitaux étrangers à court terme			
Engagements résultant de livraisons et de prestations	3 789 037.45	3 518 739.50	270 297.95
Approbations de crédits à court terme	1 366 182.36	1 079 539.41	286 642.95
Autres engagements à court terme	3 898.30	3 898.30	0.00
Passifs transitoires et mises en réserve à court terme	210 920.34	126 461.60	84 458.74
Total capitaux étrangers à court terme	5 370 038.45	4 728 638.81	641 399.64
Capitaux étrangers à moyen terme			
Approbations de crédits à moyen terme	885 630.45	128 982.00	756 648.45
Mises en réserve à moyen terme	778 633.50	778 633.50	
Institutions & projets spéciaux	769 076.19	769 076.19	0.00
Nouveaux projets	454 489.15	454 489.15	0.00
Réserve pour fluctuation de valeurs	193 600.00	193 600.00	0.00
Total capitaux étrangers à moyen terme	3 081 429.29	2 324 780.84	756 648.45
Mises en réserve			
Mises en réserve pour le Secrétariat général	378 262.95	378 262.95	0.00
Mises en réserve pour les entreprises ASSH	1 126 877.93	0.00	1 126 877.93
Total capitaux étrangers à long terme	1 505 140.88	378 262.95	1 126 877.93
Capitaux des fonds			
Fonds Wassmer	945 487.18	945 487.18	0.00
Fonds SIDOS	268 703.01	268 703.01	0.00
Legs Erich von Schulthess pour ITMS	7 001.25	0.00	7 001.25
Total capitaux des fonds	1 221 191.44	1 214 190.19	7 001.25
Total capitaux étrangers (y compris capitaux des fonds)	11 177 800.06	8 645 872.79	2 531 927.27
Capitaux propres			
Réserve générale d'exploitation	812 025.95	812 025.95	0.00
Capitaux propres sans moyens fédéraux	30 000.00	30 000.00	0.00
Fonds de tiers pour projets des entreprises	90 559.43	0.00	90 559.43
Total capitaux propres	932 585.38	842 025.95	90 559.43
Bénéfice ou perte résultant du bilan			
Report au 1.1.	100 981.40	100 981.40	0.00
Résultat annuel	46 055.00	46 055.00	0.00
Total passifs	12 257 421.84	9 634 935.14	2 622 486.70

3 Compte de résultat 2021/consolidé – par rapport à l'année précédente

	2021	2020
Produits		
Produits de livraisons et de services		
Contributions de la Confédération (SEFRI)	19 139 220.00	16 427 900.00
Contributions de la Confédération autres (LERI)	166 543.86	229 094.85
Autres contributions de recherche	286 611.40	267 860.00
Diverses contributions	120 193.35	278 306.35
Produits de ventes et de prestations	109 978.90	109 066.35
Total produits	19 822 547.51	17 312 227.55
Charges		
Charges pour prestations scientifiques		
Publications	-1 318 357.70	-1 243 486.40
Manifestations scientifiques	-853 581.30	-806 114.45
Collaboration internationale	-45 784.85	-40 807.15
Infrastructures de recherche à long terme	-567 295.00	-530 045.00
Encouragement de la relève	-42 453.20	-29 898.25
Coordination des activités scientifiques	-208 090.35	-242 960.10
Éditions, Année Politique Suisse, Vocabulaires nationaux	-9 122 490.80	-6 452 778.10
Thèmes prioritaires de recherche	-132 551.79	-136 073.21
Autres prestations scientifiques	-235 027.79	-308 074.57
Total prestations scientifiques	-12 525 632.78	-9 790 237.23
Charges de personnel	-5 576 955.45	-5 632 124.50
Total charges de personnel	-5 576 955.45	-5 632 124.50
Autres charges d'exploitation		
Charges de locaux	-332 286.75	-388 842.85
Technologies de l'information et de la communication	-233 880.61	-324 438.00
Meubles et autres charges d'équipement	-23 261.15	-157 929.50
Frais d'exploitation	-49 666.62	-55 777.85
Comité, Assemblée annuelle, révision	-41 502.60	-62 405.75
Communication et relations publiques	-221 209.66	-161 920.49
Charges de conseil	-77 574.40	-47 294.15
Total autres charges d'exploitation	-979 381.79	-1 198 608.59
Total charges activités d'exploitation	-19 081 970.02	-16 620 970.32
Résultats financiers		
Charges financières	-21 560.47	-19 330.05
Produits financiers	43 740.32	12 332.37
Total résultats financiers	22 179.85	-6 997.68
Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période		
Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	-1 223 369.13	-1 389 333.66
Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	506 666.79	803 249.11
Total résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	-716 702.34	-586 084.55
Résultat annuel	46 055.00	98 175.00
Total charges et produits	0.00	0.00

3 Compte de résultat 2021/consolidation

	ASSH y c. entreprises	ASSH (contributions de base)	Entreprises*
Produits			
Produits de livraisons et de services	*Entreprises de l'ASSH : ITMS/Dodis/infoclio.ch/DHS/manuscrits/Vocabulaires nationaux		
Contributions de la Confédération (SEFRI)	19 139 220.00	6 824 020.00	12 315 200.00
Contributions de la Confédération autres (LERI)	166 543.86	0.00	166 543.86
Autres contributions recherche	286 611.40	0.00	286 611.40
Diverses contributions	120 193.35	16 412.00	103 781.35
Produits de ventes et de prestations	109 978.90	108 043.70	1935.20
Contributions de l'ASSH aux entreprises (à partir de la contribution de base)	0.00	-1 018 700.00	1 018 700.00
Total produits	19 822 547.51	5 929 775.70	13 892 771.81
Charges			
Charges pour prestations scientifiques			
Publications	-1 318 357.70	-1 250 150.00	-68 207.70
Manifestations scientifiques	-853 581.30	-830 841.00	-22 740.30
Collaboration internationale	-45 784.85	-44 718.55	-1 066.30
Infrastructures de recherche à long terme	-567 295.00	-567 295.00	0.00
Encouragement de la relève	-42 453.20	-42 453.20	0.00
Coordination des activités scientifiques	-208 090.35	-208 090.35	0.00
Éditions, Année Politique Suisse, Vocabulaires nationaux	-9 122 490.80	0.00	-9 122 490.80
Thèmes prioritaires de recherche	-132 551.79	-132 551.79	0.00
Autres prestations scientifiques	-235 027.79	-167 638.30	-67 389.49
Total prestations scientifiques	-12 525 632.78	-3 243 738.19	-9 281 894.59
Charges de personnel	-5 576 955.45	-1 675 098.25	-3 901 857.20
Total charges de personnel	-5 576 955.45	-1 675 098.25	-3 901 857.20
Autres charges d'exploitation			
Charges de locaux	-332 286.75	-119 474.05	-212 812.70
Technologies de l'information et de la communication	-233 880.61	-51 653.60	-182 227.01
Meubles et autres charges d'équipement	-23 261.15	-5092.70	-18 168.45
Frais d'exploitation	-49 666.62	-27 213.55	-22 453.07
Comité, Assemblée annuelle, révision	-41 502.60	-30 006.70	-11 495.90
Communication et relations publiques	-221 209.66	-191 354.71	-29 854.95
Charges de conseil	-77 574.40	-25 916.60	-51 657.80
Total autres charges d'exploitation	-979 381.79	-450 711.91	-528 669.88
Total charges activités d'exploitation	-19 081 970.02	-5 369 548.35	-13 712 421.67
Résultats financiers			
Charges financières	-21 560.47	-19 559.92	-2000.55
Produits financiers	43 740.32	43 740.32	0.00
Total résultats financiers	22 179.85	24 180.40	-2 000.55
Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période			
Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	-1 223 369.13	-912 434.00	-310 935.13
Produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	506 666.79	374 081.25	132 585.54
Total résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	-716 702.34	-538 352.75	-178 349.59
Résultat annuel	46 055.00	46 055.00	0.00
Total charges et produits	0.00	0.00	0.00

4 Compte de flux d'espèces 2021

Montants en CHF	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2020 31.12.2020
Résultat annuel (avant attribution au capital de l'organisation)	46 055.00	98 175.00
Variation des capitaux des fonds	-91 255.90	-9 870.93
Variation des réserves d'exploitation	70 066.63	-27 981.26
Variation des mises en réserve	41 833.59	301 023.56
Variation des créances sur livraisons et prestations	-15 225.15	-8 525.75
Variation des autres créances à court terme	228.75	9 813.00
Variation des actifs transitoires	-24 497.25	108 054.70
Variation des engagements des crédits des plans de répartition	724 522.30	108 305.40
Variation des autres engagements à court terme	95 525.19	41 549.16
Variation des autres engagements à moyen terme	-321 013.59	-334 144.70
Variation des engagements à long terme	209 094.20	9 478.30
Variation des passifs transitoires	-181 191.12	-107 973.98
Flux d'espèces découlant de l'activité d'exploitation	554 142.65	187 902.50
Investissements en immobilisations corporelles	0.00	-57 252.00
Investissements en immobilisations financières	-37 262.20	20 943.98
Flux d'espèces découlant de l'activité d'investissement	-37 262.20	-36 308.02
Variation de l'activité de financement	0.00	0.00
Flux d'espèces découlant de l'activité de financement	0.00	0.00
Variation des liquidités	516 880.45	151 594.48
Preuve variation des liquidités		
Liquidités au 1 ^{er} janvier	8 582 299.50	8 430 705.02
Liquidités au 31 décembre	9 099 179.95	8 582 299.50
Variation des liquidités	516 880.45	151 594.48

5 Annexe

Annexe au 31.12.2021 – Bilan consolidé ASSH et institutions**Principes régissant l'établissement des comptes annuels / Continuité dans la présentation**

Les comptes annuels se rapportent tant au domaine de l'ASSH, dont le siège se situe à Berne (mandat de base), qu'aux institutions ou projets relevant juridiquement de l'association :

- Curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse
- Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)
- Documents diplomatiques suisses (Dodis)
- infoclio.ch
- Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS)
- Vocabulaires nationaux

Principes comptables

La comptabilité se base sur les directives du droit des obligations régissant l'établissement des comptes. Aucun standard reconnu n'est appliqué.

Explications relatives aux postes du bilan et du compte de résultat**Actifs immobilisés**

Les acquisitions ne sont pas portées à l'actif, mais sont directement imputées sur le compte de résultat. Elles figurent sous « Autres charges d'exploitation », postes « Technologies de l'information et de la communication » et « Meubles et autres charges d'équipement ».

Approbations de crédits

Les projets approuvés par le Comité sont comptabilisés à la date de leur approbation et ont en général une durée maximale de trois ans. Les projets qui seront clôturés dans les douze prochains mois sont portés au bilan sous le poste « Approbations de crédits à court terme ». Les approbations de crédits à moyen terme concernent des projets qui doivent être achevés au cours des 24 mois suivant la clôture du bilan, tandis que les engagements qui portent sur des projets durant plus de 24 mois figurent sous le poste « Capitaux étrangers à long terme ».

Fonds Wassmer

	2021	2020
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	1 040 044.21	1 047 908.06
Utilisation du fonds	-107 000.00	0.00
Résultat financier	12 442.97	-7 863.85
Solde au 31 décembre	<u>945 487.18</u>	<u>1 040 044.21</u>

5 Annexe

Fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS

Le fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS ne dispose pas de règlement propre. Lors de la liquidation de la fondation SIDOS, l'association Académie suisse des sciences humaines et sociales ASSH s'est engagée à financer un éventuel renchérissement des rentes perçues par les bénéficiaires de rentes de l'ancienne fondation SIDOS vis-à-vis de la Caisse fédérale des pensions.

Les produits issus des placements en capitaux sont crédités chaque année au prorata au fonds de compensation du renchérissement des rentes SIDOS. Le fonds SIDOS a évolué comme suit :

	2021	2020
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	265 401.88	267 408.96
Résultat financier	3 301.13	-2 070.08
Solde au 31 décembre	<u>268 703.01</u>	<u>265 401.88</u>

Legs Erich von Schulthess (en faveur de l'ITMS)

	2021	2020
	CHF	CHF
Solde au 1 ^{er} janvier	7 001.25	7 001.25
Solde au 31 décembre	<u>7 001.25</u>	<u>7 001.25</u>

Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période

Charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	2021	2020
Attributions mises en réserve ASSH	CHF	CHF
Académies suisses, cotisation Horizontale		15 000.00
Contribution à CLARIN		15 000.00
Corpus Vitrearum : les vitraux du canton de Thurgovie et leur contexte historico-culturel (2 ^e étape)	22 000.00	51 000.00
Corpus Vitrearum : les vitraux suisses du Victoria & Albert Museum Londres		20 000.00
Corpus Vitrearum : projet de terminologie pour le CV international	13 250.00	
Dictionnaire sumérien numérique (suite du projet)	45 000.00	45 000.00
Projets de numérisation	60 000.00	100 000.00
Inventaire et catalogage d'éléments du legs de Karl Jaspers		18 000.00
Future Earth/Proclim contribution spéciale		15 000.00
Intégration d'un volume des MAH dans MAH-online (SHAS)	43 200.00	43 200.00
Intégration du Dictionnaire sumérien numérique dans le DaSCH		30 000.00
Rédition du Manuel de la politique suisse		18 765.00
Publication en ligne curatorium catalogage des manuscrits	25 000.00	
Open Access/projets de rétronumérisation	60 000.00	60 000.00
Journées Open Access 2021 Berne		15 000.00
Contribution Thesaurus Linguae Latinae et Dictionnaire du latin médiéval	98 000.00	94 000.00
Académies suisses, Nuit des Musées	10 000.00	
Charges d'exploitation Metagrid		60 000.00
Analyse de terrain « Digitale Diskursanalysen in der Schweiz » (ZHAW)	48 000.00	
Contribution spéciale 2020 pour le déménagement du DHS		45 000.00
Nouveaux projets de communication (site Internet « La Suisse », projets de médiation)	50 000.00	
Projet Think Tank « Penser la Suisse »	80 000.00	
Mises en réserve garanties de déficit pour les entreprises à long terme	165 000.00	110 000.00
Étude « Elternschaft und gebundene Ganztageschulen »	70 000.00	
Sondage « Cancel Culture »	30 000.00	
Projet Ageing Society	30 000.00	25 000.00
Nouveau système électronique pour soumission des requêtes (mySAGW)	30 000.00	100 000.00
Mise en réserve pour obligations financières générales	10 000.00	10 000.00
Réserve de fluctuations de valeur, sans part de fonds	4 984.00	4 479.70
Publication anniversaire ASSH		30 000.00
HEP Lucerne, étude sur les monuments, relecture, trad. et impression	18 000.00	
Total attribution mises en réserve ASSH	912 434.00	924 444.70
Attributions mises en réserve (entreprises)		
Attribution mise en réserve pour ITMS	64 536.85	63 325.55
Attribution mise en réserve pour Dodis	11 941.91	
Attribution mise en réserve pour infoclio.ch	20 188.55	73 848.91
Attribution mise en réserve pour DHS	154 678.21	
Attribution mise en réserve pour Vocabulaires nationaux	59 589.61	327 714.50
Total attributions mises en réserve (entreprises)	310 935.13	464 888.96
Total charges extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	1 223 369.13	1 389 333.66

Résultats extraordinaires, uniques ou étrangers à la période

Produits extraordinaires, uniques ou étrangères à la période	2021	2020
Reprises sur mises en réserve ASSH	CHF	CHF
Crédits restants des plans de répartition des années précédentes	322 553.70	296 233.10
Dissolution crédits à moyen terme (crédits restants requêtes individuelles)	9 197.20	2 880.15
Dissolution crédits à long terme (échus, plus de trois ans)	18 747.90	34 328.40
Dissolution Langues & Cultures		453.15
Dodis goes XML		781.00
Gebert Rüt, étude sciences humaines (sans fonds fédéraux)		30 000.00
Réseau Générations Office fédéral des assurances sociales		38 000.00
Langues & Cultures		1 286.00
Étude « La pression de la tertiarisation »		2 111.35
Remboursements divers		8 669.60
Dissolution projet Glossaire dans série « Lieux de savoir »	2 750.00	
Dissolution projet SSSR dans série « Lieux de savoir »	3 380.00	
Dissolution ancienne mise en réserve Dodis FRUS	17 452.45	
Total reprises sur mises en réserve ASSH	374 081.25	414 742.75
Reprises sur mises en réserve (entreprises/projets)		
Dissolution mise en réserve ITMS	7 644.95	56 306.20
Dissolution mise en réserve Dodis		2 618.41
Dissolution mise en réserve DHS		77 904.40
Remboursements divers du DHS		40.20
Dissolution mise en réserve Catalogage manuscrits médiévaux	491.85	19 761.25
Dissolution mise en réserve Vocabulaires nationaux		158 996.45
Remboursements de projets des Vocabulaires nationaux	123 311.74	15 541.35
Dissolution mise en réserve histHub	1 137.00	57 337.90
Total reprises sur mises en réserve (entreprises/projets)	132 585.54	388 506.16
Total produits extraordinaires, uniques ou étrangers à la période	506 666.79	803 248.91

Explication concernant le nombre d'équivalents plein temps

Au 31 décembre 2021, l'association employait 74 personnes au total pour 45,2 équivalents plein temps. Fin 2020, ces chiffres étaient de 77 collaborateurs et collaboratrices pour 46,6 équivalents plein temps.

Responsabilité solidaire bail à loyer « Haus der Akademien », Laupenstrasse 7, 3008 Berne

En sa qualité d'associée de la société simple « Haus der Akademien », l'association est solidairement responsable des loyers impayés, y compris de la part correspondante des frais de chauffage et charges. Le bail à loyer a été conclu le 1^{er} avril 2015 pour une durée fixe de dix ans, et peut être résilié pour la première fois au 31 mars 2025 moyennant un préavis d'un an.

Le loyer annuel s'élève à 533 820 francs plus un acompte de 70 840 francs pour les frais de chauffage et les charges, soit au total 604 660 francs (604 660 francs en 2020).

Le montant des loyers dus pour les dix ans est de 6 046 600 francs, dont 1 965 145 francs exigibles au 31 décembre 2021.

Engagements envers des institutions de prévoyance

Au 31 décembre 2021, les engagements envers la caisse de pension PUBLICA se montaient à 77 818.85 francs (2020 : 76 088.15 francs).

6 Rapport de l'organe de révision

Tel. +41 34 421 88 10
 Fax +41 34 422 07 46
 www.bdo.ch

BDO AG
 Hodlerstrasse 8
 3001 Bern

**Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
 an die Delegiertenversammlung des Vereins**

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW, Bern

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) des Vereins Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstöße nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Bern, 25. Februar 2022

BDO AG

Thomas Stutz

Leitender Revisor

Zugelassener Revisionsexperte

i.V. Malk Morf

Zugelassener Revisor

7 Subsidies aux sociétés membres 2021

	CHF
Section 1 : sciences historiques et archéologiques	
Archéologie Suisse	128 700.00
Association suisse pour l'étude de l'Antiquité	49 400.00
Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien	47 300.00
Société suisse d'histoire	211 300.00
Société suisse d'héraldique	22 000.00
Société suisse de numismatique	22 800.00
Association suisse Châteaux forts	60 000.00
Société suisse de recherche en symbolique	6 250.00
Association suisse des amis de l'art antique	50 000.00
Section 2 : arts, musique et spectacles	
Société d'histoire de l'art en Suisse	120 000.00
Institut suisse pour l'étude de l'art	19 800.00
Société suisse du théâtre	30 000.00
Association des historiennes et historiens de l'art	31 000.00
Société suisse de musicologie	53 200.00
Association des musées suisses / Conseil international des Musées ICOM Suisse	54 500.00
Centre national d'information sur le patrimoine culturel	67 000.00
Fondation de la Bibliothèque Werner Oechslin	39 000.00
Section 3 : sciences du langage et littératures	
Société académique des germanistes suisses	31 800.00
Collegium Romanicum	36 800.00
Swiss Association of University Teachers of English	27 000.00
Société suisse de linguistique	47 000.00
Société suisse d'études scandinaves	33 900.00
Società Retorumscha	10 000.00
Société académique suisse des études de l'Europe orientale	11 500.00
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos	47 500.00
Association suisse de littérature générale et comparée	9 900.00
Association suisse des études nord-américaines	6 545.00
Association suisse de sémiotique et de théorie de la culture	16 950.00
Institut suisse Jeunesse & Médias	21 000.00
Section 4 : cultures et anthropologie	
Société suisse des traditions populaires	27 500.00
Société suisse d'ethnologie	114 200.00
Société Suisse-Asie	53 600.00
Société suisse des américanistes	21 800.00
Société suisse d'études africaines	23 300.00
Société suisse Moyen-Orient et civilisation islamique	11 600.00
Société suisse pour la science des religions	13 100.00
Société suisse de philosophie	99 000.00
Société suisse de théologie	27 900.00
Société suisse d'études juives	6 000.00
Société suisse d'études genre	23 000.00

7 Subsidies aux sociétés membres 2021

Section 5 : sciences économiques et droit

Société suisse d'économie et de statistique	38 000.00
Société suisse de statistique	22 000.00
Société suisse de gestion d'entreprise	15 000.00
Société suisse de législation	15 000.00
Société suisse des juristes	44 000.00
Société suisse de droit international	15 000.00

Section 6 : sciences sociales

Société suisse de psychologie	20 800.00
Société suisse de sociologie	85 000.00
Société suisse pour la recherche en éducation	67 900.00
Association suisse de science politique	66 000.00
Société suisse des sciences de la communication et des médias	29 000.00
Société suisse des sciences administratives	30 500.00
Association suisse de politique sociale	8 900.00
Société suisse d'économie et de sociologie rurale	12 200.00
Société suisse de travail social	24 000.00

Section 7 : science - technique - société

Association suisse des enseignant-e-s d'universités	20 000.00
Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie	9 500.00
swisspeace – Fondation suisse pour la paix	25 000.00
Société suisse d'éthique biomédicale	37 600.00
Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society	0.00
swissfuture – Société suisse pour des études prospectives	49 500.00

8 Cotisations aux organisations internationales

En 2021, l'ASSH a versé des montants aux organisations internationales suivantes (pour un total de 44 260 francs) :

Art Libraries Society of North America (ArLis)
 Basis Wien (EAN)
 College Art Association (CAA)
 Comité international d'histoire de l'art (CIHA)
 Comité international des sciences historiques (CISH)
 Commission internationale d'histoire et d'études du christianisme (CIHEC)
 Commission internationale d'histoire militaire (CIHM)
 Commission internationale de la numismatique (INC)
 Confédération internationale de généalogie et d'héraldique
 Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 19. Jahrhunderts
 Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e.V.
 Europa Nostra
 European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH)
 European Association for American Studies (EAAS)
 European Association for the Study of Religions (EASR)
 European Association of History Educators (Euroclio)
 European Educational Research Association (EERA)
 European Rural History Organisation (EURHO)
 European Rural History Film Association (ERHFA)
 European Society for the Study of English (ESSE)
 European Sociological Association (ESA)
 Europäische Task Force für die Förderung des Lesens (EURead)
 Fédération internationale des sociétés de philosophie (FISP)
 Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF)
 Institut national d'histoire de l'art (INHA)
 Institut international des sciences administratives (IIAS)
 International Association for the History of Religions (IAHR)
 International Association of Research Institutes in the History of Art (RIHA)
 International Council on Archives (ICA)
 International Council of Museums (ICOM)
 International Economic Association (IEA)
 International Economic History Association (IEHA)
 International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
 International Foundation for Art Research (IFAR)
 International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC)
 International Political Science Association (IPSA)
 International Research Society for Children's Literature (IRSCL)
 International Science Council (ISC)
 International Society for Intellectual History (ISIH)
 International Sociological Association (ISA)
 International Union of Psychological Science (IUPSyS)
 Internationale Gesellschaft Artes Renascentes
 Internationaler Verein für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR)
 Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII (SISSD)
 Société internationale Leon Battista Alberti
 Society for Renaissance Studies (SRS)
 Sparc Europe
 The American Institute for Conservation of Historic & Artistic Works (AIC)
 The Walpole Society
 Union académique internationale (UAI)
 Verband der Restauratoren, Bonn (VDR)
 Verein zur Förderung des Kunsthistorischen Instituts in Florenz

1. Comité et Bureau

Après trois mandats, Claudine Burton-Jeangros, professeure ordinaire de sociologie à Genève, a quitté le Comité au cours de l'année sous revue. Elle était membre ad personam depuis 2012. Pendant près d'une décennie, l'ASSH a pu bénéficier de son expertise, notamment dans le domaine de la sociologie de la santé et de la médecine, a déclaré le président Jean-Jacques Aubert lors de l'Assemblée des délégué.e-s du 28 mai. En tant que membre du groupe de pilotage, elle a notamment participé à la mise en place de l'« a+ Swiss Platform Ageing Society » jusqu'en 2017. De plus, elle a représenté l'ASSH au sein de la Commission des bourses du FNS jusqu'à sa dissolution en 2020.

Il n'y a pas eu de nouvelles élections en 2021. Les délégué.e-s ont confirmé pour un nouveau mandat de trois ans au Comité: Carmen Cardelle de Hartmann (représentante de l'Union académique internationale, Université de Zurich); Danielle Chaperon (ad personam, Université de Lausanne); Marc-Antoine Kaeser (représentant de l'Union académique internationale, Université de Neuchâtel); Gerhard Lauer (ad personam, Université de Bâle); Bernhard Tschofen (représentant de la section 4, Université de Zurich); Antoinette Weibel (représentante de la section 5, Université de Saint-Gall). Gerhard Lauer a pris en automne un poste de professeur à l'Université Johannes-Gutenberg de Mayence et s'est retiré du Comité en raison de ce changement professionnel.

Le Comité s'est réuni à quatre reprises durant l'année sous revue, le Bureau à deux reprises. Parmi les affaires prioritaires (en plus des affaires ordinaires) figuraient la dissolution de la Commission DaSCH (Data and Service Center for the Humanities), la participation de l'ASSH au consortium DARIAH-CH, la signature de la convention de prestations 2021-2024 et la préparation de la convention de prestations 2025-2028 avec le SEFRI, ainsi que les discussions en cours sur un nouveau modèle d'organisation des Académies suisses.

Membres du Comité

Prof. Jean-Jacques Aubert*
Président
jean-jacques.aubert@unine.ch

Prof. Cristina Urchueguía*
Vice-présidente
urchueguia@musik.unibe.ch

Prof. Sibylle Hofer*
Trésorière
sibylle.hofer@rhist.unibe.ch

Prof. Laura Bernardi
laura.bernardi@unil.ch

Prof. Samantha Besson
samantha.besson@unifr.ch

Prof. Susanne Bickel*
s.bickel@unibas.ch

Prof. Carmen Cardelle de Hartmann
carmen.cardelle@sglp.uzh.ch

Prof. Danielle Chaperon
danielle.chaperon@unil.ch

Prof. Yasmina Foehr-Janssens
yasmina.foehr@unige.ch

Prof. Sara Garau
sara.garau@usi.ch

Prof. André Holenstein
andre.holenstein@hist.unibe.ch

Prof. Marc-Antoine Kaeser
marc-antoine.kaeser@unine.ch

Dr Daniel Marti
daniel.marti@sbf.admin.ch

Prof. Daniel Perrin
daniel.perrin@zhaw.ch

Prof. Michael Stauffacher
michael.stauffacher@usys.ethz.ch

Prof. Bernhard Tschofen
tschofen@isek.uzh.ch

Prof. Antoinette Weibel*
antoinette.weibel@unisg.ch

2. Sociétés membres / sections*

55 délégué-e-s de 43 sociétés membres ont participé le 28 mai à l'Assemblée des délégué-e-s, qui s'est déroulée sous une forme hybride. Le président, la trésorière, deux des trois lauréat-e-s du Prix de la Relève, les membres d'honneur nommés ainsi que l'équipe du Secrétariat général étaient sur place à la Maison des Académies, tandis que les délégué-e-s des sociétés membres et d'autres participant-e-s ont suivi l'Assemblée via Zoom. Les délégué-e-s ont voté par correspondance. En raison de la pandémie, l'ASSH a renoncé en 2021 aux traditionnelles Conférence des président-e-s et manifestation publique.

Les réunions des sept sections, entre lesquelles les sociétés membres sont réparties, se sont déroulées de manière échelonnée au cours du mois de juin. Les sociétés ont été informées de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la politique d'Open Access, elles ont abordé des sujets spécifiques et ont adopté, à l'attention du Comité, les plans de répartition fixant le soutien financier aux sociétés membres pour 2022 (voir chap. III). En outre, la participation des sociétés membres aux lignes d'action thématiques de l'ASSH a été discutée lors de ces séances de section.

Section 1 : sciences historiques et archéologiques

Archéologie Suisse

Année de fondation : 1907

Affiliation ASSH : 1946

Président : Dr Lionel Pernet

Secrétaire générale : Dr Ellen Thiermann Zangger

Secrétariat : Hanna Marti

Déléguée 2021 : Dr Ellen Thiermann Zangger

www.archaeologie-schweiz.ch

Société suisse d'histoire

Année de fondation : 1841

Affiliation ASSH : 1946

Président : Prof. Sacha Zala

Secrétaire général : Dr Flavio Eichmann

Délégué 2021 : Prof. Sacha Zala

www.sgg-ssh.ch

Association suisse pour l'étude de l'Antiquité

Année de fondation : 1943

Affiliation ASSH : 1948

Présidente : Prof. Karin Schlapbach

Secrétariat : Dr Arlette Neumann-Hartmann

Délégué-e-s 2021 : –

www.sagw.ch/svaw

Société suisse d'héraldique

Année de fondation : 1891

Affiliation ASSH : 1956

Président : Prof. Olivier Furrer

Secrétariat : Dr Sarah Keller

Délégué 2021 : Prof. Olivier Furrer

www.schweiz-heraldik.ch

Société suisse de numismatique

Année de fondation : 1879

Affiliation ASSH : 1956

Président : Ueli Friedländer

Secrétariat : Nicole Schacher

Délégué-e-s 2021 : Nicole Schacher,

Ueli Friedländer

www.numisuisse.ch

Association suisse des amis de l'art antique

Année de fondation : 1956
 Affiliation ASSH : 1963
 Présidente : Prof. Elena Mango
 Délégué-e-s 2021 : –
www.antikekunst.org

Association suisse Châteaux forts

Année de fondation : 1927
 Affiliation ASSH : 1974
 Président : Dr Daniel B. Gutscher
 Secrétariat : Thomas Bitterli
 Délégués 2021 : Dr Daniel Gutscher,
 PD Dr Armand Baeriswyl
www.burgenverein.ch

Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien

Année de fondation : 1977
 Affiliation ASSH : 1981
 Président : Prof. Mirko Novák
 Secrétariat : Karin Widmer
 Délégué-e-s 2021 : –
www.sgoa.ch

Société suisse de recherches en symbolique

Année de fondation : 1983
 Affiliation ASSH : 1993
 Président : Prof. em. Paul Michel
 Délégué-e-s 2021 : –
www.symbolforschung.ch

Section 2 : arts, musique et spectacles**Société d'histoire de l'art en Suisse**

Année de fondation : 1880
 Affiliation ASSH : 1946
 Présidente : Nicole Pfister Fetz
 Directrice : Nicole Bauermeister
 Secrétariat : Luca Volar
 Déléguée 2021 : Nicole Pfister Fetz
www.gsk.ch

Société suisse de musicologie

Année de fondation : 1915
 Affiliation ASSH : 1948
 Présidente : Prof. Cristina Urchueguía
 Bureau : Isabelle Bischof, Benedict Zemp
 Déléguée 2021 : Helen Gebhart
www.smg-ssm.ch

Société suisse du théâtre

Année de fondation : 1927
 Affiliation ASSH : 1963
 Co-présidence : Paola Gilardi,
 Dr Yvonne Schmidt
 Bureau : Céline Wenger
 Délégué-e-s 2021 : Dr Yvonne Schmidt,
 Prof. Andreas Härter
www.mimos.ch

Institut suisse pour l'étude de l'art

Année de fondation : 1951
 Affiliation ASSH : 1971
 Président : Dr Harold Grüniger
 Directeur : PD Dr Roger Fayet
 Secrétariat : Julia Tutschek
 Délégué 2021 : PD Dr Roger Fayet
www.sik-isea.ch

Association suisse des historiennes et historiens de l'art

Année de fondation : 1976
 Affiliation ASSH : 1982
 Présidente : Marianne Burki
 Bureau : Catherine Nuber
 Déléguée 2021 : Marianne Burki
www.vkks.ch

Centre national d'information sur le patrimoine culturel NIKE

Année de fondation : 1988
 Affiliation ASSH : 1991
 Président : Conseiller d'État Jean-François Steiert
 Direction : Dr Cordula M. Kessler
 Secrétariat : Noemy Heimann
 Déléguée 2021 : Dr Cordula M. Kessler
www.nike-kulturerbe.ch

**Association des musées suisses AMS/
Conseil international des musées ICOM
Suisse**

Année de fondation : 1957
Affiliation ASSH : 2003/1966
Présidente AMS : Isabelle Raboud-Schüle
Président ICOM Suisse : Dr Tobia Bezzola
Secrétariat (AMS/ICOM Suisse) : Katharina
Korsunsky
Délégué-e-s : 2021 : –
www.museums.ch

Fondation de la Bibliothèque Werner Oechslin

Année de fondation : 1998
Affiliation ASSH : 2000
Président : Prof. Werner Oechslin
Directeur : Prof. Werner Oechslin
Secrétariat : Monika Heinrich
Délégué-e-s 2021 : –
www.bibliothek-oeschlin.ch

**Section 3 : sciences du langage
et littératures**

**Société académique des germanistes
suisses**

Année de fondation : 1940
Affiliation ASSH : 1946
Président : Prof. Daniel Müller Nielaba
Secrétariat : Irmgard Thiel
Délégué-e-s 2021 : –
www.sagg.ch

Collegium Romanicum

Année de fondation : 1946
Affiliation ASSH : 1947
Présidente : Prof. Marion Uhlig
Secrétariat : Prof. Estelle Doudet
Déléguées 2020 : Prof. Marion Uhlig,
Prof. Estelle Doudet
www.sagw.ch/collegium-romanicum

Société suisse d'études anglaises

Année de fondation : 1946
Affiliation ASSH : 1947
Présidente : Prof. Anita Auer
Bureau : Dr Martin Mühlheim,
Dr Nicole Studer-Joho
Délégué 2021 : Dr Martin Mühlheim
www.saute.ch

Société suisse de linguistique

Année de fondation : 1947
Affiliation ASSH : 1948
Président : Prof. Didier Maillat
Secrétariat : Dr Manuel Widmer
Délégué 2021 : Prof. Didier Maillat
www.sagw.ch/ssg

Société suisse d'études scandinaves

Année de fondation : 1961
Affiliation ASSH : 1966
Présidente : Prof. Lena Rohrbach
Secrétariat : Ragnheiður Maren Hafstað
Délégué-e-s 2021 : –
www.sagw.ch/sgss

Societad Retorumantscha

Année de fondation : 1885
Affiliation ASSH : 1966
Président : Dr Cristian Collenberg
Secrétariat : Alexa Pelican, Brida Sac
Délégué-e-s 2021 : –
www.drg.ch

**Société académique suisse des études de
l'Europe de l'Est**

Année de fondation : 1967
Affiliation ASSH : 1971
Président : Prof. Frithjof Benjamin Schenk
Délégué 2021 : Prof. Frithjof Benjamin Schenk
www.sagw.ch/sago

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

Année de fondation : 1972
Affiliation ASSH : 1969
Présidente : Prof. Itz'iar López Guil
Secrétariat : Cristina Albizu Yeregui
Déléguée 2021 : Prof. Itz'iar López Guil
www.sagw.ch/sseh

Association suisse de littérature générale et comparée

Année de fondation : 1977
 Affiliation ASSH : 1982
 Président : Prof. Thomas Hunkeler
 Délégué 2021 : Prof. Thomas Hunkeler
www.sagw.ch/sgavl

Association suisse des études nord-américaines

Année de fondation : 1978
 Affiliation ASSH : 1985
 Présidente : Prof. Barbara Straumann
 Secrétariat : Roman Bischof
 Déléguée 2021 : Prof. Barbara Straumann
www.sagw.ch/sanas

Association suisse de sémiotique et de théorie de la culture

Année de fondation : 1981
 Affiliation ASSH : 1987
 Président : Prof. Hans-Georg von Arburg
 Délégués 2021 : Prof. Hans-Georg von Arburg,
 Dr Georges Felten
www.sagw.ch/kultur-theorie-semiotik

Institut suisse Jeunesse & Médias

Année de fondation : 1968
 Affiliation ASSH : 1993
 Présidente : Regine Aepli
 Bureau : Dr Anita Müller
 Déléguée 2021 : Dr Anita Müller
www.sikjm.ch

Section 4 : cultures et anthropologie**Société suisse des traditions populaires**

Année de fondation : 1896
 Affiliation ASSH : 1946
 Présidente : Beatrice Tobler
 Bureau : Sibylle Meier Geering
 Délégué-e-s 2021 : Beatrice Tobler,
 Prof. Bernard Tschofen
www.volkskunde.ch

Société suisse de philosophie

Année de fondation : 1940
 Affiliation ASSH : 1946
 Présidente : Guenda Bernegger
 Délégué-e-s 2021 : –
www.sagw.ch/philosophie

Société Suisse-Asie

Année de fondation : 1939
 Affiliation ASSH : 1954
 Présidente : Prof. Simone Müller
 Bureau : Vroni Ammann
 Déléguée 2021 : Vroni Ammann
www.sagw.ch/asiengesellschaft

Société suisse des américanistes

Année de fondation : 1949
 Affiliation ASSH : 1965
 Présidente : Prof. Aline Helg
 Secrétariat : Prof. Graziella Moraes Silva
 Déléguées 2021 : Prof. Aline Helg,
 Dr Sabine Kradolfer
www.sag-ssa.ch

Société suisse de théologie

Année de fondation : 1965
 Affiliation ASSH : 1966
 Président : Prof. Andreas Dettwiler
 Secrétariat : Catherine Siegenthaler
 Délégué 2021 : Prof. Andreas Dettwiler
www.sagw.ch/sthg

Société suisse d'ethnologie

Année de fondation : 1971
 Affiliation ASSH : 1974
 Présidente : Prof. Ellen Hertz
 Secrétariat : Christiane Girardin
 Déléguée 2021 : Christiane Girardin
www.sagw.ch/seg

Société suisse pour la science des religions

Année de fondation : 1977
 Affiliation ASSH : 1982
 Président : Prof. Martin Baumann
 Bureau : Anne Beutter
 Délégué 2021 : Prof. Martin Baumann
www.sgr-sssr.ch

Société suisse d'études juives

Année de fondation : 1982
 Affiliation ASSH : 1987
 Président : Prof. Erik Petry
 Délégué 2021 : Prof. Erik Petry
www.sagw.ch/judaistik.ch

Société suisse d'études africaines

Année de fondation : 1974
 Affiliation ASSH : 1989
 Coprésidence : Dr Daniel Künzler
 Secrétariat : Dr Veit Arlt
 Délégué 2021 : Dr Daniel Künzler
www.sagw.ch/africa

Société suisse Moyen-Orient et civilisation islamique

Année de fondation : 1990
 Affiliation ASSH : 1995
 Co-présidence : Dr Shirin Naef,
 Dr Emanuel Schaeublin
 Délégué-e-s 2021 : –
www.sagw.ch/sgmoik

Société suisse d'études genre

Année de fondation : 1999
 Affiliation ASSH : 2016
 Présidente : Prof. Janine Dahinden
 Bureau : Martine Schær
 Déléguée 2021 : Prof. Janine Dahinden
www.genregeschlecht.ch

Section 5 : sciences économiques et droit**Société suisse d'économie et de statistique**

Année de fondation : 1864
 Affiliation ASSH : 1946/1969
 Président : Prof. Dirk Niepelt
 Bureau : Lisa Elsasser
 Délégué 2021 : Prof. Dirk Niepelt
www.sgvs.ch

Société suisse des juristes

Année de fondation : 1861
 Affiliation ASSH : 1969
 Présidente : Prof. Audrey Leuba
 Secrétariat : Sonja Beti
 Délégués 2021 : Dr Luca Marazzi,
 Prof. Lukas Gschwend
www.juristenverein.ch

Société suisse de droit international

Année de fondation : 1914
 Affiliation ASSH : 1947
 Présidente : Prof. Christine Kaddous
 Secrétariat : Dr Stefan Breitenstein
 Délégué-e-s 2021 : –
www.svir-ssdi.ch

Société suisse de statistique

Année de fondation : 1988
 Affiliation ASSH : 2004
 Présidente : Dr Stella Bollmann
 Bureau : Dr Rodolphe Dewarrat
 Délégué-e-s 2021 : –
www.stat.ch

Société suisse de gestion d'entreprise

Année de fondation : 1952
 Affiliation ASSH : 2007
 Président : Prof. Dieter Pfaff
 Délégué 2021 : Prof. Dieter Pfaff
www.sagw.ch/sgb

Société suisse de législation

Année de fondation : 1982
 Affiliation ASSH : 2009
 Président : Dr Carlo Conti
 Bureau : Cornelia Perler
 Secrétariat : Gérard Caussignac
 Délégué 2021 : Dr Hans Georg Seiler
www.sgg-ssl.ch

Groupe suisse de criminologie

Année de fondation : 1972
 Affiliation ASSH : 2020
 Présidente : Prof. Joëlle Vuille
 Secrétariat : Dr Stefan Keller
 Déléguée 2021 : Prof. Joëlle Vuille
www.kriminologie.ch

Section 6 : sciences sociales**Société suisse de psychologie**

Année de fondation : 1943
 Affiliation ASSH : 1950
 Président : Prof. Matthias Kliegel
 Secrétariat : Li Leuenberger
 Délégué-e-s 2021 : –
www.ssp-sgp.ch

Association suisse de science politique

Année de fondation : 1959
 Affiliation ASSH : 1961
 Co-présidence : Prof. Karin Ingold,
 Prof. Isabelle Stadelmann-Steffen
 Bureau : Dr Steven Eichenberger
 Secrétariat : Beatrice Romann
 Déléguées 2021 : Prof. Karin Ingold,
 Prof. Isabelle Stadelmann-Steffen
www.svpw-assp.ch

Société suisse de sociologie

Année de fondation : 1955
 Affiliation ASSH : 1961
 Président : Prof. Rainer Diaz-Bone
 Secrétariat : info@sgs-sss.ch
 Délégué 2021 : Prof. Rainer Diaz-Bone
www.sgs-sss.ch

Société suisse des sciences de la communication et des médias

Année de fondation : 1974
 Affiliation ASSH : 1979
 Président : Prof. Matthias Künzler
 Bureau : Dr Daniel Beck
 Délégué 2021 : Prof. Matthias Künzler
www.sgkm.ch

Société suisse pour la recherche en éducation

Année de fondation : 1975
 Affiliation ASSH : 1980
 Présidente : Prof. Doris Edelmann
 Secrétariat : Christine Stadnick Frédérickx
 Déléguée 2021 : Prof. Doris Edelmann
www.sgbf.ch

Société suisse des sciences administratives

Année de fondation : 1984
 Affiliation ASSH : 2004
 Président : Walter Thurnherr
 Bureau : Prof. Caroline Brüesch,
 Michelle Moonen
 Délégué-e-s 2021 : –
www.sgvw.ch

Association suisse de politique sociale

Année de fondation : 1926
 Affiliation ASSH : 2008
 Président : Prof. Martin Wild-Näf
 Bureau : Dr Alexander Suter
 Secrétariat : Aatemad Kheir
 Délégués 2021 : Prof. Martin Wild-Näf,
 Dr Alexander Suter
www.svsp.ch

Société suisse d'économie et de sociologie rurale

Année de fondation : 1972
 Affiliation ASSH : 2008
 Présidente : Dr Nadja El Benni
 Bureau : Dr Frank Burose
 Délégué-e-s 2021 : –
www.sse-sga.ch

Société suisse de travail social

Année de fondation : 2006
 Affiliation ASSH : 2013
 Président : Prof. Florian Baier
 Bureau : Julia Emprechtinger
 Délégué-e-s 2021 : –
www.sgsa-ssts.ch

Section 7 : science – technique – société**Association suisse des enseignant-e-s d'université**

Année de fondation : 1917
 Affiliation ASSH : 1946
 Président : Prof. Christian Bochet
 Bureau : Prof. em. Gernot Kostorz
 Délégué-e-s 2021 : –
www.vsh-aeu.ch

Swissfuture – Société suisse pour des études prospectives

Année de fondation : 1970

Affiliation ASSH : 1976

Co-présidence : Prof. Daniel Huber,

Dr Andreas Krafft, Cla Semadeni

Secrétariat : Claudia Willi

Délégués 2021 : Prof. Daniel Huber,

Dr Andreas Krafft

www.swissfuture.ch**Société académique pour la recherche sur l'environnement et l'écologie**

Année de fondation : 1972

Affiliation ASSH : 1994

Président : Prof. Manfred Max Bergman

Bureau : Dr Manuela Di Giulio

Délégué-e-s 2021 : –

www.saguf.ch**Société suisse d'éthique biomédicale**

Année de fondation : 1989

Affiliation ASSH : 1994

Présidente : Prof. Bernice Elger

Secrétariat : Anne-Christine Loschnigg

Délégué-e-s 2021 : –

www.bioethics.ch**Swisspeace – Fondation suisse pour la paix**

Année de fondation : 1988

Affiliation ASSH : 1998

Président : Dr h.c. Jakob Kellenberger

Secrétariat : Prof. Laurent Goetschel

Délégué 2021 : Prof. Laurent Goetschel

www.swisspeace.ch**Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society**

Année de fondation : 2001

Affiliation ASSH : 2005

Co-présidence : Loïc Riom,

Prof. Tanja Schneider

Délégué-e-s 2021 : Loïc Riom,

Prof. Tanja Schneider

www.sagw.ch/sts-ch

* La liste indique la situation en janvier 2022.

3. Entreprises*

L'ASSH est la plus importante institution de financement des infrastructures de recherche en sciences humaines en Suisse. Elle soutient six entreprises à long terme, pour lesquelles elle a investi 13,334 millions de francs au cours de l'année sous revue. Les entreprises emploient 63 personnes (équivalents plein temps : 35,3).

Vocabulaires nationaux de la Suisse

Année de fondation : 1881 (Idiotikon) / 1899 (Glossaire) / 1904 (Dicziunari) / 1907 (Vocabolario)

ASSH responsable depuis : 1996

Président : Prof. Michele Loporcaro

Co-direction Idiotikon : Prof. Hans Bickel (rédacteur en chef), Christoph Landolt (directeur de la rédaction)

Directeur Glossaire : Dr Yan Greub

Direction Vocabolario : Prof. Paolo Ostinelli (directeur Centro di dialettologia e di etnografia), Dr Dario Petrini (rédacteur en chef)

Directeur Dicziunari : Dr Carli Tomaschett (rédacteur en chef)

Contact ASSH : Christian Weibel

Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS)

Année de fondation : 1992

ASSH responsable depuis : 1992

Président : Daniel Schmutz

Directrice : Rahel C. Ackermann

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.fundmuenzen.ch

Documents diplomatiques suisses (Dodis)

Année de fondation : 1972

ASSH responsable depuis : 2000

Présidente : Prof. Madeleine Herren-Oesch

Directeur : Prof. Sacha Zala

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.dodis.ch

Année Politique Suisse (APS)

Année de fondation : 1967

ASSH responsable depuis : 2005

Président : Prof. Kurt Nuspliger

Directeur : Prof. Marc Bühlmann

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.anneepolitique.ch

infoclio.ch – Le portail suisse pour les sciences historiques

Année de fondation : 2008

ASSH responsable depuis : 2008

Président : Prof. Matthieu Leimgruber

Directeur : Enrico Natale

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.infoclio.ch

Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)

Année de fondation : 1987

ASSH responsable depuis : 2017

Président : Prof. Andreas Würzler

Directeur : Christian Sonderegger

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser
www.hls.ch

* La liste indique la situation en janvier 2022.

4. Commissions et curatoriums*

Les commissions et les curatoriums sont responsables de projets d'édition et de recherche à long terme, traitent des thèmes prioritaires de l'Académie, se voient confier des tâches spéciales ou sont actifs dans le domaine de la politique scientifique. Les listes complètes des membres des commissions et des curatoriums sont publiées sur le site Internet de l'ASSH (www.assh.ch/infrastructures).

Curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse

Année de fondation : 1989

Président : Dr Ueli Dill

Contact ASSH : Fabienne Jan

www.codices.ch

Curatorium « Grundriss der Geschichte der Philosophie »

Début du projet : 1983

Année de fondation du curatorium : 1991

Président : Prof. Gerald Hartung

Contact ASSH : Fabienne Jan

Conseil de politique des sciences sociales

Année de fondation : 1993

Président : Prof. em. Peter Farago

Contact ASSH : Dr Beat Immenhauser

Commission « Prix de la Relève de l'ASSH »

Année de fondation : 1996

Président : Prof. em. Jakob Tanner

Contact ASSH : Lea Berger

www.sagw.ch/nachwuchspreis

Commission pour l'étude du XVIII^e siècle et des Lumières en Suisse

Année de fondation de la société : 1991

Année de fondation de la commission : 1997

Présidente : Prof. Danièle Tosato-Rigo

Contact ASSH : Fabienne Jan

www.sgeaj.ch

Curatorium du corpus suisse du Dictionnaire numérique de la langue allemande du XX^e siècle

Année de fondation : 2000

Présidente : Prof. Helen Christen

Contact ASSH : Christian Weibel

www.chtk.ch

Curatorium « Edition der Gesammelten Schriften von Karl Leonhard Reinhold »

Année de fondation : 2005

Président : PD Dr Martin Bondeli

Contact ASSH : Fabienne Jan

www.kleinhold.ch

Curatorium « Codices electronici Confoederationis Helveticae » (CeCH)

Année de fondation : 2006

Président : Dr Peter Fornaro

Contact ASSH : Fabienne Jan

www.e-codices.ch

Commission « Dictionnaires latins »

Année de fondation : 2018

Présidente : Prof. Karin Schlapbach

Contact ASSH : Fabienne Jan

www.uai-iaa.org

Curatorium « Repertorium Academicum » (REPAC)

Début du projet : 2001 (« Repertorium Academicum Germanicum »)

Année de fondation du curatorium : 2020

Président : Prof. Christian Hesse

Contact ASSH : Fabienne Jan

www.repac.ch

Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP)

Année de fondation : 2018

Directrice : Ursula Schüpbach

Contact ASSH : Christian Weibel

www.naturwissenschaften.ch

Commissions suisses pour la coopération avec l'Union académique internationale (UAI)

Commission « Corpus Vasorum Antiquorum »

Début du projet : 1920

Année de fondation de la commission : 1952

Président : Prof. Christoph Reusser

Contact ASSH : Fabienne Jan

www.uai-iaa.org

Commission « Corpus Vitrearum Helvetiæ »

Début du projet : 1952

Année de fondation de la commission : 1956

Président : Prof. Dave Lüthi

Contact ASSH : Fabienne Jan

www.vitrocentre.ch

Commission « Corpus Americanensium Antiquitatum »

Début du projet : 1964

Année de fondation de la commission : 1972

Président : Alexander Brust

Contact ASSH : Fabienne Jan

www.uai-iaa.org

* La liste indique la situation en janvier 2022.

5. Éditions*

En 2021, l'ASSH a repris du Fonds national suisse (FNS), après presque dix ans de préparation, la pleine responsabilité financière de huit éditions à long terme. Le choix de ces éditions a été le résultat d'une évaluation complète des éditions en cours et planifiées financées par le FNS en 2016. Les éditions transférées à l'ASSH devaient être excellentes sur le plan scientifique et, en outre, revêtir une importance stratégique pour une ou plusieurs disciplines et répondre aux critères de l'Open Science.

Ce transfert de projets d'un organisme de soutien à l'autre est également lié à une nouvelle répartition des tâches. Alors que le FNS reste responsable des projets d'édition à court terme, d'une durée maximale de dix ans, l'ASSH prend en charge les projets à long terme, et ceci après l'expiration des dix premières années. Ce sont surtout des exigences différentes en matière d'évaluation et d'assurance qualité qui sont déterminantes pour cette répartition du travail : une édition à court terme ou une édition à long terme dans sa première phase d'existence doit s'imposer dans le soutien à la recherche, ce pour quoi le FNS dispose des instruments d'évaluation et des organes nécessaires.

Après cette première consolidation, les éditions à plus long terme entrent dans une deuxième phase, où il s'agit, du point de vue de l'organisme de soutien, d'accompagner un projet, de demander son financement sur la base d'évaluations régulières et, finalement, de le mener à bien conformément à la planification, ce pour quoi l'ASSH dispose de compétences appropriées. L'obligation de surveillance est assumée par un comité d'évaluation composé de deux représentant-e-s du FNS et de l'ASSH. Ce comité est également responsable de l'évaluation des planifications pluriannuelles des huit projets d'édition. Les membres du comité d'évaluation sont : Prof. Cristina Urchueguía (présidente, ASSH), Prof. Konrad Schmid (FNS) et Prof. Danièle Tosato-Rigo (FNS). La seconde représentation de l'ASSH est actuellement vacante. Katharine Weder (FNS) et Dr Beat Immenhauser (ASSH) sont chargés de l'accompagnement administratif.

Collection des sources du droit suisse en ligne

Début du projet : 1898

Direction : Dr Pascale Sutter

Responsable ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.ssrq-sds-fds.ch**Catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse**

Début du projet : 1989

Direction : Dr Ueli Dill

Responsable ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.codices.ch**Basler Edition der Bernoulli-Briefwechsel**

Début du projet : 2007

Direction : Sulamith Gehr

Responsable ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.ub.unibas.ch/bernoulli**Anton Webern Gesamtausgabe**

Début du projet : 2006

Direction : Prof. Matthias Schmidt

Responsable ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.anton-webern.ch**Kritische Robert Walser-Ausgabe**

Début du projet : 2007

Direction : Wolfram Groddeck, Barbara von Reibnitz

Responsable ASSH : Dr Beat Immenhauser

<https://kritische-walser-ausgabe.ch/>**Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke und Briefe von Jeremias Gotthelf**

Début du projet : 2008

Direction : PD Dr Christian von Zimmermann

Responsable ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.gotthelf.unibe.ch/gotthelf_edition**Bearbeitung des literarischen Nachlasses von Karl Barth**

Début du projet : 1971

Direction : Prof. Georg Pfeleiderer

Responsable ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.theologie.unibas.ch/de/karl-barth-zentrum**Johann Caspar Lavater : Historisch-kritische Edition ausgewählter Briefwechsel**

Début du projet : 2017

Direction : Dr Ursula Caflisch-Schnetzler, Prof. Davide Giuriato

Responsable ASSH : Dr Beat Immenhauser

www.lavater.com

* La liste indique la situation en janvier 2022.

6. Membres d'honneur

L'ASSH compte 50 membres d'honneur. Ils sont les seuls membres individuels de l'Académie. Au cours de l'année sous revue, l'Assemblée des délégué·e·s a élu nouveaux membres d'honneur les professeurs Rainer C. Schwinges et Peter Farago :

Peter Farago en reconnaissance de son importante contribution au développement de la recherche sociale empirique en Suisse ainsi que de son grand engagement pour la mise sur pied du Centre de compétences suisse en sciences sociales FORS. Professeur émérite de l'Université de Lausanne, Peter Farago a dirigé le FORS à Lausanne jusqu'à sa retraite en 2016. Dans les années 1990, il a dirigé le plus vaste programme de recherche jamais réalisé en Suisse, « Demain la Suisse », avec plus de 100 projets, grâce auquel les sciences sociales se sont établies dans les universités suisses. L'initiative a été lancée par le « Club SOWI », constitué de manière informelle par les président·e·s des sociétés membres du domaine des sciences politiques, de la sociologie, de la psychologie et des sciences de l'éducation. Aujourd'hui encore, Peter Farago s'engage activement pour le développement de la méthodologie dans les sciences sociales empiriques.

Rainer Christoph Schwinges en reconnaissance de son importante contribution au développement de la médiévistique suisse et à la diffusion à grande échelle de l'histoire médiévale, ainsi qu'en reconnaissance de sa promotion visionnaire des sciences historiques numériques. Rainer Schwinges est professeur émérite d'histoire générale du Moyen Âge à l'Université de Berne. Par ses recherches, Rainer Schwinges a contribué de manière déterminante à la renommée internationale des études médiévales suisses. Très tôt, il s'est penché sur les méthodes assistées par ordinateur et a reconnu leur potentiel pour la recherche historique sur l'époque pré-moderne. Le projet « Repertorium Academicum Germanicum » (RAG, depuis 2020 « Repertorium Academicum », REPAC), qu'il a développé en 2001 et qui est soutenu par l'ASSH, en témoigne. En outre, Rainer Schwinges s'engage depuis de nombreuses années dans la médiation de sujets médiévaux auprès d'un large public.

2021	Prof. em. Peter Farago Prof. em. Rainer C. Schwinges
2020	Dr Markus Peter
2019	Annemarie Hofer-Weyeneth
2018	Martine Bruntschwig Graf Prof. Walter Leimgruber
2017	Prof. em. Oskar Bächtli Dr Thomas Müller Prof. em. Agostino Paravicini Bagliani
2016	Prof. em. Heinz Gutscher
2015	Prof. em. Balz Engler
2014	Prof. Rudolf Künzli Prof. em. Iwar Werlen
2013	Prof. Sir Michael Marmot Prof. André Wyss (1947-2018)
2012	Prof. Ilan Chabay Dr Christoph Ritz
2011	Dr h.c. Carlo Malaguerra
2010	Prof. Anne-Claude Berthoud
2009	Prof. Dr h.c. Thomas A. Brady Prof. Dr h.c. Daniel Paunier Prof. em. Christoph Schäublin
2008	Prof. em. Dr h.c. Johannes Anderegg Dr Charles Kleiber Prof. em. Hans Weder Prof. Ulrich Zimmerli
2006	Prof. René Levy Willi Roos
2005	Dr h.c. Barbara Haering Prof. Bernhard Stettler (1929-2021)

- 2004 Prof. Ulrich Klöti (1943-2006)
Prof. em. Roland Ris
Prof. Rémy Scheurer
- 2003 Ancienne Conseillère fédérale
Ruth Dreifuss
- 2002 Dr h.c. Annemarie Huber-Hotz
(1948-2019)
Prof. Dr h.c. Walo Huttmacher
(1932-2020)
Dr h.c. Gerhard M. Schuwey (1940-2013)
Prof. em. Dr h.c. Beat Sitter-Liver
(1939-2022)
- 1998 Dr Bernhard Burkhardt
Prof. Verena Meyer (1929-2018)
Prof. Carl Pfaff (1931-2017)
- 1992 Prof. Ernest Giddey (1924-2005)
- 1991 Lucie Burckhardt (1921-2003)
- 1984 Prof. Dr h.c. Thomas Gelzer (1926-2010)
- 1983 Dr Hans Hürlimann (1918-1994)
- 1978 Martin Colin (1906-1995)
- 1975 Prof. Hans-Georg Bandi (1920-2016)
- 1974 Prof. Jean-Charles Biaudet (1910-2000)
- 1968 Prof. Olivier Reverdin (1913-2000)
Dr Max Wassmer (1887-1972)

7. Secrétariat général

Le Secrétariat général emploie 14 personnes (équivalents plein temps : 11,4, en janvier 2022). Deux changements de personnel ont eu lieu au cours de l'année sous revue.

Fin mars, Gabriela Indermühle, secrétaire de longue date, a pris sa retraite. Son départ marque la fin d'une carrière classique de secrétaire, qui l'a conduite dans les années 1990, entre autres, au Département fédéral de justice et police sous le conseiller fédéral Arnold Koller et, après un long séjour en Angleterre, à l'« International Space Science Institute » à Berne. En 2001, elle a rejoint l'ASSH en tant que secrétaire de direction. Pendant vingt ans, Gabriela Indermühle a été un relais central des processus administratifs au sein du Secrétariat général et s'est également occupée temporairement des affaires de l'association faitière des Académies suisses, fondée en 2006. Durant son temps à l'ASSH, elle a participé à l'organisation de centaines de manifestations, a relu des milliers de pages et géré des dizaines de milliers d'adresses. Le poste de Gabriela Indermühle a pu être repris par Alexandra Lejeune, qui a la double nationalité allemande et belge et qui apporte une vaste expérience en tant qu'organisatrice d'événements, secrétaire, traductrice et collaboratrice administrative. Alexandra Lejeune a pris ses fonctions au Secrétariat général début avril 2021 à un taux d'occupation de 80 %.

En septembre, Christian Weibel a pris ses fonctions de collaborateur scientifique à 80 %. Il a étudié la philosophie, la philologie anglaise et l'histoire des temps modernes à Zurich et à Bordeaux et travaille actuellement à la finalisation de sa thèse de doctorat en philosophie théorique. Il a acquis une large expérience professionnelle, notamment en tant qu'assistant scientifique, conseiller aux études et spécialiste de l'admission à l'Université de Zurich, ainsi qu'en tant que chef de projet aux éditions Schwabe. Comme collaborateur scientifique au Secrétariat général de l'ASSH, il est en charge des quatre Vocabulaires nationaux, des sociétés membres en sciences du langage et littérature ainsi qu'en sciences économiques et droit et il

est responsable de mettre sur pied et de développer des dossiers thématiques. Christian Weibel succède à Noemi Daugaard, qui a démissionné après un peu plus d'un an pour prendre de nouvelles fonctions auprès de l'Université de Zurich, où elle souhaite également terminer son doctorat en études cinématographiques.

Équipe

Dr Markus Zürcher
Secrétaire général
Membre de la direction
markus.zuercher@sagw.ch

Dr Beat Immenhauser
Secrétaire général adjoint
Membre de la direction
beat.immenhauser@sagw.ch

Tom Hertig
Personnel et finances
Membre de la direction
tom.hertig@sagw.ch

Lea Berger, MA Soc Sc
Collaboratrice scientifique
lea.berger@sagw.ch

Eva Bühler
Finances
eva.buehler@sagw.ch

Christina Graf, MA in Business Communication
Communication
christina.graf@sagw.ch

Fabienne Jan, lic. ès lettres
Collaboratrice scientifique
fabienne.jan@sagw.ch

Christine Kohler
Finances
christine.kohler@sagw.ch

Alexandra Lejeune
Administration
alexandra.lejeune@sagw.ch

Elodie Lopez, MA
Collaboratrice scientifique
elodie.lopez@sagw.ch

Dr Heinz Nauer
Rédacteur
heinz.nauer@sagw.ch

Gilles Nikles
Administration / IT
gilles.nikles@sagw.ch

Marie Steck
Adjointe administrative
marie.steck@sagw.ch

Christian Weibel, lic. ès lettres
Collaborateur scientifique
christian.weibel@sagw.ch

L'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) coordonne, encourage et représente la recherche en sciences humaines et sociales en Suisse. En tant qu'organisation faîtière, elle regroupe 62 sociétés savantes et plus de 20 commissions scientifiques. Elle dirige également plusieurs entreprises de recherche de taille importante. L'ASSH fonctionne comme intermédiaire entre les chercheurs et chercheuses, les responsables politiques, les autorités et le grand public. Disposant d'un budget annuel de quelque 19 millions de francs, elle est dirigée par un Comité de 17 membres issus du milieu universitaire. Le Secrétariat général compte 14 collaboratrices et collaborateurs.

